

**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**ÇOCUK PARKLARINDAKİ TOZ FAZINDA KALICI ORGANİK
KİRLETİCİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK
RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ**

PIKAKHANIM AHLİMANOVA

KOCAELİ 2022

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**ÇOCUK PARKLARINDAKİ TOZ FAZINDA KALICI ORGANİK
KİRLETİCİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK
RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ**

PİKAKHANIM AHLİMANOVA

Doç. Dr. Mihriban CİVAN
Danışman, Kocaeli Üniversitesi

.....

Dr.Öğr. Üyesi Demet ARSLANBAŞ
Jüri Üyesi, Kocaeli Üniversitesi

.....

Dr.Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
Jüri Üyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi

.....

Tezin Savunulduğu Tarih: 27.06.2022

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez/proje çalışmada,

- Bu tezin/projenin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu,
- Çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı,
- Bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi,
- Bu çalışmanın Kocaeli Üniversitesi'nin abone olduğu intihal yazılım programı kullanılarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olduğunu,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Tezin/Projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez/proje çalışması olarak sunmadığımı,

beyan ederim.

Bu tez/proje çalışmasının herhangi bir aşaması hiçbir kurum/kuruluş tarafından maddi/alt yapı desteği ile desteklenmemiştir.

Bu tez/proje çalışması kapsamında üretilen veri ve bilgiler Kocaeli Üniversitesi BAP birimi tarafından FMP-2020-2351 no'lu proje kapsamında maddi/alt yapı desteği alınarak gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimi bildiririm.

Pikakhanım AHLİMANOVA

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/projemin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda belirtilen koşullarla kullanıma açma izninin Kocaeli Üniversitesi'ne verdiğimi beyan ederim. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/projemin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanımı bana ait olacaktır.

Tezin/projenin kendi özgün çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin/projenin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan “**Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge**” kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

- Enstitü yönetim kurulu kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl ertelenmiştir.
- Enstitü yönetim kurulu gerekçeli kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay ertelenmiştir.
- Tezim/projem ile ilgili gizlilik kararı verilmemiştir.

Pikakhanım AHLİMANOVA

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Tez yazım sürecinde banimle değerli bilgilerini paylaşan, tecrübesiyle tüm aşamalarda her zaman destek olan saygıdeğer Doç.Dr. Mihriban CİVAN hocama teşekkürlerimi sunarım.

Tez jüri üyelerim Dr.Öğr. Üyesi Demet ARSLANBAŞ'a ve Dr.Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN ÜZMEZ'e teşekkürlerimi sunarım.

Örnek toplama, analiz ve kromotogramların prosesleri sürecinde bana çok fazla destek olan Tuğba AYZ' a teşekkür ederim.

PBDE analizleri Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği GC-MS cihazında yapılmıştır. PBDE analizlerine yardımlarından dolayı Prof.Dr.Banu ÇETİN'e teşekkür ederiz.

Her zaman maddi ve manevi destek olan, tüm eğitim sürecinde beni motive eden canım aileme sonsuz teşekkür ederim.

Projede kullanılan GC-MS cihazı için bazı sarf malzemeler Kocaeli Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen FMP-2020-2351 numaralı proje kapsamında temin edilmiştir. KOÜ BAP birimine maddi katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Ağustos-2022

Pikakhanım AHLİMANOVA

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ.....	i
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI	ii
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR.....	iii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	v
TABLolar DİZİNİ.....	vi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	vii
ÖZET	viii
ABSTRACT	ix
1.GİRİŞ.....	1
2. GENEL BİLGİLER.....	3
2.1.Kalıcı Organik Kirleticiler	3
2.1.1.Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)	3
2.1.2.Poliklorlu Bifeniller (PCB).....	7
2.1.3. Polibromlu Difenil Eterler (PBDE)	10
2.1.4. Ftalik Asit Esterler (PAE).....	12
2.2. Literatür Araştırması.....	16
2.2.1. Oyun Parklarında ve Kreşlerde PAH Çalışması	16
2.2.2.Oyun Parklarında ve Kreşlerde PCB Çalışması	18
2.2.3.Oyun Parklarında ve Kreşlerde PBDE Çalışması.....	20
2.2.4. Oyun Parklarında ve Kreşlerde PAE Çalışması	21
3. MATERYAL VE METOD	23
3.1. Örnekleme.....	23
3.1.1. Örnekleme Alanı.....	23
3.1.2. Güncel Nüfus Bilgileri.....	23
3.1.3. Örnekleme Periyoduna Ait Metereolojik Veriler	25
3.1.4. Parkların Özellikleri.....	25
3.2. Analiz.....	34
3.2.1. Örneğin Ön Hazırlığı	34
3.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Laboratuvar Malzemeleri	34
3.2.3. Ekstraksiyon İşlemi	36
3.2.4. Temizleme (Clean-Up) İşlemi	38
3.2.5. Enstrümental Analiz	39
3.3. Kalite Güvence/Kalite Kontrol	44
3.4. Sağlık Riski Tahmini	46
4.BULGULAR VE TARTIŞMA.....	51
4.1.PAH Seviyeleri, Potansiyel Kaynakları ve Tanı Oranları	51
4.2.PCB Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları	63
4.3. PBDE Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları.....	69
4.4. PAE Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları.....	73
4.5. Sağlık Riski Değerlendirmesi	79
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	91
KAYNAKLAR.....	94
KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER.....	111
ÖZGEÇMİŞ.....	112

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3.1.	Parkların konumları (google map)	26
Şekil 3.2.	Araziden örnek alma çalışmalarına ait fotoğraf	28
Şekil 3.3.	Torpak zeminli parklardan alınan numunelerin cımbızla temizlenmeden önce (solda) ve elemekten sonraki durumu (sağda).....	34
Şekil 3.4.	Agilent Bond Elut kartuşlar.....	35
Şekil 3.5.	Santrifüj sonrası oluşan berrak ekstraksiyon sıvısı	36
Şekil 3.6.	Hacim azaltma işlemleri a) Dönül buharlaştırıcı, b) N ₂ ile zenginleştirme c) Analize hazır örnekler	37
Şekil 3.7.	Ekstraktik kartuş ile clean up yapılması.....	38
Şekil 3.8.	GC MS analizi a) PBDE mix kalibrasyonu 50ng/ mL b) PBDE için numune kromatogramı	40
Şekil 3.9.	GC-MS analizi a) PCB mix kalibrasyonu 100 ng/mL b) PCB için numune kromatogramı	41
Şekil 3.10.	GC-MS analizi a) PAH mix kalibrasyonu 50 ng/mL b) PAH için numune kromatogramı	42
Şekil 3.11.	GC-MS analizi a) PAE mix kalibrasyonu 50 ng/mL b) PAE için numune kromatogramı	43
Şekil 4.1.	Halka sayına göre PAH'ların her bir parktaki dağılımı	57
Şekil 4.2.	Park tozlarında toplam PAH konsantrasyonuna katkıda bulunan PAH'lar	58
Şekil 4.3.	PAH kirleticilerinin tanı oranları a) Ind/(Ind+BgP)-Flt/(Flt+Pyr) b) BaA /BaA+Chr) -Ind/(Ind+BgP) c) Flt/(Flt+Pyr)-Ant/(Ant+Phe) d)Ind ./(Ind+BgP)-(BaP/BgP)	58
Şekil 4.4.	Ölçülen 15 Park tozlarında toplam PCB konsantrasyonuna katkıda bulunan PCB'ler.....	69
Şekil 4.5.	Park tozlarında toplam PBDE konsantrasyonuna katkıda bulunan PBDE'ler	73
Şekil 4.6.	Seka park	76
Şekil 4.7.	Park tozlarında toplam PAE konsantrasyonuna katkıda bulunan PAE'lerin yüzdesel katkıları	79
Şekil 4.8.	Deri teması yoluyla BaP kanser risk grafiği.....	84
Şekil 4.9.	Deri teması yoluyla BDE 209 kanser risk grafiği	85
Şekil 4.10.	Yeme yoluyla BaP kanser risk grafiği.....	87
Şekil 4.11.	Yeme yoluyla BDE 209 kanser risk grafiği	90

TABLolar DİZİNİ

Tablo 2.1. 16 PAH izomeri ve kimyasal yapıları.....	5
Tablo 2.2. PCB izomerleri ve şekilleri.....	8
Tablo 2.3. PBDE izomerleri ve kimyasal özellikleri	11
Tablo 2.4. PAE izomerleri ve kimyasal yapıları.....	15
Tablo 3.1. 2021 yılı sonunda Kocaeli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri	23
Tablo 3.2. Kocaeli İlindeki Yaşa ve Cinsiyete Göre Nüfus	24
Tablo 3.3. Örnekleme yapılan dönemdeki meteorolojik veriler	25
Tablo 3.4. Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri	29
Tablo 3.5. Geri kazanım standartları ve enjekte edilen miktarlar	36
Tablo 3.6. GC-MS PAH izomerleri için kalibrasyon parametreleri	44
Tablo 3.7. GC-MS Ftalat esterleri için kalibrasyon parametreleri.....	45
Tablo 3.8. Maruziyet hesabında kullanılan parametreler ve değerleri.....	48
Tablo 3.9. Referans dozlar (RfD) ve eğim faktörleri (SF).....	50
Tablo 4.1. Parklardaki toplam PAH konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum değerleri.....	55
Tablo 4.2. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PAH çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g).....	61
Tablo 4.3. Parklardaki toplam PCB konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum değerleri.....	66
Tablo 4.4. Oyun Parklarında ve Kreşlerde Yapılan PCB Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması (ng/g).....	67
Tablo 4.5. Parklardaki toplam PBDE konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum değerleri.....	71
Tablo 4.6. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PBDE çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g).....	72
Tablo 4.7. Parklardaki toplam PAE konsantrasyonlarının (µg/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum değerleri.....	77
Tablo 4.8. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PAE çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g).....	78
Tablo 4.9. Monte Carlo Simülasyonu dağılım parametreleri	79
Tablo 4.10. Deri teması yoluyla maruziyet ve risk değerleri.....	82
Tablo 4.11. Yeme yoluyla maruziyet ve risk değerleri.....	88

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Ace	: Asenaften
Acy	: Asenaftelen
Ant	: Antrasen
BaA	: Benzo[a]antrasen
BaP	: Benzo[a]piren
BbF	: Benzo[b]floranten
BgP	: Benzo[g,h,i]perilen
BkF	: Benzo[k]floranten
Chr	: Krisen
DahA	: Dibenzo[a,h]antrasen
Flt	: Floranten
Flue	: Floren
Ind	: Indeno[1,2,3-c,d]piren
KOK	: Kalıcı Organik Kirletici
Nap	: Naftalin
PAE	: Ftalik Asit Esterler
PAH	: Poli Aromatik Hidrokarbonlar
PBDE	: Polibromlu difenil eterler
PCB	: Poli Klorlu Bifeniller
Phe	: Fenantren
Pyr	: Piren

Kısaltmalar

ATSDR	: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Toksik Madde ve Hastalık Kayıt Ajansı)
DSÖ	: Dünya Sağlık Örgütü
GC-MS	: Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Gaz Kromatografi Kütle Spektrofotometresi)
IARC	: International Agency for Research on Cancer (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı)
LMW	: Low Molecular Weight (Düşük Moleküler Ağırlıklı)
LOD	: Limit of Detection (Saptama Sınırı)
USEPA	: United States Environmental Protection Agency (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı)
WHO	: World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

ÇOCUK PARKLARINDAKİ TOZ FAZINDA KALICI ORGANİK KİRLİTİCİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET

Çocukların sık sık gittikleri ve en aktif oldukları parklar, kirletici maruziyetine sebep olan en önemli yerlerden biridir. Kocaeli şehrinin farklı ilçelerinde bulunan zemini plastik kaplama ve oyuncakları plastik olan 12 çocuk parkı ve zemini toprak ve oyuncakları ahşap olan 3 çocuk parkının toz numuneleri toplanmıştır. Örneklerde 16 adet öncelikli Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), 14 adet Polibromlu Difenil Eterler (PBDE), 15 adet Poliklorlu Bifeniller (PCB) ve 13 adet Fitalik Asit Ester (PAE) kirleticileri incelenmiştir. Toplam 15 adet parkta ölçülen toplam PAH (Σ_{16} PAH) konsantrasyon değeri ortalama 208,16 ng/g, toplam PBDE (Σ_5 PBDE) konsantrasyon değeri ortalama 31,61 ng/g, toplam PCB (Σ_{14} PCB) konsantrasyon değeri ortalama 14,60 ng/g, toplam PAE (Σ_{13} PAE) konsantrasyon değeri ortalama 9145,55 ng/g olarak ölçülmüştür. PAH'lar parkların %85,42'sinde, PBDE'ler parkların %88'inde, PCB'leri tüm parkların % 61,6'sında, PAE'ler ise parkların %79,5'inde tespit edilmiştir. PAH ve PCB kirliliği açısından Karapınar parkı, PBDE kirliliği açısından Kültür Merkezi parkı, PAE kirliliği olarak Yeni Mahalle Ortaokul parkı en yüksek değerlerde ölçülmüştür. Örneklerin alındığı 6 park yerleşim alanlarına, 4 park trafiğin yoğun olduğu ana yollara ve 5 park ise hem yerleşim alanına hem de yoğun trafik olan yollara yakın mesafededir. Parkların konumlarına göre kirlilik kaynakları değişmektedir. Yola yakın parklarda PAH ve PCB konsantrasyonları diğer parklara göre yüksek ölçülmüştür. Cilt teması ve yeme yoluyla BaP izomerinde kanser riski sırasıyla $2,96 \times 10^{-5}$ ve $1,14 \times 10^{-6}$ olarak belirlenmiştir. Cilt teması ve yeme yoluyla BDE 209 izomerinde kanser riski sırasıyla $3,03 \times 10^{-8}$ ve $3,99 \times 10^{-9}$ olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Parkları, Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), Polibromlu Difenil (PBDE), Poliklorlu Bifeniller (PCB) ve Fitalik Asit Ester (PAE).

DETERMINATION OF PERSISTANT ORGANIC POLLUTANT LEVELS IN CHILDREN'S PLAYGROUNDS DUST AND HEALTH RISK ASSESSMENT

ABSTRACT

Parks, where children frequently visit and are most active, are one of the most important places that cause pollutant exposure. Dust samples were collected from the floors and toys of 12 playgrounds with plastic floor and plastic toys and 3 playgrounds with soil and wooden toys in different districts of Kocaeli city. In the samples, 16 primary Poly Aromatic Hydrocarbons (PAH), 14 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), 15 Polychlorinated Biphenyls (PCB) and 13 Phthalic Acid Ester (PAE) contaminants were examined. Average total PAH ($\Sigma 16$ PAH) concentration value measured in 15 parks is 208.16 ng/g, average total PBDE ($\Sigma 5$ PBDE) concentration value is 31.61 ng/g, total PCB ($\Sigma 14$ PCB) concentration value is average 14.60 ng/g, total PAE ($\Sigma 13$ PAE) concentration value was measured as 9145.55 ng/g on average. PAHs were detected in 85.42% of parks, PBDEs in 88% of parks, PCBs in 61.6% of all parks, and PAEs in 79.5% of parks. The highest PAH and PCB were observed in Karapınar park and the highest PBDE were detected in , Kltr Merkezi, Yeni Mahalle Secondary School park had the highest level PAE pollution. 6 parks are in the proximity of residential areas, 4 parks are closed to the main roads with heavy traffic and 5 parks are both close to the residential areas and main roads. Pollution sources vary according to the proximity of the parks. PAH and PCB concentrations were higher in parks close to the road than in other parks.

Cancer risk in BaP isomer by dermal contact and ingestion routes were estimated as 2.96×10^{-5} and 1.14×10^{-6} , respectively. Cancer risk of BDE 209 isomer through dermal contact and ingestion were determined as 3.03×10^{-8} and 3.99×10^{-9} , respectively.

Keywords: Playgrounds, Poly Aromatic Hydrocarbons (PAH), Polybrominated Diphenyl (PBDE), Polychlorinated Biphenyls (PCB) and Phthalates (PAE).

1.GİRİŞ

Günümüzde, sanayinin gelişmesiyle birlikte ve üretilen sentetik kimyasalların hem çeşitliliğinde hem de miktarındaki artış sebebiyle doğaya daha fazla atık atılması ve ekosistemde birikmesi sonucu insanlar ve diğer canlılar için risk oluşturmaya başlamıştır.

Son yüzyılda ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların rasyonel kullanımı, suyun, toprağın ve hava kirliliklerinin önlenmesi havanın kirlilikten korunması küresel bir sorun haline gelmiştir. Küresel demografik büyümenin yanı sıra tüketimdeki hızlı artışlar, küresel ısınma, ozon tabakasının incilmesi, doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar da çevresel düşünce ve faaliyetleri etkilemiştir.

Günümüzde çevresel ortamlar, genel olarak antropojenik kaynaklardan atılan kirleticiler ile kirlenmektedir. Bu kaynaklar insan aktiviteleri sonucu oluşan petrol yanması ve sentetik kimyasalların kullanımı ile çok sayıda organik ve inorganik kimyasallar vb. şeklinde belirtilebilir. Pestisit ve deterjanlar, gıda katkı maddeleri, sentetik lifler, atık organik çözücüler ve diğer kimyasal maddeler organik kirleticilerin ana bileşenleridir. Bu bileşikler tehlikeli olup mikrobiyal bozulmaya karşı dirençlidir. Bu organik kirleticiler arasında kalıcı organik kirleticiler (KOK) hidrofobik ve lipofilik özelliklerinden dolayı canlı organizmaların yağ dokusunda birikim gösterme eğilimindedir. KOK'lar çevresel koşullar etkisiyle, malzemenin kullanımı esnasında veya kullanımından sonra, hava, toprak, bitki ve su ortamına karışabilir ve havadaki bozunma reaksiyonlarına karşı dirençli olduklarından dolayı uzun mesafelere taşınabilirler (Jones ve Voogt, 1999). KOK'ların en yaygın kullanımı 1970'li yıllarda başlamıştır. KOK'ların çevreye ve insanlara olan zararlarının anlaşılmaya başlaması ve belli mevzuat ve sözleşmelerin yürürlüğe girmesi ile kullanımları, belirlenen sınırların altında tutulmaya çalışılmıştır (Guo ve diğ., 2019).

Tozlar, her yerde bulunmaları ve geniş yüzey alanlarına sahip olmalarından dolayı bir çok kirletici için iyi bir rezervuar olmaktadır. Plastik malzemeler içinde bulunan PAE, tam yanmama sonucu oluşan PAH'lar ve yasak öncesinde PBDE ve PCB'ler de tozlara adsorblanarak uzun süre ortamda kalabilmektedir. Çocuk parklarındaki hem taban kaplama malzemesi hem de kaydırak, salıncak gibi oynadıkları oyuncakların plastikten yapılması sebebiyle çocuklar için önemli bir fitalat ve PBDE maruziyeti kaynağı olarak

görülmektedir (Meeker ve diğ.,2009). Tozlar bulunduğu ortamda çökmesi, tekrar havalanması sebebiyle uzun süre maruziyet riski oluşturmaktadır (Wilford ve diğ., 2005). Özellikle çocuklar düşük kütle ağırlıkları, hassas yapıları ve hızlı metabolik gelişimlerinden dolayı bu kirleticilere maruz kaldıklarında ciddi sağlık sorunları oluşabilir (Ali ve diğ., 2013). Çocuklar özellikle yaz mevsiminde çocuk parklarında çok vakit geçirmektedir. Çocuklar oyun esnasında plastik malzemelere ve zemine çok fazla dokunurlar ve bu sebeple oyuncaklar ve zemin üzerinde bulunan tozlara adsorblanan kirleticilere hem cilde absorblanma ile hem de ellerine ağızlarına çok fazla götürdükleri için çiğneme yolu ile maruz kalırlar. Parklarda koştukları ve oynadıkları sırada hareketlerinin ve dolayısıyla solunum hızlarının artmasından dolayı solunum yoluyla maruziyet miktarı da artmaktadır (Hu ve diğ.,2019).

Bu çalışmanın amacı, çocukların ev ve okul dışında en çok vakit geçirdikleri çocuk parklarında olumsuz sağlık riskleri kanıtlanmış PAH, PCB, PAE ve PBDE kirleticilerinin tozdan kaynaklı maruziyetlerinin değerlendirmesini yapmak, oluşabilecek kanser ve toksik sağlık risk tahminini hesaplamaktır. Çocuklar hızlı hareketlerinden dolayı nefes alma hızı artışı, bir çok malzemeye ve toza temas ettikleri ve ellerini sık sık ağızlarına götürdükleri için çocuk parklarında bu tozlara yüksek seviyede maruz kalmaktadırlar. Bunun için Kocaeli'nin farklı ilçelerinde bulunan toplam 15 çocuk parkından toz örnekleri toplanmıştır. Plastik malzemenin etkisini görebilmek için bu parklardan 3 tanesi ahşap oyun malzemeli ve zemini toprak olan parklar seçilmiştir. Diğer 12 çocuk parkının ise tamamı plastik oyun malzemeleri içermesine rağmen 1 tane parkın zemini kumdur. Toplanan toz örneklerinde fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı tozda bulunma ihtimali en yüksek olan 15 PCB, 15 PAE, 14 PBDE kirleticisi ve 16 öncelikli PAH kirleticisinin konsantrasyonları ölçülmüştür. Daha sonra "Monte Karlo" simülasyonu ile farklı yaş grubu çocuklar için maruziyet ve risk tahmini yapılmıştır. Çıkan sonuçlar uluslararası literatür ile karşılaştırılmış ve maruziyetten kaynaklı risk değerlendirmesi yapılmıştır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1.Kalıcı Organik Kirleticiler

Kalıcı Organik Kirletici (KOK)'ler hidrojen ve oksijen atomları ile halojenlerden oluşan organik bileşiklerdir (Alharbi ve diğ.,2018). Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) grubunda olan PAE'ler plastik malzemeye esneklik vermek için kullanılmakta ve dünya çapında yaklaşık yılda 6 milyon ton üretilmektedir (Alharbi ve diğ., 2018). Sentetik olarak üretilen bu kimyasallar doğada bozunmadan uzun yıllar kalabilmekte ve yağ dokusunda birikim göstermektedir (Alharbi ve diğ., 2018). Bu özelliklerinden dolayı besin zincirinin en üstünde bulunan insanların yağ dokusunda birikebilmektedir. KOK'lardan bazılarının toksik etkiye sahip oldukları ve maruziyeti sonucu kanser yapma ihtimali olduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır (Ennour-Idriss ve diğ.,2019). KOK'lar buldukları ortamdaki sucul ve atmosferik ortamda taşınım ile uzun mesafelere ulaşabilirler. En son yapılan çalışmalarda insan yaşamının olmadığı kutup bölgesinde KOK kirliliğine rastlanmıştır (Hoonderta ve diğ., 2021). Çalışma sonucunda PCB'lerin kutup ayılarının yağ dokusunda birikim gösterdiği belirlenmiştir (Hoonderta ve diğ., 2021).

KOK maruziyeti insanlarda sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Çok sayıda epidemiyolojik ve toksikolojik çalışma KOK'ların maruziyeti sonucunda bu kirleticilerin bazılarının endokrin sisteminde bozucu, bazılarının mutajenik ve teratojenik etkisi olduğunu kanıtlamışlardır. Özellikle çocukların hassas yapıları ve hızlı metabolik gelişimlerinden dolayı KOK kirleticilerine maruz kaldıklarında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği saptanmıştır (Gascon ve diğ., 2014).

Türkiye'nin 23 Mayıs 2001 tarihinde imzaladığı ve 12 Ocak 2010 tarihi itibarıyla taraf olduğu Stocholm sözleşmesinin amacı, KOK'ların aşamalı olarak kullanımının kısıtlanması ve zaman içinde tüm alanlarda kullanımının sona erdirilmesidir.

2.1.1.Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)

KOK grubu kirleticiler içinde en yaygın ve yüksek konsantrasyonda bulunan iki ya da daha fazla benzen halkasına sahip hidrofobik karakterli Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) eksik yanma sonucu oluşmaktadır. Poli aromatik hidrokarbonlar (PAH) ise genellikle kömür, odun, petrol gibi fosil yakıtların , sigara ve benzeri sentetik

kimyasalların tam yanmaması sonucu oluşmaktadır (Abdel-Shafy ve Mansour, 2016). Bileşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından “öncelikli kirletici” olarak belirlenen 16 PAH izomeri insanlarda ve diğer organizmalarda toksik etkileri ve çevrede yaygın şekilde bulunmaları ve kalıcılıkları nedeniyle insan ve çevre için endişe kaynağıdır. Bu 16 PAH izomerlerinden benzo [a]piren (BaP) (kanserojen, grup 1), dibenzo[a,h]antrasen (DahA) (muhtemel kanserojen, grup 2A), naftalin (Nap), benzo[a]antrasen (BaA), krizen (Chry), benzo[b] fuoranten (BbF), benzo[k]fuoranten (BkF) ve indeno[1] ,2,3c,d]piren (IndP) (olası insan kanserojenleri, grup 2B) kanserojen olarak nitelendirilmektedir (IARC,2006).

PAH kirliliği daha çok egzoz emisyonları, atık yakma tesisleri, ısınma amaçlı yakma, petrol rafineleri ve petrol ya da kömür kullanan diğer endüstrilerin emisyonları gibi dış kaynaklardan salındığı için bu güne kadar PAH'ların seviyeleri genelde dış ortamlarda ölçülmüştür (Liberti ve diğ., 2006; Ivan ve diğ., 2011; Talaska ve diğ., 2014; Xu, Peng ve diğ., 2016). Endüstriyel alanlardaki tozda belirlenen toplam PAH konsantrasyonları endüstriyel emisyonlara ve araç egzozuna bağlıyken, kentsel alanlardaki tozda ölçülen toplam PAH konsantrasyonlarının esas olarak trafik yoğunluğuna, örnekleme sahasının konumuna ve kirleticilerin veya yol tozunun birikmesine bağlı olduğu belirlenmiştir (Lee ve Dong,2010).

Bugüne kadar hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde atmosfer (Sivaslıgil,2007), sediment (Gizem ve Taşdemir,2018), sokak tozu (Grmasha ve diğ.,2020), dere/deniz (Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu,2020), toprak ortamlarında (Yalçınkaya ve Bilgin,2021) yaygın olarak ölçülmüştür. Ayrıca kentsel yol tozları, PAH'lar için iyi bir rezervuar oluşturur ve kent nüfusu için PAH'lara maruz kalma kaynağı olarak kabul edilir. Sokak tozu, bir şehir bölgesinin PAH kirlilik durumunun bir göstergesidir (Hussain ve diğ.,2015; Bandowe ve Nkansah 2016). PAH maruziyeti DNA mutasyonuna sebep olduğu için kanser yapma ihtimali, tümör başlatıcı, geliştirici ve ilerletici özellikleri olan bileşiklerdir. Ancak kanserojen ve toksik etkisinin daha fazla olduğu düşünülen 16 PAH bileşiği öncelikli kirleticiler arasında kabul edilmiştir (Wynder ve Hoffmann, 1959; Andrews ve diğ., 1978;Broyde, Wang ve diğ., 2011, Klein 2014). Bu kirleticilerin molekül ağırlığı, kapalı formülü, CAS numarası ve yapısı Tablo 2.1’de sırasıyla gösterilmiştir. Bunlar arasında Benzo (a) piren (BaP), en yüksek kanserojen potansiyeline sahiptir. PAH'lar

ekosistemlerde yüksek konsantrasyonda bulunur ve potansiyel toksisiteleri, mutajeniteleri ve kanserojen etkileri nedeniyle yönetmeliklerle salınımları sınırlandırılmaya çalışılmaktadır (Wynder ve Hoffmann, 1959; Andrews ve diğ., 1978;Broyde, Wang ve diğ., 2011, Klein 2014). PAH'lara maruz kalma sonucunda solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda bilişsel işlev bozukluğu gibi hastalıklar oluşmaktadır (Alharbi ve diğ., 2018). Yapılan araştırmalara göre PAH'lar katarakt, böbrek ve karaciğer hasarı, sarılık gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilidir (Takada ve diğ.,1990; Lee ve diğ.,2008). Erken yaşlarda (gebelik dönemi ve yeni doğan) PAH maruziyeti çocuklarda DEHB davranış bozukluğuna neden olmaktadır (Iyer ve diğ.,2014). Özellikle çocukların fizyolojik yapıları düşünüldüğünde, PAH'lara maruziyetleri nedeniyle sağlık riski değerlendirme çalışmalarında önemli bir kirletici grubu olmuştur.

Tablo 2.1. 16 PAH izomeri ve kimyasal yapıları

PAH İzomeri	Kısaltma	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı Şekli
Naftalin	NAP	128,17	C ₁₀ H ₈	91-20-3	
Asenaftelen	ACY	152,19	C ₁₂ H ₈	208-96-8	
Asenaften	ACE	154,21	C ₁₂ H ₁₀	83-32-9	
Floren	FLU	166,22	C ₁₃ H ₁₀	86-73-7	
Fenantren	PHN	178,23	C ₁₄ H ₁₀	85-01-8	
Antrasen	ANC	178,23	C ₁₄ H ₁₀	120-12-7	

Tablo 2.1.(Devam) 16 PAH izomeri ve kimyasal yapıları

PAH İzomeri	Kısaltma	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı Şekli
Floranten	FLA	202,25	C ₁₆ H ₁₀	206-44-0	
Piren	PYR	202,25	C ₁₆ H ₁₀	129-00-0	
Benzo[a]antrasen	B[a]A	228,29	C ₁₈ H ₁₂	56-55-3	
Krisen	CHY	228,29	C ₁₈ H ₁₂	218-01-9	
Benzo[b]floranten	B[b]F	252,31	C ₂₀ H ₁₂	205-99-2	
Benzo[k]floranten	B[k]F	252,31	C ₂₀ H ₁₂	207-08-9	
Benzo[a]piren	B[a]P	252,31	C ₂₀ H ₁₂	50-32-8	
Dibenzo[a,h]antrasen	D[ah]A	278,35	C ₂₂ H ₁₄	53-70-3	
Benzo[g,h,i]perilen	B[ghi]P	276,33	C ₂₂ H ₁₂	191-24-2	
indeno[1,2,3-cd]-piren	InD	276,33	C ₂₂ H ₁₂	193-39-5	

2.1.2. Poliklorlu Bifeniller (PCB)

Poliklorlu Bifenil (PCB)ler, 1930'lu yıllarda endüstriyel kullanım amacıyla üretilmeye başlanan organik klorlu bileşiklerdir (Anon, 2004). Yapısal ve toksikolojik özelliklerine göre PCB'ler "dioksin benzeri PCB'ler" (dl-PCB'ler) ve "Dioksin benzeri olmayan PCB'ler" (ndl-PCB'ler) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır (AFSSA, 2007).

Kimyasal ve fiziksel yapı bakımından yanmaya dirençli ve kararlı yapıda sentetik kimyasallar olduklarından, başlıca kapasitör, trafo, hidrolik pompa, matbaa mürekkebi, boya, pestisit ve elektrik izolasyon sıvılarının yapımında, yanmayı ve enerji kaybını önlemek amacıyla kullanılırlar (Anon,2004).

PCB'ler 20. yüzyılda transformatörlerde ve kapasitörlerde soğutucu ve yağlayıcı olarak (Breivik ve diğ., 2007), elektrikli cihazlarda ise hidrolik ve ısı değişimini sağlayan sıvılar olarak kullanılmıştır (Lavandier ve diğ., 2013). Ayrıca günümüzde 10 numara yağ kullanımından dolayı ciddi PCB emisyonları oluşmaktadır (Bolat ve diğ.,2015).

PCB'lerin, kanser yapma, bağışıklık, üreme, sinir sistemine olumsuz etkilerinden, Hodgkin dışı lenfomaya (NHL) sebep olma ihtimallerinden ve endokrin bozucu özelliklerinden dolayı bir çok ülkede 1970'li yıllarda üretimi yasaklanmıştır (Sagiv ve diğ., 2010; Klocke ve Lein, 2020). Buna rağmen stoklarda bulunan kimyasalların kullanılması ve yasak öncesi üretilen ürünlerde bulunmasından dolayı PCB'lerin emisyonları devam etmektedir. Ayrıca bazı çalışmalar boyalara renk vermek için yeni üretilmiş ürünlerde PCB'lerin bulunduğunu ve bunların da PCB seviyelerine katkıda bulunduğunu belirtmektedir (Zhang ve diğ., 2011). Ülkemizde PCB kirleticilerinin "Tehlikeli Kimyasalların ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği, 1993" gereği üretimi, ithalat ve ihracatı durdurulmuştur (TKKY, 1993;Civan 2016). Diğer KOK grubu kirleticiler gibi PCB'ler de fotokimyasal ve mikrobiyal bozulmalara uğramadığı için ve kalıcı özelliklerinden dolayı uzun süre ortamda kalabilmektedir. Özellikle çocuklarda maruziyet değerlendirmeleri için PCB'ler önemli bir kirletici grubu olmalarına rağmen bu konuda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Fareler üzerinde yapılan çalışmada PCB'lerin DNA'ya olumsuz etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Endo ve diğ.,2005). PCB'lerle kirlenmiş yağları tüketen hamile annelerin çocuklarında doğum sonrası dermatolojik sorunlar, diş anormallikleri, gelişim bozukluğu, davranışsal anormalliklerin yanı sıra

konuşma sorunları ve psikomotor gecikmeleri izlenmiştir (Chen ve diğ.,1994). Söz konusu çalışmaların son yıllarda yapılması PCB maruziyetlerinin güncel bir konu olmaya başladığını göstermektedir. Tablo 2.2’de, bazı PCB izomerlerinin fiziksel özellikleri ve yapıları verilmiştir.

Tablo 2.2. PCB izomerleri ve şekilleri

PCB İzomeri	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı Şekli
PCB 18	257,54	$C_{12}H_7Cl_3$	37680-65-2	
PCB20	255,96	$C_{12}H_7Cl_3$	38444-84-7	
PCB 28	257,54	$C_{12}H_7Cl_3$	7012-37-5	
PCB31	257,54	$C_{12}H_7Cl_3$	16606-02-3	
PCB44	291,99	$C_{12}H_6Cl_4$	41464-39-5	
PCB52	291,99	$C_{12}H_6Cl_4$	35693-99-3	

Tablo 2.2.(Devam) PCB izomerleri ve şekilleri

PCB İzomeri	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı şekli
PCB 101	326,43	$C_{12}H_5Cl_5$	37680-73-2	
PCB 105	326,43	$C_{12}H_5Cl_5$	32598-14-4	
PCB 118	326,43	$C_{12}H_5Cl_5$	31508-00-6	
PCB 138	360,88	$C_{12}H_4Cl_6$	35065-28-2	
PCB 149	357,84	$C_{12}H_4Cl_6$	38380-04-0	
PCB 153	360,88	$C_{12}H_4Cl_6$	35065-27-1	
PCB 170	395,32	$C_{12}H_3Cl_7$	35065-30-6	
PCB 180	395,32	$C_{12}H_3Cl_7$	35065-29-3	
PCB 194	425,76	$C_{12}H_3Cl_7$	35694-08-7	

2.1.3. Polibromlu Difenil Eterler (PBDE)

Polibromlu Difenil Eterler (PBDE'ler), tutuşma olasılığını azaltmak ve alev geciktirici olarak plastıklere, poliüretan köpüğe, tekstillere ve elektronik ekipmanlara eklenen bromlu alev geciktirici bileşiklerdir (La Guardia ve diğ., 2006). PBDE'ler brom atomu içeren difenil eter molekülü yapısına sahiptir (La Guardia ve diğ., 2006). Brom atomlarının konumuna ve sayısına bağlı olarak, her biri izomer olarak adlandırılan ve her birine belirli bir BDE numarasına sahip PBDE bileşiği vardır (La Guardia ve diğ., 2006). PBDE'ler PCB'lerin olumsuz sağlık risklerinin keşfedilmesiyle 1960'ların başından itibaren elektrikli cihazlarda, bilgisayarlarda, TV'lerde, yalıtımlı kablolarda ve yapım malzemelerinde alev geciktirici olarak kullanılmaya başlamıştır (Devenathan ve diğ., 2012).

PBDE'ler bilim adamlarının ve yasa yapıcılarının dikkatini çekmiştir, çünkü bu kimyasallar kullanılmaya başlandığından beri çevredeki ve insanlardaki seviyeleri hızla artmıştır (EPA, 2006a). 1990'lar boyunca 2000'li yıllara kadar Kuzey Amerikalılarda (hem ABD'den hem de Kanada'dan) kan ve anne sütündeki PBDE konsantrasyonlarındaki artış endişe kaynağı olmaya başlamıştır (EPA, 2006a). Özellikle yapılan araştırmalarda Kuzey Amerikalıların vücut endekslerinde çıkan konsantrasyonların Avrupalılara kıyasla 10 kat daha fazla olması endişeyi daha da artırmıştır (EPA, 2006a).

PBDE'lerin 2001 yılında imzalanmış ve 2004 yılında yürürlüğe girmiş olan Stocholm sözleşmesi ile kullanımı ve üretimi yasaklanmıştır. PBDE'lerin kullanımı yasaklanmış olsa da, PBDE içeren geridönüştürülmüş veya hala kullanıma yararlı ürünlerde PBDE'lerin bulunması nedeniyle onların insani ve çevresel maruziyeti uzun yıllar devam etmesi söz konusudur.

PBDE'ler ve PBDE içeren ürünlerin kullanımı, geri dönüşümü, üretimi ve benzeri işlemlerin olması onların farklı ortamlara transferine neden olmaktadır (Wu ve diğ.,2019). Bu nedenlerden dolayı insanlar PBDE ile kontamine havanın solunması, kontamine gıda veya tozun ağızdan alınması ve toz veya toprakla deri teması yoluyla PBDE'lere maruz kalınmaktadır (Tang ve Zhai,2017).

PBDE'ler PCB'benzer kimyasallar olduğu için kalıcı ve lipofilik özelliklerinden dolayı buldukları atıklardan dolayı, balık ve kümes hayvanları gibi yağlı gıda ürünlerinde

yüksek konsantrasyonlarda birikimine neden olarak besin zincirine katılmıştır (Ng ve von Goetz, 2017). PBDE'lere maruz kalma sonucu endokrin bozukluğu, kısırılık, nörolojik bozukluklar, obezite, kanser, kardiyovasküler ve benzeri hastalıklar oluşmaktadır (Domingo, 2017; Thompson ve Darwish, 2019; Wang ve diğ., 2008).

Tablo 2.3'de PBDE izomerlerinin molekül ağırlığı, kapalı formülü, CAS Numarası ve yapı şekli gösterilmiştir.

Tablo 2.3. PBDE izomerleri ve kimyasal özellikleri

PBDE İzomeri	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı Şekli
PBDE 17	436,92	$C_{12}H_7Br_3O$	147217-75-2	
PBDE 28	406,90	$C_{12}H_7Br_3O$	41318-75-6	
PBDE 47	485,79	$C_{12}H_6Br_4O$	5436-43-1	
PBDE 66	485,79	$C_{12}H_6Br_4O$	189084-61-5	
PBDE 71	485,79	$C_{12}H_6Br_4O$	189084-62-6	
PBDE 85	564,69	$C_{12}H_5Br_5O$	182346-21-0	
PBDE 99	564,69	$C_{12}H_5Br_5O$	60348-60-9	
PBDE 100	564,69	$C_{12}H_5Br_5O$	189084-64-8	
PBDE 138	643,58	$C_{12}H_4Br_6O$	182677-30-1	

Tablo 2.3.(Devam) PBDE izomerleri ve kimyasal özellikleri

PBDE İzomeri	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	Kapalı Formülü	CAS Numarası	Yapı Şekli
PBDE 153	643,58	C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	68631-49-2	
PBDE 154	643,58	C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	207122-15-4	
PBDE 183	722,48	C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	207122-16-5	
PBDE 190	436,92	C ₁₂ H ₇ Br ₃ O	189084-68-2	
PBDE 209	406,90	C ₁₂ H ₇ Br ₃ O	1163-19-5	

2.1.4. Ftalik Asit Esterler (PAE)

Ftalik Asit Esterler (PAE), yaygın olarak polivinil asetat, polivinil klorür, selülozik ve polüretan gibi malzemelerin esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için ilave edilen, yapay olarak üretilen organik bileşiklerdir. Bazı plastikler ağırlıkça %40'a kadar PAE içerebilir (IPCS, 2002a). “Naylon” olarak adlandırılan, plastik yapımında kullanılan maddenin 1935 senesinde keşfedilmesiyle beraber petrolden akrilik plastikler ve benzeri ürünler üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Plastiklere esneklik vermek için Ftalik Asit Ester (PAE) bileşikleri kullanılmaktadır (Utracki, 2013). Küresel ölçekte PAE'lerin 6 ile 8 milyon ton arasında kullanılması sonucunda yaklaşık 150 milyon ton plastik üretildiği tahmin edilmektedir (Tournier ve diğ., 2020). PAE'ler plastik matrisi içinde kovalent olarak bağlanmadıkları için kolayca çevreye karışabilirler. Araştırmalar PAE kirleticilerine maruz kalmanın endokrin sisteminde bozulmalara sebep olduğunu göstermektedir (Yu ve diğ., 2018; Araki ve diğ., 2017). Yapılan çalışmalar özellikle fetus

veya erken çocuklukta bu kirleticilere maruz kalmanın gelişimsel problemler (Hauser ve diğ., 2006; Pan ve diğ., 2006; Wirth ve diğ., 2008; Pant ve diğ., 2008; Abdolahnejad ve diğ., 2018; Wang ve diğ., 2019), çocuklarda astım ve alerjiler (Bornehag ve diğ., 2004; Shi ve diğ., 2018) ve obezite gibi olumsuz sağlık etkilerine neden olabileceğini göstermiştir (Xia ve diğ., 2018). Di-n-bütül ftalat (DnBP), diizobutil ftalat (DiBP), benzil butil ftalat (BBP), di pentil ftalat (DPP), bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP), di dahil -n-oktil ftalat (DnOP), diisononil ftalat (DiNP) ve diizodesil ftalat (DiDP) bileşiklerinin dahil olduğu 8 PAE bileşiği olumsuz sağlık etkileri nedeniyle öncelikli kirleticiler olarak listelenmiştir (EPA, 2012).

PAE'ler hayatımızın her yerinde mevcut olup, evde kullanılan eşyalardan tıpta kullanılan malzemelere kadar bir çok ürün PAE içermektedir. Giysiler, kozmetikler, otomobiller, mumlar, temizlik malzemeleri, protezler, çocuk oyuncakları ve diğer birçok üründe PAE bileşiği mevcuttur. (ATSDR, 1995, 1999,2001).

PAE'lere, hava ve toz da dâhil olmak üzere çeşitli ortamlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Genelde insan dokusunda olmak üzere çocuklarda yetişkinlere nazaran daha yüksek seviyelerde görülmektedir. 2002 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanan endokrin bozucu kimyasallarla ilgili raporda çevre ve insan sağlığına zararlı 60 kirletici listelenmiştir. Bu kirleticiler arasında Dietil Heksil Fitalat (DEHP) da yer almaktadır (Durmaz ve Özmert, 2010). Deney hayvanları ile kısa ve uzun süreli yapılan çalışmalarda, karaciğer ve böbreklerde doza bağlı yan etkiler ve ayrıca bazı PAE'lerin etkilerinin ölçümü sonucunda tiroid bezinde doku ve testislerde de etkileri bulunmuştur.

PAE'ler sadece plastiklerde değil, mürekkep, boyalar, kozmetik ürünleri ve benzeri ürünlerde de kullanılmaktadır (Ling ve diğ., 2007). PAE izomerleri 1,2-benzendikarboksilik asidin dialkil veya alkil/aril esterleridir (Colborn,2006). Bu kimyasal günlük kullanılan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Çevresel ortamlarda en fazla bulunan ftalat izomeri di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP)'dir. 4 yaşındaki çocuklarla yapılan çalışmada PBDE 47 izomerine maruziyetten kaynaklı sosyal beceri yetersizliği oluşmaktadır (Gascon ve diğ.,2014).Ftalatlar bebek gıdaları ve sütte, giysilerde (eldiven, suni deri, su geçirmez giysiler, oyuncaklar, ayakkabılar), tıbbi şişelerde, kaplarda (tavalar, hap kapları), araç parçaları, taşıma boruları ve benzeri ürünlerde de bulunmaktadır (Gascon ve diğ.,2014). Buna neden ise ürünlerle kimyasal

bağ oluşturmadığı için kolay biyolojik bozunmaya uğramaktadır. İnsanlar bu kimyasallara tüm hayatları boyunca farklı kaynaklardan maruz kalmaktadırlar. Okul malzemelerinin plastik kısımlarında, boya malzemelerinde, oyun hamurlarında, beslenme ve okul çantasında ve benzeri ürünlerde bulunan izomerlerden biri de benzil bütil ftalat (BBP)'dir. DEHP ve BBP maruziyeti çocuklarda alerjik hastalıkların artmasına neden olmaktadır (Braun ve diğ.,2013). Çocuk oyuncaklarında ve çocuk bakım ürünlerinde de bu izomerler tespit edildiğinden BBP, DEHP, DBP izomerlerinin kullanımı 2008 yılında ABD Tüketim Ürün Güvenliğini Geliştirme Yasa'sıyla (CPSIA) yasaklanmıştır (CPSIA,2008). Ftalatların insanlarda oluşturabileceği sağlık sorunlarına yönelik yapılan araştırmalarda kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt bulunamamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada gebelik zamanı ftalat maruziyetiyle çeşitli gelişimsel ve üreme sistemi bozuklukları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir (Mahood ve diğ., 2007). Ftalatlar "endokrin bozucu kimyasallar" olduğu için insanlar üzerinde yapılan çalışmada ftalatlar maruziyeti ile astım ve alerji semptomları arasında pozitif ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Kang ve diğ., 2012). Anneler ve çocuklar üzerinde yapılan çalışmada hamileliğin üçüncü trimesterindeki ftalat maruziteyi sonucu 8-14 yaş aralığındaki erkek çocuklarda üreme hormonlarında değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir (Freguson ve diğ.,2014).

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalar ftalat maruziyeti sonucu insanlarda farklı sağlık sorunları oluşturduğunu belirttiği için Amerika, Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve diğer birçok ülkede birbirine benzer direktifler yayımlayarak ftalatların kullanımına belirli kısıtlamalar getirmişlerdir. Bu direktifler doğrultusunda dietil ftalat (DEP), di-n-butil ftalat (DnBP), benzil bütil ftalat (BBP) ve di(2-etil- heksil) ftalat (DEHP) olası endokrin bozucu olduğu için öncelikli kimyasallar listesi Kategori 1'de listelenmişlerdir (Avrupa Birliği, 2014). 4/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliği"nde (2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibütil ftalat (DBP), benzil bütil ftalat (BBP), di-'izononil' ftalat (DINP), di-'izodesill' ftalat (DIDP), di-n-oktil ftalatın (DNOP) oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik malzeme içinde ağırlıkça % 0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir. Tablo 2.4'de en yaygın ftalatların ismi, molekül ağırlığı, kapalı formülü, CAS numarası ve yapı şekli gösterilmiştir.

Tablo 2.4. PAE izomerleri ve kimyasal yapıları

PAE İzomeri	Kapalı Formülü	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	CAS Numarası	Yapı Şekli
Dimethyl phthalate	$C_6H_4(COOCH_3)_2$	194.18	131-11-3	
Diethyl phthalate	$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$	222.24	84-66-2	
Di-n-butyl phthalate	$C_6H_4[COO(CH_2)_3CH_3]_2$	278.34	84-74-2	
Diisobutyl phthalate	$C_6H_4[COOCH_2CH(CH_3)_2]_2$	278.34	84-69-5	
Butyl benzyl phthalate	$CH_3(CH_2)_3OCC_6H_4COOC_6H_5$	312.36	85-68-7	
Diisooheptyl phthalate	$C_6H_4[COO(CH_2)_4CH(CH_3)_2]_2$	362.5	41451-28-9	
Dibutoxy ethyl phthalate	$C_6H_4[COO(CH_2)_2O(CH_2)_4CH_3]_2$	366.45	117-83-9	
Di(2-ethylhexyl) phthalate	$C_6H_4[COOCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_3CH_3]_2$	390.56	117-81-7	

Tablo 2.4.(Devam) PAE izomerleri ve kimyasal yapıları

PAE İzomeri	Kapalı Formülü	Molekül Ağırlığı (gr/mol)	CAS Numarası	Yapı Şekli
Diisononyl phthalate	$C_6H_4[COO(CH_2)_6CH(CH_3)_2]_2$	418.61	28553-12-0	
Di(2-propylheptyl) phthalate	$C_6H_4[COOCH_2CH(CH_2CH_2CH_3)(CH_2)_4CH_3]_2$	446.66	53306-54-0	
Diisodecyl phthalate	$C_6H_4[COO(CH_2)_7CH(CH_3)_2]_2$	446.66	26761-40-0	

2.2. Literatür Araştırması

Çocuk parklarındaki tozda PAH, PCB, PAE ve PBDE izomerlerinin belirlenmesi amaçlı yapılan çalışmaları inceleyerek, literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmadığı görülmüştür. Çocuk parklarındaki tozda yapılan çalışmalara kıyasla kreşlerde, gündüz bakım evlerindeki tozda yapılan çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. PCB ve PBDE izomerleri için parklarda, kreşlerde ve gündüz bakım evlerindeki tozlarla ilgili neredeyse hiç çalışma yapılmadığı görülmüştür.

2.2.1. Oyun Parklarında ve Kreşlerde PAH Çalışması

Llompart ve arkadaşları (2013) İspanya’da 21 oyun alanındaki dönüştürülmüş zeminden aldığı örneklerinde yaptığı çalışmasında toplam PAH konsantrasyonlarının 1250 ng/g ile 178000 ng/g arasında, ortalama değer ise 23400 ng/g olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmadaki toplam PAH konsantrasyonunun İspanya limitlerine göre çok yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılar yüksek değerlerde konsantrasyonlara sahip olan PAH izomerlerinin kaynağının oyun alanlarının yüzeyinde kullanılan kauçuk kaplamalar olduğunu belirtmiştir. Ölçüm yapılan 21 parkta ölçülen en düşük ortalama konsantrasyon B(k)F (830 ng/g) ve en yüksek ortalama konsantrasyon ise PYR (7730

ng/g) kirleticileridir. PYR'den sonra en yüksek konsantrasyon B(ghi)P (4940 ng/g), FLU (3980 ng/g), B(b)F (2820 ng/g) ve PHN (2310 ng/g) olarak belirlenmiştir. Çalışmada, en zehirli PAH izomerleri olarak tanımlanan B[a]P beş örnekte tespit edilmiştir.

Otessen ve arkadaşları (2008), Norveç'in farklı şehirlerinde farklı tür oyun alanlarından toz örneklerinde çalışma yapmıştır. Yazarın sunduğu tabloya göre toplam PAH konsantrasyonu 10-20000 ng/g aralığında ve medyan değeri ise 1500 ng/g olarak belirtilmiştir. Yapılan araştırmada 10'dan fazla kreşin Norveç Halk Sağlığı ve Norveç Kirlilik Kontrol Merkezinin belirlediği konsantrasyon standartlarını aştığı belirtilmiştir.

Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki 4 çocuk kreşinde yapılan araştırmada toz örneklerinde toplam PAH konsantrasyon değeri 4 ng/g olarak belirlenmiştir (Wilson ve diğ.,2003). Yapılan araştırmada en yüksek konsantrasyonda 9 ng/g ortalama ve 3-14 ng/g aralığında FLA, 7 ng/g ortalama ve 2-12 ng/g aralığında PYR, 6 ng/g ortalama ve 2-10 ng/g aralığında B[b]F tespit edilmiştir. Çalışmada, düşük ve orta gelirli kreşler arasında konsantrasyon farklarının olduğu, ama bu konsantrasyonların hiç bir bakım evinde Amerika limit değerlerini aşmadığı belirtilmiştir. Bu farklıklar arasında anlamlı bir ilişki bulmak için daha fazla katılımcının olması gerektiği belirtilmiştir.

Korea'da Seoul şehrinde 15 oyun alanında yapılan çalışmada toz örneklerinde toplam PAH konsantrasyonlarının 1660 ng/g ile 57935 ng/g aralığında ve ortalama değeri 12311 ng/g olarak tespit edilmiştir (Taraftar ve diğ.,2020). Bu çalışmada 4754 ng/g olarak en yüksek ortalama değere sahip ANC, 432- 19321 ng/g aralığındadır. ANC'den sonra en yüksek ortalama konsantrasyon 2862 ng/g(162-19700 ng/g) ile ACY'de belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 3 halkalı PAH'lar daha yüksek konsantrasyonda olduğu tespit edilmiş ve bunların oyun alanlarında kullanılan kauçuk yüzeylerden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Bunun yanında petrol kaynaklı yanmaların da yüksek konsantrasyon seviyelerinin ölçülmesinin sebebi olabileceği ifade edilmiştir. 2 örnek alanında diğer ölçüm yapılan 13 alana kıyasla çok daha yüksek miktarda PAH konsantrasyonlarının bulunmasına neden olan kaynağın yol yapım çalışmalarının olduğu ve ANC ve FLA'nın bulunmasına neden olarak kömür ve benzeri maddelerin yakılması sonucunda oluştuğu belirtilmiştir.

Celerio ve arkadaşları (2021) İspanya’da Galiçya şehir 5 kapalı ve 10 açık oyun alanındaki dönüştürülmüş yüzey örneklerinde PAH incelemesini yapmıştır. Bu incelemede kapalı oyun alanındaki toplam PAH konsantrasyonunu ortalama 17000 ng/g ve 9000-25000 ng/g aralığında ve açık oyun alanlarında ise toplam PAH konsantrasyonu ortalama 2700 ng/g ve 1000-6000 ng/g aralığında belirlenmiştir. Kapalı oyun alanlarında en yüksek ortalama PYR tespit edilmiştir. PYR kapalı oyun alanlarında ortalama 8500 ng/g iken, açık oyun alanlarında ortalama 1100 ng/g olarak belirlenmiştir. Kapalı oyun alanlarında PYR’den sonra en yüksek ortalama konsantrasyon FLA kirleticisidir. Kapalı oyun alanlarında FLA ortalama 3700 ng/g ve 2000-6200 ng/g aralığında, açık alanlarda ise ortalama 290 ng/g ve 100-740 ng/g aralığında tespit edilmiştir. FLA, PYR ve B[e]P tüm dış mekan örneklerinde bulunmuştur. Bu kadar yüksek konsantrasyonların oyun alanlarındaki kauçuk yüzeylerle alakalı olduğu ve aynı zamanda da yoğun trafikle ilişkilendirmiştir.

İtalya’daki 10 kasabada tabanı suni çim ile kaplanmış 13 oyun alanlarındaki dönüştürülmüş zeminden alınan örneklerde inceleme yapılmıştır (Menichini ve diğ.,2011). Yapılan araştırmada PYR, B[a]A,CHY, B[b]F, B[a]P, IND, D[ah]A ve B[ghi]P belirlenmiştir. En yüksek konsantrasyon 14,2 ng/g ile PYR, 6,93 ng/g B[ghi]P ve 5,01 ng/g CHY’de ölçülmüştür. Belirlenen PAH konsantrasyonlarının trafik emisyonlarından kaynaklı olduğunu belirtmiştir.

Kocaeli’ndeki çocuk parklarından alınan toz örneklerinde KOK kirleticisi seviyelerini ve etkilerini inceleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kocaeli’deki Başaran(2018) tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans çalışmasında iç ortamda KOK incelemesi ve kaynak belirlenmesi yapılmıştır. Toksöz (2012) tarafından gerçekleştirilen doktora çalışmasında ise Kocaeli merkezinde bulunan çocuk alanlarında uçucu organik bileşiklerin seviyeleri ve sağlık risk değerlendirilmiştir. En riskli park grubunun, yol kenarında yer alan parklar olduğu tespit edilmiştir.

2.2.2.Oyun Parklarında ve Kreşlerde PCB Çalışması

Bosna-Hersek’te Sarajevo şehirdeki 4 oyun alanında yapılan çalışmada toz örneklerinde sadece toplam PCB (<2) konsantrasyonu belirtilmiştir. Araştırmacılar 4 çocuk parkında PCB18, PCB28, PCB31, PCB44, PCB52, PCB101, PCB101, PCB118, PCB138,

PCB149, PCB 153 izomerlerini tespit etmiştir. Bulunan değerlerin Bosna-Hersek toprak kalite yönergesinde belirtilen sınırları aşmadığı belirtilmiştir. Parklarda bu kirleticilerin belirlenmesinin en önemli kaynağının savaş döneminde kullanılan malzemelerin olduğu düşünülmüştür (Sapcanin ve diğ.,2017).

Menichini ve diğ.(2011) tarafından İtalya'nın 10 kasabesindeki 13 oyun alanında yapılan çalışmada dönüştürülmüş zeminden alınan örneklerde toplam Σ_{30} PCB konsantrasyonu 180 ng/g olarak ölçmüştür. Bu değer İtalya devletinin "yeşil alan" toprakları için belirlediği sınırları 3 kat aştığı belirtilmiştir. Bu çalışmada karbon siyahı daha çok değerlendirilmiştir. Oyun alanlarında kullanılan zeminlerin dönüştürülmüş lastik kaynaklı olduğu ve bu malzemelerden bulunan özellikle karbon siyahından kaynaklı PCB izomerlerinin tespit edildiği düşünülmüştür.

Ottessan ve arkadaşları (2008) Norveç'in farklı şehirlerinde farklı tür oyun alanlarından toz örnekleri olarak PCB seviyelerini belirlemiştir. Yazarın sunduğu tabloya göre toplam PCB konsantrasyonu 0,1-320 $\mu\text{g/g}$ aralığında olduğu belirtilmiştir.

Literatürde yeterli sayıda parklarda yapılan çalışma olmadığı için parktaki tozda PCB izomerlerinin oluşumunda kauçuk zeminin ne kadar etkisi olduğunu belirlemek amaçlı bu çalışma da incelenmiştir. Çin'in Hong Kong ve Guangzhou şehirlerindeki 40 iç alan tozunda,120 açık alan tozunda PCB izomerleri incelenmiştir. Guangzhou şehrindeki 20 iç alan tozunda toplam PCB konsantrasyonları 51,9 ng/g ila 264 ng/g aralığında ortalama 139 ng/g olarak, Hong Kong şehrindeki 20 iç alan tozunda toplam PCB konsantrasyonları 17,4 ng/g ila 137 ng/g aralığında ortalama 81,8 ng/g olarak belirlenmiştir. Guangzhou şehrindeki 90 dış alan tozunda toplam PCB konsantrasyonları 4,02 ng/g ila 228 ng/g aralığında ortalama 46,6 ng/g olarak, Hong Kong şehrindeki 30 dış alan tozunda toplam PCB konsantrasyonları 7,75 ng/g ila 113 ng/g aralığında ortalama 37,6 ng/g olarak belirlenmiştir. Dış alan tozundan en yüksek ten en düşüğe PCB konsantrasyonları Sanayi bölgesi> trafik yolları ve ticari alanlar>yerleşim alanları ve ekolojik parklar alanları olarak sıralanmıştır . En fazla kirleticilerin ölçüldüğü alan sanayi alanları olarak belirlenmiştir. Yüksek PCB konsantrasyonlarının bulunmasında endüstriyel malzemelerin, kapasitörlerin, elektrik transformatörlerin etki ettiği düşünülmüştür (Wang ve diğ.,2013).

2.2.3.Oyun Parklarında ve Kreşlerde PBDE Çalışması

Literatürde çocuk parkları, kreş ve gündüz bakım tesislerinde PBDE incelemesi yapan çalışma yok denecek kadar azdır. Bu nedenle dış mekandaki tozlarda yapılan çalışmaların bazıları incelenmiştir.

Tozdaki kirleticilerin parktaki dönüştürülmüş zeminle ilişkisini kıyaslamak amacıyla bu çalışma incelenmiştir. Çin'nin Şangay şehrinde dış mekan tozunda PBDE izomerleri incelenmiştir. 35 alandan alınmış tozda BDE47, BDE99, BDE100, BDE153, BDE154, BDE183 ve BDE 209 izomerleri bulunmuştur. Alanlardaki toplam PBDE konsantrasyonu 6,71 ng/g ila 342,1 ng aralığında ortalama 73,4 ng/g olarak belirlenmiştir. PBDE izomerleri yoğun olarak otomobil üretim alanlarında bulunmuştur. PBDE izomerlerinin konsantrasyonu alanlara göre farklılık göstermektedir. Ticari alanlar>yerleşim alanları>sanayi bölgesi> tarım alanları>parklar olarak konsantrasyonların düştüğü tespit edilmiştir. BDE209 yüksek oranda bulunmasına neden olarak otomobil endüstrisinde kullanımı gösterilmiştir. Deca-BDE'lerin ana kaynakları otomobil endüstrisi, ev aletleri ve giyim endüstrisinde ve Octa-BDE ve Penta-BDE'ler karışım olarak mobilyalarda, devre kartlarında ve plastiklerde kullanımdan kaynaklı tozda bulunduğu belirtilmiştir (Wu ve diğ.,2015).

Kim ve diğ.(2011) tarafından yapılan çalışmada kreşlerde ve gündüz bakım evlerindeki zemin tozunda PBDE izomerleri incelenmiştir. Kore'deki Seoul, Busan ve Yeosu şehirlerindeki 6 kreşte yapılmış incelemede toplam PBDE konsantrasyonu 1953,35 ng/g ila 12604,8 ng/g arasında ortalama 6258,03 ng/g olarak belirlenmiştir. Kore'deki 6 gündüz bakım evinde yapılmış incelemede toplam PBDE konsantrasyonu 560,95 ng/g ila 28614,29 ng/g arasında ortalama 8334,11 ng/g olarak belirlenmiştir. Hava elektronik ürünlerden, poliüretan içeren halılardan kaynaklı kirlenme olduğu belirtilmektedir. Bu yarı uçucu kimyasalların daha sonra sandalyelerde ve diğer alanlarda biriktiği belirtilmiştir. Yapılan sağlık riski değerlendirmesinde yüksek risk belirlenmemiş, ama çocukların ilerki dönemde kronik etkilenmemesi için değerlerin sık sık kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2.2.4. Oyun Parklarında ve Kreşlerde PAE Çalışması

Kim ve diğ.(2011) Kore'nin Seoul, Ansan, Daejeon, Suwon, Busan ve Yeosu şehirlerindeki yapılan çalışmada 78 kapalı oyun alanı, 82 gündüz bakım evi ve 79 kreşte toz örneklerinde PAE izomerleri incelenmiştir. 78 kapalı oyun alanında toplam PAE konsantrasyonu 160000 ng/g ila 1419000 ng/g aralığında ortalama 912310 ng/g, 82 gündüz bakım evinde toplam PAE konsantrasyonu 87333 ng/g ila 731750 ng/g aralığında ortalama 203925 ng/g ve 79 kreşte toplam PAE konsantrasyonu ortalama 219450 ng/g olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar ayrıca kış ve yaz dönemindeki farkı belirlemek için farklı zamanlarda örnekler alarak değerlendirme yapmıştır. Bu tesislerde DEHP%100,DnBP %100, BBzP %79,4 ve DEP% 6,3 ve diğer tüm izomerler %80 ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu tesisler arasında anlamlı bir fark bulunamamış ve buna neden olarak çocuk tesislerindeki kullanılan malzemelerin benzer olduğu düşünülmektedir. PAElar binaların yapımı zamanı kullanılan malzemelerden kaynaklı yüksek oranda belirlenmesi düşünülmektedir. Çalışmada tablolarla gösterilmemesine rağmen bölgelere ve mevsimlere göre maruziyet sonuçları istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir.

Almanya'nın Berlin şehirdeki 74 kreşte yapılan çalışmada toz örneklerinde PAE izomerleri araştırılmıştır. Her bir kreşte ölçülen toplam PAE konsantrasyonu ortalama 305733 ng/g olarak belirlenmiştir. Özellikle kreşlerde DBP,BBP ve DEHP izomerleri belirlenmiştir. Bu çalışmada yenidoğan çocuklar üzerinde sağlık riski değerlendirilmesi yapılmıştır (Fromme ve diğ.2004).

Gaspar ve diğ.(2014) tarafından ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletindeki 39 kreşte toz örneklerinde PAE izomerleri incelenmiştir. Çocuk bakım tesislerinde toplam PAE konsantrasyonlarının ortalaması 55760 ng/g olarak belirlenmiştir. Bu tesislerde DEP,DİBP, DBP, BBP ve DEHP izomerleri belirlenmiştir. Kreşlerde vinil zeminlerin PAE konsantrasyonlarının kaynağı olabileceği elirlenmiştir. Yapılan sağlık riski değerlendirmesinde DEHP ve DBP izomerlerinin çocuklarda kanser riski ve üreme sağlık sorunları oluşturabilecek sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Celerio ve arkadaşları (2021) tarafından İspanya'nın Galicia şehrinde 5 kapalı oyun alanında ve 10 açık oyun alanında tozda PAE izomerleri incelenmiştir. Kapalı oyun

alanındaki toplam PAE konsantrasyonu ortalama 243442 ng/g olarak, açık oyun alanındaki toplam PAE konsantrasyonu ortalama 14270 ng/g olarak ölçülmüştür. PAE izomerlerinin kırıntı kauçuktan, plastik malzemelerden ve yapıştırıcılardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

İspanya'da geri dönüştürülmüş lastik kaynaklı zeminlerden yapılmış oyun alanlarında inceleme yapılmıştır. 9 oyun alanındaki dönüştürülmüş zeminden alınan örneklerde ölçülen PAE'nin toplam konsantrasyonu 1120 µg/g olarak belirlenmiştir. Çoğu örnekte DIBP, DEHP ve DBP yüksek konsantrasyonlarda ölçülmüştür (Llompart ve diğ.,2013).

3. MATERYAL VE METOD

3.1. Örnekleme

3.1.1. Örnekleme Alanı

Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda İstanbul, doğuda Sakarya illeriyle çevrelidir. Kuzeyde Kocaeli Platosu, üzerinde az sayıda tepe vardır. Dağlar Kocaeli ili topraklarının yüzde 18,8'ini kaplamaktadır. İlin kuzey kesiminde tek tek kütleler halinde tepeler, güney kesiminde ise Samanlı Dağları yer alır.

Kocaeli sınırları içinde bulunan tek önemli göl, Sapanca'dır. Ancak Sapanca Gölünün büyük bölümü Sakarya ili sınırları içinde kalır.

Genel anlamda Karadeniz ile Akdeniz ikliminin kesiştiği bir iklim tipi bölgede egemendir. Yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı ve Türkiye'nin pek çok yöresine oranla ılık geçer. İlin kuzey kesimlerinde Karadeniz kıyılarında yaşanan yaz mevsimi, ilin güney bölümlerinde yaşanan yaz mevsimine oranla daha serindir.

3.1.2. Güncel Nüfus Bilgileri

Kocaeli il nüfusu 2.033.441 (2021 sonu), ilin yüzölçümü 3.397 km²'dir. İlde km²'ye 599 kişi düşmektedir (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 9.545 kişi ile Darıca'dır). İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,81 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler Kartepe (% 4,32) ve Karamürsel (% 0,90)'dir. Bütün ilçelerde nüfus artmıştır. 04 Şubat 2022 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 12 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 472 mahalle bulunmakta ve toplam Kocaeli ilindeki nüfus sayısı 2033441'e ulaşmaktadır (Tablo 3.1;Tablo 3.2.)

Tablo 3.1. 2021 yılı sonunda Kocaeli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri (TÜİK,2022)

İlçe	Nüfus 2020	Nüfus 2021	Fark	Nüfus Artışı %	Mah.Say.	Alan km ²	Yoğunluk
Başiskele	108.185	111.641	3.456	3,19	37	209	534
Çayırova	140.274	144.825	4.551	3,24	9	23	6297
Darıca	214.796	219.546	4.75	2,21	14	23	9545
Derince	143.884	144.287	403	0,28	17	198	729

Tablo 3.1.(Devam) 2021 yılı sonunda Kocaeli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri (TÜİK,2022)

İlçe	Nüfus 2020	Nüfus 2021	Fark	Nüfus Artışı %	Mah.Say.	Alan km ²	Yoğunluk
Dilovası	51.06	51.866	806	1,58	12	125	415
Gebze	392.945	399.558	6613	1,68	40	418	956
Gölcük	170.503	172.802	2.299	1,35	50	217	796
İzmit	365.893	371.002	5.109	1,40	102	480	773
Kandıra	52.268	52.930	662	1,27	96	840	63
Karamürsel	58.412	58.936	524	0,90	27	262	225
Kartepe	125.974	131.416	5.442	4,32	32	301	437
Körfez	173.064	174.632	1.568	0,91	36	301	580
Kocaeli	1.997.258	2.033.441	36.183	1,81	472	3.397	599

Tablo 3.2. Kocaeli İlindeki Yaşa ve Cinsiyete Göre Nüfus (TÜİK, 2022)

Yaş grubu	Cinsiyet	Sayı
Toplam	Toplam	2.033.441
	Erkek	1.027.775
	Kadın	1.005.666
0-4	Toplam	148.352
	Erkek	76.184
	Kadın	72.168
5-9	Toplam	162.755
	Erkek	83.579
	Kadın	79.176
10-14	Toplam	153.573
	Erkek	79.130
	Kadın	74.443

3.1.3. Örnekleme Periyoduna Ait Metereolojik Veriler

Çalışmada konusu olan risk değerlendirmesinde kıyaslama yapabilmek amacıyla plastikten yapılmış zemin ve oyuncaklardan oluşan 12 çocuk parkı ve yeşil alan adlandırdığımız toprak zeminden ve ahşap oyuncaklardan oluşan 3 park seçilmiştir. Plastik malzemelerden oluşan parkların genellikle yaşam alanları yakınında veya çevresinde olmasına önem verilmiştir. Çünkü yaşam alanlarının yanında bulunan parklar mevsim farketmeksizin çocukların tercih noktalarındandır.

Örnekleme 20-27 Aralık 2020' tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kış mevsiminde özellikle örnekleme yapılmasının sebebi, bu dönemlerde havaların soğuk olmasından olayı ısınmadan kaynaklı kirleticileri de tespit edebilmektir. Örnek alınan alanların çoğunun konumu yaşam alanlarıyla iç içe olduğu için parklarda ısınmadan kaynaklanan kirliliği de incelemek için kış mevsimi tercih edilmiştir. Örnek alınma Şekil 3.2'de ve örneklerin alınması periodundaki metereolojik veriler Tablo 3.3'de gösterilmiştir.

Tablo 3.3. Örnekleme yapılan dönemdeki meteorolojik veriler

Örnekleme Dönemi	Kış
Sıcaklık(°C)	12
Hissedilen Sıcaklık(°C)	11
Rüzgar Hızı (km/saat)	6,8
Hakim Rüzgar Yönü	KB
Ani Rüzgar (km/sa)	13,5
Bulutluluk (%)	20
Bağıl Nem (%)	%76
Yağış (mm)	109,7
Basınç (mb)	1015,63

3.1.4. Parkların Özellikleri

Bu çalışmada, Kocaeli şehrinin farklı ilçelerinde bulunan zemini plastik kaplama ve oyuncakları plastik olan 12 çocuk parkı ve zemini toprak ve oyuncakları ahşap olan 3

çocuk parkının zemin ve oyuncakların üzerinden toz numuneleri toplanmıştır. Bu parkların ismi sırasıyla; İzmit Merkez, Ekopark, Kültür Merkezi Parkı, , İhlamur Parkı, 17 Ağustos Farabi Parkı, Funda parkı, Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar, Sapanca, Karapınar parkı, Sekapark, Selahattin Eyyub Parkı, Yeni Mahalle Parkı, Altinkent Site Parkı, Zeytinli Parkı, Ormanya. Bu parkların konumları Şekil 3.1’de ve özellikleri Tablo 3.4 ve verilmiştir. Bazı örnekleme yapılan parkların görselleri Şekil 3.2’de sunulmuştur.

Şekil 3.1. Parkların konumları (google map)

İzmit Belediyesi Parkı: Kocaeli İlının İzmit İlçesindeki merkezi kısımda konumlanmaktadır. Deniz seviyesinde inşa edilmiş, D-100 İstanbul-İzmit yoluna 500 m uzaklıktadır. Parkın etrafı işlek yollarla, bir AVM, küçük ve büyük işletmelerle çevrelidir.

Eko Park: İzmit ilçesinin batısında yerleşen Şirintepe Mahallesi’nde yer almaktadır. Bu park “Çevre Dostu” olarak nitelendirilmektedir. Etrafında ilkököl ve ortaokul, yerleşim alanları ve yerleşim alanlarında yaşayanların daha fazla kullandığı yollar mevcuttur. Trafiğin yoğun olduğu D-100 İzmit-İstanbul yoluna 500 m, İzmit Batı Çıkışı-K12 yoluna 400 m ve E-80 yoluna 700 m uzaklıktadır.

Kültür Merkezi Parkı: Deniz seviyesinde olan Arasta park yaşam alanları ve Arasta Park AVM ile çevrelidir. Park etrafında birden fazla okul, küçük ve büyük işletmeler, bir araştırma merkezi, bir poliklinik olduğu için işlek şehir içi otomobil yolları bulunmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu D-100 Adapazarı-İzmit yoluna 750 m, D-605 yoluna 650-700 m uzaklıktadır. 5000 kapasiteli spor salonuna 350-400 m uzaklıktadır.

Ihlamur Parkı :Deniz seviyesinden daha yüksek bir yerleşim alanında ve yol kenarına 100 m uzaklıktadır. Etrafındaki küçük yolları sadece yerleşim yerlerindeki insanlar kullanırken, 100 m uzaklıktaki ana yol işlek olarak kullanılmaktadır. Kapalı yüzme havuzuna 250 m, kültür merkezine 450 m uzaklıktadır. Parkın etrafı yerleşim alanlarıyla çevrelenmektedir.

17 Ağustos Farabi Parkı: Park yerleşim alanları, küçük işletmelerle çevrelidir. Otomobil yedek parça üretim fabrikasına 200 m, farklı ürünlerin muhafaza edildiği büyük depoya 550 m uzaklıktadır. 500 m uzaklıkta bir kaç otomobil servisi mevcuttur.

Funda Parkı: Kabaoğlu Mahallesinde bulunan park yarı kentsel alanda yerleşim yerleri ile çevrelidir. İşlek ana yola 400 m, E-80 Anadolu otoyoluna 800 m uzaklıktadır. Ana yol kenarındaki benzin istasyonuna 500 m uzaklıktadır.

Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar Parkı: Yarı kentsel alanda yerleşim yerleri ile çevrelenmektedir. Parka 350 m uzaklıkta 3700 m² alanı kapsayan spor kompleksi, 700 m uzaklıkta mesire alanı, 400 m uzaklıkta belediye bakım garajı, 700 m uzaklıkta 1500 kişi kapasiteli suni çim stadyumu, 650 m uzaklıkta cami mevcuttur. Anadolu otoyoluna 350 m uzaklıktadır.

Sapanca Çocuk Parkı: Parkın etrafı yerleşim alanları ile çevrelidir. Parktan 400 m uzaklıkta E-80 otoyolu, 250-500 m uzaklıkta sanayi alanları, 700 m uzaklıkta AVM mevcuttur. Ayrıca 250 m uzaklıkta inşaat malzemeleri deposu mevcuttur.

Karapınar Parkı: Parktan 1-1,5 km uzaklıkta kağıt, boru gibi malzemeler üreten birden fazla fabrika mevcuttur. Trafiğin yoğun olduğu D-130 Eski Bağdat yoluna 800 m uzaklıktadır. Parka 500 m uzaklıkta otomobil satış noktası ve servisi mevcuttur.

Seka park: Seka park 2008 yılında yapılmış ve deniz kenarında 2000 m²'den oluşmaktadır. Seka parkta 30 oyun grubu, 1 engelsiz oyun grubu, 30 bağımsız salıncak, 3 spor aleti, 1 engelsiz spor aleti olmak üzere toplam 65 oyun grubu vardır. Zemin kum ve oyuncakları ahşaptan oluşan bu parkda yılda 4 defa periyodik bakım (arıza durumunda anlık müdahale) yapılmaktadır. 800 m uzaklıkta atık arıtma merkezi, 250 m uzaklıkta stadyum, 650 m uzaklıkta halı saha tesisleri mevcuttur. 500 m uzaklıkta trafiğin yoğun olduğu ana yol ve düğün salonu bulunmaktadır.

Selahattin Eyübi Parkı: Yarımca'da Yarım kentsel alanda yerleşim alanlarıyla çevrili bir parktır. 70 m uzaklıkta kreş ve gündüz bakım evi, 250 m uzaklıkta zemin kaplama fabrikası, 50 m uzaklıkta cami, 500 m uzaklıkta boya mağazası mevcuttur.

Yeni Mahalle Ortaokulu Parkı: Yerleşim alanları ile çevrilidir. Yakın mesafede yurtlar, okullar mevcuttur. 1 km uzaklıkta inşaat malzemeleri deposu, 1,2 km uzaklıkta ise trafiğin yoğun olduğu anayol bulunmaktadır.

Altinkent Site Parkı: Yerleşim yerleri ile yarı çevrili ve yola 11 m uzaklıktadır. 300 m uzaklıkta mesire alanı bulunmaktadır.

Zeytinli Parkı: Körfez mahallesi enize yakın alanda yapılan bu park demir yoluna 10 m uzaklıktadır. Etrafında yerleşim alanları ve yakın konumda restoranlar bulunmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu D-100 İstanbul-İzmit yoluna 600 m uzaklıktadır. 1 km uzaklıkta liman işletme tesisi ve 1,7 km uzaklıkta petrol ve türdeşlerinin üretimi yapılan rafine sanayi alanı bulunmaktadır.

Ormanya Parkı: Şehir merkezinden uzakta 2018 yılında yapılan bu park kum zeminden, polietilen ip ve kaydıraktan oluşmaktadır. 250 m² alandan ve 1 oyun grubundan oluşmaktadır. Bu parkta yılda 4 defa periyodik bakım (arıza durumunda anlık müdahale) yapılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu D-100 Adapazarı İzmit yoluna 300 m uzaklıktadır. 1,8 km uzaklıkta soğuk hava deposu, 2 km uzaklıkta otomasyon ve diğer malzemelerin imalatı, tamiri gibi işler gören fabrikalar, 4-5 km uzaklıkta havalimanı bulunmaktadır.

Şekil 3.2. Araziden örnek alma çalışmalarına ait fotoğraf

Tablo 3.4. Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri

Park ismi	Parkın Resmi	Semt	Koordinat	Örnekleme Noktası Özelliği	Park Özelliği	Örnek Miktarı (gr)	Son hacim (mL)
İzmit belediyesi Parkı		Ömerağa/İzmit	40°45'51.2"N 29°55'47.2"E	Şehir merkezi, yoğun trafik ve parkta oynayan çocuk sirkülasyonu çok fazla	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	4,29	1
Ekopark		Şirintepe	40°45'47.7"N 29°51'43.8"E	Kentsel bölge	Oyuncak malzemesi: ahşap, zemin: toprak	5,59	1
Kültür Merkezi Parkı		Yahyakaptan/İzmit	40°46'00.5"N 29°58'31.3"E	yoğun trafik ve parkta oynayan çocuk sirkülasyonu çok fazla	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	1,26	1
IhlamurParkı (14.Ada)		Tepeköy/İzmit	40°48'14.1"N 29°57'57.7"E	Yarı kentsel bölge	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	5,18	0,8

Tablo 3.4.(Devam) Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri

Park ismi	Parkin Resmi	Semt	Koordinat	Örnekleme Noktası Özelliği	Park Özelliği	Örnek Miktarı (gr)	Son hacim (mL)
17 Ağustos Farabi Parkı		Kartepe	40°44'48.9"N 30°01'01.6"E		Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	1,62	1,2
Funda Parkı		İzmit	40°82'31.37"N 29.92'46.79"E	Yarı kentsel bölge	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	1,38	1,2
Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar Parkı		Derince	40°46'16.0"N 29°49'16.1"E	Yarı kentsel bölge	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	2,79	1
Sapanca ÇocukParkı		Sapanca	40°41'22.6"N 30°14'38.8"E		Oyuncak malzemesi: plastik zemin: toprak	2,66	1

Tablo 3.4.(Devam) Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri

Park ismi	Parkın Resmi	Semt	Koordinat	Örnekleme Noktası Özelliği	Park Özelliği	Örnek Miktarı (gr)	Son hacim (mL)
Karapınar. Parkı		Başiskele	40°43'29.3"N 29°57'39.9"E		Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	0,65	0,9
Seka Park		İzmit	40°45'37.9"N 29°53'30.0"E	Deniz kenarında park, parkta oynayan çocuk sirkülasyonu çok fazla	Oyuncak malzemesi: ahşap, zemin: kum	4,10	1
Selahattin Eyübi Parkı		Körfez/ Yarımca	40°45'03.7"N 29°47'48.9"E	Yarı kentsel bölge	Oyuncak malzemesi: plastik zemin: plastik kaplama	4,8	1

Tablo 3.4.(Devam) Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri

Park ismi	Parkın Resmi	Semt	Koordinat	Örnekleme Noktası Özelliği	Park Özelliği	Örnek Miktarı (gr)	Son hacim (mL)
Yeni Mahalle Ortaokulu Parkı		İzmit	40°46'11.4"N 29°53'09.6"E	Yarı kentsel bölge	Oyuncak malzemesi : plastik zemin: plastik kaplama	5,05	1
Altinkent site parkı		Başiskele	40°42'09.8"N 29°56'29.6"E	Kırsal Bölge	Oyuncak malzemesi : plastik zemin: plastik kaplama	2,53	1
Zeytinli Parkı		Körfez	40°46'07.1"N 29°44'42.3"E		Oyuncak malzemesi : plastik zemin: plastik kaplama	5,05	1,1

Tablo 3.4.(Devam) Örnekleme yapılan parkların özellikleri, toplanan örnek miktar ve hacimleri

Örnek No	Park ismi	Parkın Resmi	Semt	Koordinat	Örnekleme Noktası Özelliği	Park Özelliği	Örnek Miktarı (gr)	Son hacim (mL)
	Ormanya Parkı		Kartepe	40°44'02.7"N 30°09'41.8"E	Şehir dışı mesire alanı, parkta oynayan çocuk sayısı haftasnu artıyor	Oyuncak malzemesi: ahşap, zemin: toprak	5,02	1
1B	Şahit 1					Şartlandırılmış sodyum sülfat		0,9
2B	Şahit 2					Şartlandırılmış sodyum sülfat		1

3.2. Analiz

3.2.1. Örneğin Ön Hazırlığı

15 çocuk parkından hegzan ile temizlenmiş faraş ile süpürülerek toz örnekleri toplanmış ve önceden temizlenmiş cam kavanozlarda ayrı ayrı biriktirilmiştir. Labaratuvara getirilen örnekler ekstraksiyon aşamasına kadar derin dondurucuda bekletilmiştir. Örnekler önce yabancı maddelerden cımbızla temizlenmiş ve 63 µm elek ile elenmiştir (Şekil 3.3). Ekstraksiyon için toplanan örnekler 5 gr olacak şekilde hassas terazide tartılarak ve önceden temizlenmiş cam test tüpülerine konulmuştur. Parklar düzenli süpürüldüğü için her parktan aynı miktarda örnek toplanamamıştır. Parklardan toplanan örnek miktarları Tablo 3.4'de verilmiştir.

Şekil 3.3 Torpak zeminli parklardan alınan numunelerin cımbızla temizlenmeden önce (solda) ve elemekten sonraki durumu (sağda)

3.2.2. Kullanılan Kimyasallar ve Laboratuvar Malzemeleri

Parklardan alınan örneklerin analiz öncesi hazırlık döneminde Kocaeli Üniversitesinin Çevre Mühendisliği laboratuvarlarındaki kimyasallar, laboratuvar malzemeleri ve cihazları kullanılmıştır. Başlangıç aşaması olan eleme işlemi için kullanılan elekler organik malzeme içermeyen laboratuvar deterjanı (ALCONOX, Liquinox) ve saf su (elektrik direnci <math><18,18 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}</math>, 25 °C) ile temizlenmiştir. Yıkanan eleklerin kurutulması için 200 °C'de Nüve FN 400 marka etüvde bekletilme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ön hazırlık ve diğer işlemler için kullanılan cam malzemelerde de eleklerin temizliği için yapılan işlemler gerçekleştirilmiştir. İlk olarak organik malzeme içermeyen laboratuvar deterjanı (ALCONOX, Liquinox) ve saf su (elektrik direnci<18,18 MΩ.cm, 25 °C) ile temizlenmiş ve kuruması için Nüve FN 400 marka etüvde bekletilmiştir. Bu işlemlerden sonra cam malzemeler tekrar aseton ve hegzan (Tekkim, Ekstra Pure) ile yıkandıktan sonra 110 °C'de Nüve FN 400 marka etüvde kurutulularak analizler için hazırlanmıştır.

Ön hazırlık ve analiz işlemleri için kullanılan %99,8 saflıkta SupraSolv Aseton, %98 saflıkta SupraSolv n-Hegzan, %99,8 saflıkta SupraSolv Etil Asetat, %99,9 saflıkta LiChroSolv Diklorometan, susuz ve %99 saflıkta Sodyum Sülfat Merck Inc. firmasından temin edilmiştir. Tüm prosedür süresince kullanılan azot gazı %99,999 yüksek saflıktadır. Ekstraksiyon işlemi esnasında kullanılan kartuşlar (Şekil 3.4) Agilent (Bond Elut) firmasından temin edilmiştir.

Şekil 3.4. Agilent Bond Elut kartuşlar

Çalışma süresince kullanılmış cihazlar sırasıyla: Shimadzu ATX224U marka hassas terazi, ISOLAB marka ultrasonik banyo, Hettich Eba 21 marka santrifuj cihazı, Heidolph Laborota 4000 dönel buharlaştırıcı, Nüve FN 400 marka etüvdür.

Geri kazanım standartları ve enjekte edilen miktarları Tablo 3.5'de sunulmuştur.

Tablo 3.5. Geri kazanım standartları ve enjekte edilen miktarlar

Marka	Standard	Konsantrasyon	Enjeksiyon Hacmi
Accustandard	PCB14	10 µg/mL	10 µl
Accustandard	PCB65	10 µg/mL	1 µl
Accustandard	PCB166	100 µg/mL	1 µl
Accustandard	BDE209d10	100 µg/mL	1 µl
Accustandard	PAH (acenaphtene-d10, crysene-d12, perylene-d12, phenanthrene-d10)	50 µg/mL	1 µl
Accustandard	Method 8061 (Dibenzyl phthalate, Diphenyl isophthalate, Diphenyl phthalate)	50 µg/mL	3 µl

3.2.3. Ekstraksiyon İşlemi

Ekstraksiyon işleminin başında doğada bulunmayan ve metodun geri kazanım oranını tespit edebilmek için Tablo 3.5’de listelenen geri kazanım standartlarından (surrogate standard) 1, 3 veya 10 µl örneğe enjekte edilmiştir. Toz numunesine 30 ml aseton: hexane (1:1) hacim oranında ilave edilip, 1 saat ultrasonik banyoda (ısısız) bekletilerek ardından 15 dakika 3000 rpm hızında santrifüj yapılmıştır. Santrifüj sonrası oluşan berrak ekstraksiyon sıvısı temiz bir cam vial kabına alınmıştır (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 Santrifüj sonrası oluşan berrak ekstraksiyon sıvısı

Üst kısımdaki organik kısım alındıktan sonra her bir numune için ikişer defa 5 ml hekzan eklenmiş ve tekrar santrifüj edilmiştir. Santrifüj edildikten sonra yine oluşan organik sıvı fazı alınmıştır. En son ekstrakt hacmi 40 ml olacak şekilde oluşturulmuştur. Toplanan ekstrakt hacimleri dönel buharlaştırıcıda 40 °C ve 700 mbar vakum basıncında ayarlanarak 5 ml'ye düşürülmüştür. Örneğe 10 ml olacak şekilde hekzan eklenmiş ve işlem tekrar edilmiş ve hacim 5 ml'ye düşürülmüştür. Tekrar 5 ml hekzan eklenerek, dönel buharlaştırıcıda 5 ml'ye indirilecek şekilde ayarlanmıştır. Dönel buharlaştırıcı ile hacmi azaltılan numuneler saf azot gazı altında 2 ml'ye düşürülerek, clean-up işlemi için hazır hale getirilmiştir. Hacim azaltma işlemi aşamaları Şekil 3.6'de gösterilmiştir.

Şekil 3.6. Hacim azaltma işlemleri a) Dönel buharlaştırıcı, b) N₂ ile zenginleştirme c) Analize hazır örnekler

3.2.4. Temizleme (Clean-Up) İşlemi

Konsantre edilen örnekler girişim yapabilecek organikleri uzaklaştırmak ve örnek matrisini zenginleştirmek ve fraksiyonlarına ayırmak üzere Mega Bond elute (Agilent) kartujdan geçirilmiştir. Clean-up kartuşlarını şartlandırma işlemi için kartuşlar 20 ml hekzan ile yıkanmıştır. Yıkama işlemi biten kartuşlara numuneler eklenmiş ve ardından 25 ml hekzan ile fraksiyon 1, 30 ml aseton ile fraksiyon 2 toplanmıştır. “Fraksiyon 1” çözeltisi PCB ve PBDE kirleticilerini içermektedir. Fraksiyon 2 çözeltisinde ise PAH ve PAE kirleticileri bulunmaktadır (Şekil 3.7)

Daha sonra kolondan geçen bu çözeltilerin hacim azaltması yine dönel buharlaştırıcı ve azot gazı altında yapılmıştır. İşlemden sonra son hacim yaklaşık 1 ml’ye kadar düşürülerek örnek teflon kapaklı amber gaz kromatografi şişelerine alınarak analize kadar -20° C’de depolanmıştır. Önceden her bir grup kirletici için analiz metodu geliştirilmiş GC-MS/ECD cihazında fraksiyon 1 ve 2 çözeltisi için PBDE, PAH, PCB ve PAE analizleri yapılmıştır. Örneklerin son hacimleri Tablo 3.3’de verilmiştir.

Şekil 3.7. Ekstraktık kartuş ile clean up yapılması

3.2.5. Enstrümental Analiz

Analizler Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne ait GC-MS laboratuvarında bulunan Agilent marka 7890N Gaz Kromatografi cihazına bağlı 5977A kütle spektroskopisi (G- MS) cihazında gerçekleştirilmiştir.

PAE için fırın programı 1 dakika beklemeden sonra 60⁰C'ye yükselmiştir. Bundan sonra dakikada 20⁰C artmıştır. Bu artışın ardından 220⁰C'ye ulaşmıştır. 1 dakika beklemeden sonra dakikada 5⁰C artışla 270⁰C'ye ulaşmıştır. 1 dakika beklemeden sonra dakikada 20⁰C artışla 300⁰C'ye ulaşmış, en son aşamada 2 dakika beklemiştir. Transfer line 280⁰C'dir. MS Source 230⁰C ve MS Quad 150⁰C'dir.

PAH için fırın programı 1 dakika beklemeden sonra 50⁰C'ye yükselmiştir. Bundan sonra dakikada 25⁰C artmıştır. Bu artışın ardından 200⁰C'ye ulaşmıştır. 0 dakika beklemeden sonra dakikada 8⁰C artışla 310⁰C'ye ulaşmıştır. En son aşamada 11 dakika beklemiştir. Transfer line 250⁰C'dir. MS Source 300⁰C ve MS Quad 180⁰C'dir.

PBDE için fırın programı 90⁰C sıcaklıkla başlamaktadır ve bundan sonra 1 dakika beklemiştir. Dakikada 20⁰C artışla, 340⁰C'ye ulaşmıştır. Son bekleme süresi 2 dakikadır. Transfer line 320⁰C'dir. MS Source 230⁰C ve MS Quad 150⁰C'dir.

PCB için fırın programı 1 dakika beklemeden sonra 50⁰C'ye yükselmiştir. Bundan sonra dakikada 25⁰C artmıştır. Bu artışın ardından 200⁰C'ye ulaşmıştır. 0 dakika beklemeden sonra dakikada 8⁰C artışla 310⁰C'ye ulaşmıştır. En son aşamada 10 dakika beklemiştir. Transfer line 250⁰C'dir. MS Source 230⁰C ve MS Quad 150⁰C'dir.

Kalibrasyon için 16 PAH izomeri ve 15 PCB izomeri 1 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml, 25 ng/ml, 50 ng/ml konsantrasyonlarında hazırlanmıştır. PAE izomerleri için 10 ng/ml, 20 ng/ml, 50 ng/ml ve 100 ng/ml ve PBDE izomerleri için 1 ng/ml, 5 ng/ml, 15 ng/ml, 30 ng/ml, 50 ng/ml konsantrasyonlarında hazırlanmıştır. Tüm kirleticiler için kalibrasyon eğrilerindeki korelasyon katsayıları (R²) değerleri 0,99'dan yüksek değerlerde bulunmuştur. PAH, PCB, PAE, PBDE izomerleri için GC-MS kalibrasyon bilgileri Tablo 3.6 ve Tablo 3.7'de; örnek kromatogramlar ise Şekil 3.8 – 3.11'de gösterilmektedir.

Şekil 3.8. GC MS analizi a) PBDE mix kalibrasyonu 50ng/ mL b) PBDE için numune kromatogramı

Şekil 3.9. GC-MS analizi a) PCB mix kalibrasyonu 100 ng/mL b) PCB için numune kromatogramı

Şekil 3.10. GC-MS analizi a) PAH mix kalibrasyonu 50 ng/mL b) PAH için numune kromatogramı

Şekil 3.11. GC-MS analizi a) PAE mix kalibrasyonu 50 ng/mL b) PAE için numune kromatogramı

3.3. Kalite Güvence/Kalite Kontrol

Tüm örneklere ekstraksiyon işleminden önce geri kazanım verimini bulmak için geri kazanım standardı eklenmiştir. Geri kazanım standardının analitik geri dönüşüm verimleri ise $76\pm 14\%$ (asenaften d-0), 77 ± 12 (perilen -d10), 79 ± 17 (krisen -d10), 76 ± 19 (fenantren d10), $63,2\pm 11$ (PCB 14), $61,7\pm 6$ (PCB 65), 73 ± 14 (PCB-166), $95,58\pm 10$ (dibenzyl phthalate), $101,41\pm 9$ (diphenyl isophthalate) ve $104,87\pm 11$ (diphenyl phthalate) olarak bulunmuştur. EPA'nın belirlediği geri kazanım verileri sınırları içinde kaldığı için değerlendirilme bunun üzerine yapılmıştır.

Standart pikin sinyal/gürültü oranı 3 olacak şekilde kalibrasyon alt sınırı belirlenmiştir. Bu altı sınırın üst üste 10 defa analiz edildikten sonra standart sapmasının 3 katı enstrümantal tespit limitleri (LOD) ve 10 katı analiz tayin sınırı (LOQ) olarak hesaplanmıştır. İzomerlerin m/z iyonları, LOD ve LOQ değerleri PAH'lar için Tablo 3.6'da, PAE'ler için Tablo 3.7 'de verilmiştir. Ölçülebilir PAH, PCB, PBDE ve PAE miktarı, 1 µl enjeksiyon için yaklaşık 0,1, 0,1, 0,12 ve 0.15 pg olarak bulunmuştur.

Tablo 3.6. GC-MS PAH izomerleri için kalibrasyon parametreleri

	m/z	Görülme zamanı	LOD	LOQ
			(ng g ⁻¹)	(ng g ⁻¹)
Naftalin(Nap)	128,127,129	3,949	0,07	0,23
Asenaften(Ace)	152,151	5,589	0,06	0,17
Floren(Flu)	165,89,152	5,631	0,1	0,32
Asenaftelen(Acy)	166,165,167	6,277	0,09	0,31
Fenantren (Phe)	178,176,152	7,197	0,09	0,27
Antrasen(Ant)	178,176,152	7,245	0,04	0,12
Floranten (Flt)	202,201,101	9,059	0,1	0,45
Piren (Pyrene)	202,201,101	9,063	0,1	0,45
Benzo[a]antrasen (BaA)	228,226,229	11,488	0,09	0,29

Tablo 3.6.(Devam) GC-MS PAH izomerleri için kalibrasyon parametreleri

	m/z	Görülme zamanı	LOD	LOQ
			(ng g ⁻¹)	(ng g ⁻¹)
Krisen (Chr)	228,226,229	11,577	0,1	0,34
Benzo[b]floranten (BbF)	252,253	14,03	0,11	0,43
Benzo[k]floranten (BkF)	252,253	14,043	0,13	0,53
Benzo(a)piren(BaP)	252,253	14,695	0,1	0,42
Indeno(1,2,3-c,d)piren (Ind)	276,277,138	17,135	0,18	0,83
Dibenzo(a,h)anthrasen (DahA)	278,277,138	17,299	0,15	0,65
Benzo(g,h,i)perilene (BgP)	276,277,138	17,613	0,16	0,7

Tablo 3.7. GC-MS Ftalat esterleri için kalibrasyon parametreleri

	m/z	Görülme zamanı	LOD	LOQ
			(µg g ⁻¹)	(µg g ⁻¹)
Dimetil ftalat	163,194,133	6,56	0,007	0,01
Dietil falat	177,222,121	7,15	0,005	0,08
Di-n-bütül ftalat	223,135,205	8,5	0,009	0,12
Diamil ftalat	237,121,149	9,1	0,71	1,92
Diisooktil ftalat	163,253,135	9,26	0,67	1,71
Dihekzil ftalat	251,233,91	9,73	0,005	0,08
Benzil bütül ftalat	206,91,123	9,8	0,006	0,09

Tablo 3.7.(Devam) GC-MS Ftalat esterleri için kalibrasyon parametreleri

	m/z	Görülme zamanı	LOD	LOQ
			($\mu\text{g g}^{-1}$)	($\mu\text{g g}^{-1}$)
Di(2-etil heksil) ftalat	167,253,279	10,41	0,01	0,1
Disikloheksil ftalat	167,281,253	10,43	0,011	0,028
Di_n-oktil ftalat	261,279,167	11,09	0,011	0,029
Di isononil ftalat	293,149,127	11,21	0,91	2,23
Di isodekil ftalat	307,149,167	11,32	1,12	3,45

Yapılan örnekleme ve analiz sırasında örneklerin herhangi bir kirliliğe maruz kalıp kalmadıklarını kontrol etmek için laboratuvar ve arazi şahitleri alınarak analiz edilmiştir.Şahit olarak şartlandırılmış sodyum sülfat kullanılmıştır.

Laboratuvar şahitlerinin alınmasının amacı örneklerin ekstraksiyonu sırasında ortamdan veya kullanılan malzemelerden herhangi bir kirletici gelip gelmediğini kontrol etmektir.. Bu çalışmada 2 arazi şahidi alınarak analiz edilmiştir.Birinci arazi şahidinde Nap,Acy,Flu,Phn,Anc,Fla,B[b]f,Chy izomerleri ve ikinci arazi şahidinde Flu,Phn,Anc,Fla ve Pyr izomerleri belirlenmiştir. Birinci ve ikinci arazi şahidinde PCB 52, PCB44, PCB101, PCB118 izomerleri ve birinci şahidde PCB 153 ve ikinci şahidde PCB105 izomerleri bulunmuştur. PBDE izomerlerinden BDE-209 dışında hiçbiri birinci ve ikinci arazi şahidinde rastlanmamıştır. Arazi şahidinde tespit edilen kirleticilerin konsantrasyon değerleri örnekte en düşük seviyede ölçülen kirleticilerin % 10'nunu geçmemektedir. Şahit düzeltmesi arazi şahidi sonuçlarıyla yapılmıştır.

3.4. Sağlık Riski Tahmini

Sağlık riskini hesaplayabilmek için öncelikle toz maruziyetinin hesaplanması gerekmektedir. Literatürde çocukların tozlardaki kirleticilere olan maruziyetini

belirlemek için yeme/yutma yoluyla, solunum yoluyla ve deri teması yoluyla maruziyet riskleri tahmin edilmektedir (Kim ve diğ.,2011). Çocukların PAH, PCB, PBDE ve PAE kirleticilerine maruz kalma miktarı EPA'nın ve literatürde başka kaynakların sunduğu spesifik çalışmalarla tahmin edilmeye çalışılmaktadır (Kurt-Karakuş, 2012; Lu ve diğ., 2015; USEPA, 2003 ve 2006; Lim ve diğ., 2014; Kamal ve diğ., 2014). Alınan dozu hesaplamak için kullanılan formüller ve yukarıda listelenen maruz kalma yollarının her biri aşağıda verilmiştir (USEPA 1989; US EPA 2009; Kurt-Karakuş 2012).

$$D_{yemei} = C_{toz} \times \frac{R_{yemei} \times ET_i \times EF \times ED_i}{BW_i \times T_{ort}} \times CF \quad (3.1)$$

$$D_{solunumi} = C_{toz} \times \frac{R_{solunumi} \times ET_i \times EF \times ED_i}{PEF \times BW_i \times T_{ort}} \times CF \quad (3.2)$$

$$D_{cilt\ teması} = C_{toz} \times \frac{SAF \times A_{cilt} \times DAF \times ET_i \times EF \times ED_i}{BW_i \times T_{ort}} \times CF \quad (3.3)$$

Burada;

D_{sol} , D_{yeme} , $D_{cilt\ teması}$	Yaş grupları için günlük kimyasal alım (yeme, soluma ve deri teması) yolları (mg/kg.gün),
C_{toz}	Ölçülen toz derişimi (mg/kg) ,
R_{yeme}	Yaş grupları için yeme yoluyla günlük alımı (mg toz/gün),
$R_{solunum}$	Yaş grupları için soluma yoluyla günlük alım (m^3 /gün),
Et	Yaş grupları için parktaki günlük maruziyet süresi (saat/gün),
EF	Maruziyet frekansı (gün/yıl),
ED	Yaş grupları için maruziyet süresi (yıl),
BW	Yaş grupları için ortalama vücut kütlesi (kg),
T_{ort}	Yaş grupları için Türkiye'deki ortalama yaşam süresi (gün),
CF	Birim dönüştürme faktörü,
A_{cilt}	Yaş grupları için cilt temas alanı (cm^2),
PEF	Parçacık emisyon faktörü (m^3 /kg),
SAF	Cilt uyum faktörü ($mg/cm^2\ h$),
DAF	Cilt emilim faktörü (birimsiz),

olarak ifade edilmektedir.

Kanser riski oluşturmeyen toplam tehlike katsayısı (HQ_i) RfD değerlerine sahip PBDE'ler, PCB'ler, PAE'ler ve PAH'lar için hesaplanmaktadır. Tozdaki kirleticilere

yeme, solunum ve cilde temas yoluyla tüm yaşam boyu maruz kalma nedeniyle oluşan kanser riski aşağıda belirtilen 3.5, 3.6, 3.7 denklemleri aracılığıyla tahmin edilmektedir (US EPA 2009). Maruziyet hesaplamaları zamanı kullanılan değerler Tablo 3.8’de gösterilmiştir.

$$HQ_i = D_i/RfD_i \text{ ve } HI = \sum_{i=1}^n HQ_i \quad (3.4)$$

Yeme yoluyla maruziyette;

$$\text{Kanserojenik risk}_{\text{solunum}} = D_{\text{solunum}} \times SF_{\text{solunum}} \quad (3.5)$$

Soluma yoluyla maruziyette;

$$\text{Kanser Risk}_{\text{yeme}} = D_{\text{yeme}} \times SF_{\text{yeme}} \quad (3.6)$$

Deri teması yoluyla maruziyette;

$$\text{Kanser Risk}_{\text{deri teması}} = D_{\text{deri teması}} \times SF_{\text{deri teması}} \times GIABS \quad (3.7)$$

Burada, RfDi yeme, soluma ve deri temasıyla referans doz; D her bir PBDE, PCB ve PAH izomereleri için yeme, soluma ve deri teması yoluyla ortalama günlük maruziyet dozu (mg/kg/gün); SF yeme, soluma ve deri temasıyla maruz kalınan kirliliğin risk eğim faktörü (mg/kg/gün)⁻¹; GIABS mide-bağırsak emilim faktörünü ifade etmektedir. KOK grubu kirleticileri için tozların GIABS değeri daha önce deneysel olarak çalışılmadığından dolayı sağlık riski tahmini yapılan pek çok yayındaki gibi emilimin %100 gerçekleştiği varsayılarak bu değer 1 olarak alınmıştır (De Wit ve diğ., 2012; Kamal ve diğ., 2014; Hassan ve Shoeib, 2015). Sağlık riski tahmininde kullanılan referans dozlar (RfD) ve eğim faktörleri (SF) Tablo 3.9.’da verilmiştir.

Tablo 3.8. Maruziyet hesabında kullanılan parametreler ve değerleri

Maruziyet Faktörleri	Kısaltmalar	Çocuk (1-14 yaş)	Referans
Ölçülen toz derişimi (mg/kg)	C _{toz}		Bu çalışma
Toz yutma oranı(mg toz gün ⁻¹) ^a	R _{yeme}	60	USEPA(2011)

Tablo 3.8. (Devam) Maruziyet hesabında kullanılan parametreler ve değerleri

Maruziyet Faktörleri	Kısaltmalar	Çocuk (1-14 yaş)	Referans
Soluma oranı($m^3 \text{ gün}^{-1}$) ^a	R_{solunum}		USEPA (2011)
Parkda günlük maruziyet süresi (saat/gün) ^b	ET	1-5	Bu çalışma
Maruziyet frekansı(gün^{-1}) bölgeye özel ^c	EF	350	Toksöz(2012)
Maruziyet devam süresi(yıl)	ED	13	USEPA(2001)
Vücut kütlesi(kg)	BW	8-67	Toksöz(2012)
Kanserojen olmayan ortalama yaşam süresi (gün)	T_{ort}	$T_{\text{exp}} \times 365$ gün/yıl	USEPA(2009)
Kanserojen olan ortalama yaşam süresi (yıl)	T_{ort}	70 yıl \times 365 gün/yıl	USEPA(2009)
Partikül emisyon faktörü($m^3 \text{ kg}^{-1}$)	PEF	$1,36 \times 10^9$	USEPA(2009);Kamal ve diğ.(2014)
Cilt uyum faktörü ($\text{mg cm}^{-2} \text{ h}^{-1}$)	SAF	0,07	USEPA (2002a,2002b)
Cilt temas alanı (cm^2)	A_{cilt}	2800	USEPA(2001)
Cilt emilim faktörü (birimsiz)	DAF	0,001(PBDE) 0,13(PAH)	USEPA(2001) USEPA(2016aC)

Tablo 3.8.(Devam) Maruziyet hesabında kullanılan parametreler ve değerleri

Maruziyet Faktörleri	Kısaltmalar	Çocuk (1-14 yaş)	Referans
Birim çevirme faktörü	CF		

^a PBDE'lerin ve PAH'ların solunması ve yutulması için insan absorpsiyon etkinliği verilerinin olmaması nedeniyle absorpsiyon verimliliği (%100) kullanıldı.

^b Maruziyet süresi (ET), parklarda bir gün boyunca geçirilen süredir.

^c Çocukların parklarda maruz kalma sıklığı yılda yaklaşık 2 hafta evlerinden uzakta oldukları varsayılarak 350 gün yıl⁻¹ olarak hesaplanmıştır.

Tablo 3.9. Referans dozlar (RfD) ve eğim faktörleri (SF)

Kirlenici	RfD (mg kg ⁻¹ day ⁻¹)			SF (mg kg ⁻¹ day ⁻¹)		
	RfD _{solunum}	RfD _{yeme}	RfD _{deri teması}	SF _{solunum}	SF _{yeme}	SF _{deri teması}
BDE-209	0.007 ¹			0.0007 ²	0.0007 ²	0.0007 ²
BDE-47	0.0001 ¹					
BDE-99	0.0001 ¹					
BDE-153	0.0002 ¹					
BaP				3.85 ³	7.3 ³	25 ³
PCB105	3.9 ⁴			1.1 ⁴		
DEHP				0,014 ⁵		

¹Li ve diğ. (2015); Staskal ve diğ.(2008); Chou ve diğ. (2016)

²USEPA (2008); Li ve diğ. (2015); Ni ve diğ. (2013); Chou ve diğ. (2016)

³Peng ve diğ. (2011); USEPA (1994)

⁴Yuan ve diğ.(2014)

⁵EPA IRIS 2011

4.BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1.PAH Seviyeleri, Potensiyel Kaynakları ve Tanı Oranları

Kocaeli’inde farklı ilçelerde bulunan 15 farklı parktan toplanan toz örneklerinde ölçülen 16 adet öncelikli PAH kirleticisi için ortalama, medyan, standart sapma, en düşük ve en yüksek değerleri Tablo 4.1’de verilmiştir. Park tozlarında benzo(a)antracen (B(a)A) (n=13), benzo(k)floranten (B(k)F) (n=8) ve dibenzo(a,h)antracen (D(ah)A) (n=4) dışında diğer bütün hedef PAH kirleticileri seviyeleri tayin sınırı üstünde bulunmuştur. Parklardaki toplam PAH (Σ_{16} PAH) konsantrasyon değerleri 32,67 ng/g ile 420,97 ng/g arasında, ortalama değeri 208,16 ng/g ve medyan değeri 129,03 ng/g olarak ölçülmüştür. Örnekleme yapılan 15 parkta 16 PAH izomerleri parkların % 85,42’sinde tespit edilmiştir. Elde edilen toplam PAH konsantrasyonları oldukça değişkenlik göstermiştir. En düşük ve en yüksek elde edilen toplam konsantrasyonlar arasında yaklaşık 13 kat fark vardır. PAH izomerleri içinden 39,09 ng/g ortalama konsantrasyon ile piren (PYR) en yüksek ölçülen PAH izomeri olmuştur.

Piren (PYR)’den sonra en yüksek ortalamaya sahip olan PAH’ların floranten(FLA) ve fenantren(PHN), sırasıyla 30,28 ng/g ve 27,56 ng/g olduğu tespit edilmiştir. Bu izomerlerin piren (PYR) ve asenaftelen (ACY)’den (83.33 ng/g) sonra en yüksek konsantrasyonlara sahip olduğu belirlenmiştir. Asenaften (ACE) ve D[ah]A sadece 4 parkta belirlenmiştir ve 4,67 ng/g ve 1,94 ng/g ortalamalara sahiptir. En düşük toplam PAH konsantrasyonuna 29,33 ng/g’la Seka park ve en yüksek PAH konsantrasyonuna 407,35 ng/g’la Karapınar parkında rastlanmıştır. Pirenin İhlamur Parkı (14.Ada) en yüksek konsantrasyona (125,78 ng/g) sahip olduğu belirlenmiştir. Benzo(k)floranten (B(k)F) 14,9 ng/g ortalama ile 8 parkta belirlenmiştir. B(a)A ortalama konsantrasyonu 7,6 ng/g, maksimum konsantrasyonu 20,45 ng/g olarak 13 parkta ve Floren (FLU) ortalama 6,05 ng/g ve maksimum 25,55 ng/g konsantrasyonla 14 parkta belirlenmiştir. Benzo(b)floranten (B[b]F) 12 parkta 3,34 ile 57,14 ng/g aralığında 14,98 ng/g ortalamayla tespit edilmiştir. Diğer PAH’lar farklı konsantrasyonlarda 15 parkta tespit edilmiştir. Bu kirleticilerin toplam PAH konsantrasyonlarına katkıları sırasıyla naftalin için %0,95 ile %11,17 aralığında, %0,69 ile %19,79 (ACY), %0,53 ile %8,66 (ACE), %1,13 ile %6,83 (FLU),%4,57 ile %21,82 (PHN), %0,05 ile %5,96 (ANC), %11,10 ile %23,69 (FLA), %9,63 ile %33,61 (PYR), %2,1 ile %5,83 (B[a]A), %5,21 ile %16,1

(CHY) %3,24 ile %14,18 (B[b]F), %2,04 ile %10,83 (B[k]F), %1,10 ile %5,44 (B[a]P), %1,64 ile %7,50 (InD) %0,68 ile %1,31 (D[ah]A) ve %2,90 ile %16,29 (B[ghi]P) olarak bulunmuştur.

Mahalle aralarındaki parklarda apartmanların ana cadde ile parkın direk temasını kestiği için araç emisyonu kirleticilerine doğrudan maruz kalmaması PAH'larda daha düşük konsantrasyon ölçülmesinin sebebi olabileceği düşünülmüştür. Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar Parkı'nda 416,50 ng/g toplam PAH konsantrasyonu ölçülmüştür. Bu parkı diğer parklarla kıyasladığımızda yüksek PAH konsantrasyonlarının ölçülmesinin sebebi ana yola yakın olmasıdır. Aynı zamanda bu park kırsal alanda olmasından kaynaklı odun, kömür yakılması gibi PAH kaynaklarından etkilenmiştir. Lanzhou vd(YIL??)'nün sokak tozunda yaptığı çalışmada BaA, Chr, BeP ve BaP izomerlerinin kömür yakılmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Simcik ve diğ.,1999; Larsen ve Baker,2003). Literatürde toz örnekleri ile yapılan çalışmalara bakıldığında yüksek PAH konsantrasyonları yola yakın yerlerde daha yüksek seviyede ölçülmüştür (Taraftar ve diğ.,2020;Zang ve diğ.,2010; Yunker ve diğ.,2002).

Ekopark'ta toplam PAH konsantrasyonu 91.47 ng/g, Seka parkta toplam PAH konsantrasyonu 32.67 ng/g, Ormanya'da ise toplam PAH konsantrasyonu 156.09 ng/g olarak belirlenmiştir. Ahşap oyuncaklar ve toprak veya kum zeminden oluşan bu parklar içinde en az toplam konsantrasyon Seka parkta belirlenmiştir. Buna neden olarak kum zeminden oluştuğu ve çok fazla sirkülasyon olduğu için etraftan gelen kirleticinin daha alt katmanlarda birikmesi olabileceği düşünülmektedir. Ekopark'ta yüksek konsantrasyonda toplam PAH izomerlerinin belirlenmesine neden olarak yola yakın olması düşünülmüştür. Ormanya'da belirlenen yüksek miktardaki PAH konsantrasyonlarının belirlenmesine neden olarak yine trafiğin yoğun olduğu, 163 m uzaklıkta bulunan D-100 Adapazarı İzmit yolunun olduğu düşünülmüştür. Çin'in Pekin şehrindeki parklarda yapılan çalışmada parklardaki toprağın üst kısmındaki PAH izomerlerinin ana kaynaklarının kömür, biyokütle, petrol ve trafik kaynaklı pirojenik kaynakların olduğu belirlenmiştir (Qu ve diğ.,2021). Çin'de yapılmış başka bir çalışmada eko-endüstriyel parkta toplanan akar su çökeltilerinden örnekler alınarak değerlendirilme yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda PAH kaynağı olarak %61 kömür/biyokütle

yanması,%21 yanma prosesi dışındaki kaynakların ve %18 olarak ise araç emisyonlarının olduğu belirlenmiştir (Yuan ve diğ.,2021).

Sebebi olduğu sağlık riskleri açısından 16 hedef PAH “öncelikli kirleticiler” olarak ilan etmiştir (US EPA,1978). Bunların içinde bulunan toplam yedi tane PAH izomerini benzo[a]antrasen (B[a]A), benzo[a]piren (B[a]P), benzo[b]floranten (B[b]F), krisen (CHY), benzo[k]floranten (B[k]F), dibenzo[a,h]antrasen (D[ah]A) ve indeno[1,2,3-cd]piren (InD) “olası kanserojen (B2)” olarak tanımlamıştır (US EPA 2016b). Bu B2 grubu izomerlerin toplam 16 PAH kirletcisine oranı %0,25 ile %9,4 aralığında değişmektedir. Kanser yaptığı kanıtlanmış ve toksisite Etki Faktörü (TEF) temel alınan BaP izomeri ise konsantrasyonu 0,9 ng g⁻¹ ile 20,01 ng g⁻¹ arasında değişirken 4,74 ng g⁻¹ medyan ve 6,64 ng g⁻¹ ortalama değere sahiptir.

Yüksek molekül ağırlıklı (dört + beş + altı halkalı) PAH’ların park tozlarındaki derişimleri ortalama % 71,74 sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın düşük molekül ağırlıklı (iki ve üç halkalı) PAH’lar nispeten daha uçucu özellikte olduğundan tozda havada bulunduğu daha az bulunmaktadır (Qi ve diğ., 2014). %35,02 ile %57,11 aralığında %46,25 ortalama ile en fazla 4 halkalı PAH’lar gözlemlenmiştir. Şekil 4.1.’de gösterildiği gibi Karapınar parkı ve Zeytinli parkında yüksek oranda 3 halkalı PAH’lara rastlanırken, diğer parklarda 4 halkalı PAH’ların baskın olduğu tespit edilmiştir. Karapınar parkı yaşam alanlarıyla çevreli kentsel alanken, Zeytinli yaşam alanlarıyla çevrili ve tren yoluna çok yakın konumdadır. 2-3 halkalı PAH’ların yarı uçucu özelliklerinden dolayı atmosferik taşınım yoluyla uzak yerlerden taşınmış olabilecekleri düşünülmüştür (Chung ve diğ.,2007). Mostert ve diğ.(2010)’nin yaptıkları çalışma sonucunda düşük sıcaklıktaki tam yanmama 2-3 halkalı PAH’ları oluştururken, yüksek sıcaklıktaki tam yanmama 2-6 halkalı PAH’ları oluşturmaktadır. PAH salınımının ana kaynakları araç emisyonları, kömür ve fosil yakıt kullanımı, petrol sızıntıları olmasına rağmen, lastikten dönüştürülmüş malzemelerde yapılan çalışmalarda yüksek değerlerde PAH’lar belirlenmiştir (Peng ve diğ.,2011;Pronk ve diğ.,2020;Perkins ve diğ.,2019) Suni çim sahalarındaki yapılan çalışmalarda da kanserojen olarak nitelendirilen B[a]P PAH izomeri belirlenmiştir(Celerio ve diğ.,2021) Yapılan çalışmalarda PAH’ların biyolojik bozulmaya uğraması ve atmosferik fotoreaksiyonlara girmesinden dolayı ölçülen değerlerinde değişiklik gözlemlenmiştir. (Kim ve Young.,2009). Parklarda kullanılan

malzemelerin çoğu dönüştürülmüş lastik veya kauçuk içerikli maddelerden oluştuğu için bu malzemelerin PAH kirleticilerini salınımda önemli kaynak olduğunu düşünmüştür.

Liompart ve diğ.(2013)'nin 21 oyun alanındaki yer kaplamasından alınan örneklerle yaptığı çalışmada da NAP, PHN, FLA ve en kanserojen izomer olarak değerlendirilen B[a]P tespit edilmiştir. Parklarda egzoz emisyonlarından kaynaklı kirlilik oluşmuş olsa da, yapılan araştırmalar dönüştürülmüş kauçuk zeminlerin de PAH kaynağı olduğu göstermiştir. Dönüştürülmüş malzemelerden oluşan parklardaki PAH konsantrasyonlarının ana kaynaklarının zemin olduğu düşünülmüştür. İspanya'da plastik atık ve geridönüştürülmüş ürünlerde yapılmış çalışmada bu ürünlerin PAH kaynağı olabileceği belirlenmiştir (Conesa ve diğ.,2021).

Asenaftilen, fenantren 3 halkalı, floranten, piren ve krisen ise dört halkalı PAH grubundadırlar (Lors ve Mossmann,2005). Bu durumda, park tozu örneklerinde en fazla tespit edilen PAH'lar dört halkalı PAH'lardır. Şekil 4.2, her bir halka grubunda olan PAH konsantrasyonlarının toplam PAH konsantrasyonuna olan % katkısını göstermektedir. 16 öncelikli PAH kirleticilerininin park tozlarındaki katkılarına baktığımız zaman ağır olan yani dört ve üstü halka bulunduran PAH'ların toplam konsantrasyona katkısı yüksek olmakla birlikte, örneklerde toplam konsantrasyona en fazla katkıda bulunan PAH grubunun 4 halka içeren PAH grubu olduğu görülmüştür.

PAH'lar biyokütle yanması, volkanik patlamalar ve diyajenez gibi pirojenik kaynaklardan veya petrol, dizel gibi yakıtların yanmasıyla oluşan petrojenik kaynaklardan meydana gelmiştir (Wang ve diğ.,2007; Mostert ve diğ.,2010). PAH'ların kaynaklarının belirlenmesi için genellikle 5 tanı oranı kullanılmıştır. Çeşitli kaynak kategorilerini gösteren PAH tanı oranı değerleri, yapılmış çalışmadan elde edilen ve çok sayıda varyasyona tabi olan PAH emisyon faktörleri kullanılarak tanımlanır (Dvorska ve diğ.,2012). Tanı oranları sırasıyla; $FTL/(FLT+PYR)$, $ANT/(ANT+PHE)$, $BaA/(BaA+CHR)$, BaP/BgP , $InD/(InD+BgP)$ 'dir. $FTL/(FLT+PYR)$ oranı $<0,4$ ise petrol emisyonlarından kaynaklı, $0,4-0,5$ ise fosil yakıt yanmasından kaynaklı, $>0,5$ ise çim, odun, kömür yanmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Roberto ve diğ.,2009; Tobiszewski ve Namiesnik,2011). Başka bir çalışmada $FLA/(FLA+PYR)$ ve diğer oranların yüksek bulunmasının karbon siyahı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Placha ve

Tablo 4.1. Parklardaki toplam PAH konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum deęerleri

	Kısa ismi	Ortalama \pm Standart Sapma	Medyan	Minimum	Maksimum
Naftalin	NAP	9,46 \pm 5,80	7,50	1,48	24,49
Asenaftalen	ACY	13,23 \pm 4,71	22	0,63	83,33
Asenaften	ACE	4,67 \pm 3,02	5,30	0,55	12,10
Floren	FLU	6,05 \pm 2,81	6,90	0,53	25,55
Fenantren	PHN	27,56 \pm 16,1	24	3,70	78,95
Antrasen	ANC	3,17 \pm 2,52	2,50	0,02	9,31
Floranten	FLA	30,28 \pm 31,90	18	5,47	66,51
Piren	PYR	39,09 \pm 33,30	34	4,55	125,79
Benzo(a) antrasen	B(a)A	7,60 \pm 7,38	5	1,38	20,45
Krisen	CHY	19,56 \pm 19,80	11	3,31	42,08
Benzo(b)floranten	B(b)F	14,98 \pm 10,70	15	3,34	57,14
Benzo(k)floranten	B(k)F	14,49 \pm 8,98	11	3,36	29,21
Benzo(a)piren	B(a)P	6,64 \pm 4,97	4,70	0,90	20,01
Indeno(1,2,3-cd)piren	InD	9,22 \pm 6,82	7,30	1,46	31,25
Dibenz(a,h)antrasen	D(ah)A	1,94 \pm 1,69	1	1,07	3,29
Benzo(g,h,i)perilen	B(ghi)P	16,25 \pm 9,42	16	2,59	60,97
toplam PAH		208,16 \pm 156	129	32,7	420,97

diğ.,2009). Karbon siyahı lastiklerde ve kauçuk içeren diğer malzemelerde takviye dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. (Peterson ve diğ.,2018). $ANT/(ANT+PHE)$ oranı $<0,1$ ise petrojenik, $>0,1$ ise pirojenik kaynaklardan meydana geldiğini göstermiştir (Pies ve diğ.,2008). $BaA/(BaA+CHR)$ oranı $0,2-0,35$ ise kömür yanmasından, $>0,35$ ise araç emisyonlarından ve yanmadan, $<0,2$ ise petrojenik kaynaklardan, $<0,5$ ise fotolizden (partiküllerin uzun süre kalmasından kaynaklı) kaynaklı olduğu düşünülmüştür (Akyüz ve Çabuk,2010;Yunker ve diğ.,2002). BaP/BgP oranı $<0,6$ ise trafik dışı emisyonlardan kaynaklı, $>0,6$ ise trafik emisyonlarından kaynaklı olduğu gösterilmiştir (Katsoyiannis ve diğ.,2007). $InD/(InD+BgP)$ oranı $<0,2$ ise petrojenik kaynaklardan, $0,2-0,5$ ise petrol yanmasından, $>0,5$ ise çim, odun, kömür yanmasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Yunker ve diğ.,2002).

Şekil 4.3'e göre $InD/(InD+BgP)$ oranı $0,18$ ile $0,53$ arasında değişmiştir. İhlamur Parkı (14. Ada) petrojenik kaynaklardan, 17 Ağustos Farabi Parkı ve Ormanya parkı çim, odun, kömür yanmasından ve diğer parklar ise petrol yanmasından etkilenmiş olabileceği düşünülmüştür. $FTL/(FLT+PYR)$ oranı $0,25$ ile $0,65$ arasında değerler almıştır. Bu orana göre İhlamur Parkı(14. Ada) , Funda Parkı ve Altinkent site parkı parkı petrol emisyonlarından, Kültür Merkezi Parkı ve Yeni Mahalle Ortaokulu parkları fosil yakıtların yakılmasından ve diğer parklar ise çim, odun, kömür gibi kaynakların yanmasından etkilenmiş olabileceği düşünülmüştür.

Şekil 4.3'e göre değerlendirdiğimiz zaman $ANT/(ANT+PHE)$ oranı $0,01$ ile $0,57$ arasında belirlenmiştir. Bu orana göre Kültür Merkezi Parkı, Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar Parkı, Karapınar Parkı, Seka park ve Selahattin Eyübi Parkı petrol ve türevi kaynaklardan, diğer parklar ise biokütle ve benzeri kaynakların yanmasından etkilenmiştir. BaP/BgP oranı $0,17$ ile $0,88$ arasında belirlenmiştir. Bu orana göre Ekopark, 17 Ağustos Farabi Parkı , Sapanca Çocuk Parkı , Selahattin Eyübi Parkı ve Ormanya parkı trafik emisyonlarından, diğer parklar ise trafik dışı emisyonlardan etkilenebileceği düşünülmüştür.

PAH tanı oranlarından görüldüğü gibi kırsal alanlardaki parklar biokütle,odun, kömür gibi kaynakların yakılması ve yola yakın parkların ise egzoz emisyonları sonucunda oluşan PAH kaynaklarından etkilenmektedir. Meksika'da yapılan çalışmada da örnek alınan alanların farklı özelliklerinden kaynaklı PAH kaynakları da farklılık göstermektedir (Salinas ve diğ.,2010). Endüstriyel faaliyetler, atık bertaraf etme, tuğla

Şekil 4.1.Halka sayına göre PAH'ların her bir parktaki dağılımı

Şekil 4.2. Park tozlarında toplam PAH konsantrasyonuna katkıda bulunan PAH'lar

Şekil 4.3. PAH kirleticilerinin tanı oranları a) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})-\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})$ b) $\text{BaA}/(\text{BaA}+\text{Chr})-\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})$ c) $\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})-\text{Ant}/(\text{Ant}+\text{Phe})$ d) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})-\text{BaP}/(\text{BaP}+\text{BgP})$

Şekil 4.3. (Devam) PAH kirleticilerinin tanı oranları a) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})$ - $\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})$ b) $\text{BaA}/(\text{BaA}+\text{Chr})$ - $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})$ c) $\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})$ - $\text{Ant}/(\text{Ant}+\text{Phe})$ d) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})$ - (BaP/BgP)

Şekil 4.3. (Devam) PAH kirleticilerinin tanı oranları a) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})-\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})$ b) $\text{BaA}/\text{BaA}+\text{Chr}-\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})$ c) $\text{Flt}/(\text{Flt}+\text{Pyr})-\text{Ant}/(\text{Ant}+\text{Phe})$ d) $\text{Ind}/(\text{Ind}+\text{BgP})-\text{BaP}/\text{BgP}$

üretimi, odun yakma ve benzeri faaliyetler PAH izomerlerinin oluşumuna neden olmaktadır (Salinas ve diğ.,2010).

Kocaeli’nde yapılan bu çalışmada elde edilen ortalama PAH konsantrasyonlarını farklı ülkelerde yapılan çalışmalar ile kıyaslanmış ve konsantrasyon değerleri Tablo 4.2’de verilmiştir. 16 PAH izomerinin Kocaeli’nde park tozlarında ölçülen PAH izomerlerinin ortalaması alındığında $208,16 \text{ ng g}^{-1}$ olarak hesaplanmıştır. Literatürdeki diğer çalışmaların ortalama değerleri ile karşılaştırıldığında; İspanya (23400 ng g^{-1}), Bergen/Norveç (20000 ng g^{-1}), Carolina/ABD ($3,8 \text{ ng g}^{-1}$), Seul/Kore (12311 ng g^{-1}), Galisia/ İspaniya (17000 ng g^{-1}), Galisia/ İspaniya (2700 ng g^{-1}) ve İtalya ($32,5 \text{ ng g}^{-1}$) olarak belirlenmiştir (Llompart ve diğ.,2013; Ottesen ve diğ.,2008; Wilson ve diğ., 2003; Tarafdar ve diğ., 2020; Celerio ve diğ., 2021; Menichini ve diğ., 2011). Bu çalışmalar oyun alanlarında yapılsa da çoğu kısmı kapalı ortamlardaki plastik zeminli oyun alanlarını kapsamaktadır. Türkiye’de Kocaeli’nde bulunan çocuk oyun alanlarından alınan hava örneklerinde yapılmış çalışmada PAH izomeri $32,17 \mu\text{g m}^{-3}$ olarak belirlenmiştir (Toksöz, 2012).

Tablo 4.2. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PAH çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g).

Konum	N	Alan türü	NAP	ACY	ACE	FLU	PHN	ANC	FLA	PYR	Toplam	Referans
İspanya	21	Oyun alanı	1930 (60- 24200)	1370 (37- 13400)	1750 (45- 12800)	3980 (56- 47700)	2310 (82- 25500)	1800 (140- 4720)	1830 (170- 8240)	7730 (770- 29500)	23400 (1250- 178000)	Llompart ve diğ.,2013
Bergen, Norveç	507	Gündüz bakım evi ve oyun alanı									10- 20000	Ottesen ve diğ.,2008
Kuzey Carolina,ABD	4	Kreş	1 (<1-2)	ND (2)	ND (2)	1 (1)	5 (1-8)	2 (1-2)	9 (3-14)	7 (2-12)	3,8 (1,5- 5,3)	Wilson ve diğ.,2003
Seoul, Güney Kore	15	Oyun alanı	1784 (191- 9057)	2862 (162- 19700)	1516 (249- 5567)	429 (24- 2674)	500 (108- 2070)	4754 (432- 19321)	31 (3-182)	11 (3-39)	12311 (1660- 57935)	Tarafdar ve diğ.,2020
Galisia, Kuzey Batı İspanya	5	Kapalı oyun alanı	50 (30- 90)	120 (110- 130)	50 (50)	170 (80-220)	1800 (800- 4200)	300 (70-880)	3700 (2000- 6200)	8500 (4900- 13000)	17000 (9000- 25000)	Celerio ve diğ.,2021
Galisia, Kuzey Batı İspanya	10	Açık oyun alanı	14 (12- 17)	16 (16)	11 (12)	10.5 (10-11)	60 (20-100)	40 (10-100)	290 (110-740)	1100 (200- 2900)	2700 (1000- 6000)	Celerio ve diğ.,2021
İtalya	13	Oyun alanı								14.2	32.5	Menichini ve diğ.,2011

Tablo 4.2 (Devam) Oyun Parklarında ve Kreşlerde Yapılan PAH Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması (ng/g).

Konum	N	Alan türü	B[a]A	CHY	B[b]F	B[K]F	B[e]P	B[a]P	IND	D[ah]A	B[ghi]P	Toplam	Referens
İspaniya	21	Oyun alanı	950 (120-2020)	1880 (130-9160)	2820 (1670-4320)	830 (270-1690)		2230 (420-4660)	1370 (310-2770)	970 (970)	4940 (220-11900)	23400 (1250-178000)	Llompart ve diğ.,2013
Bergen, Norveç	507	Gündüz bakım evi ve oyun alanı										10-20000	Ottesen ve diğ.,2008
Kuzey Carolina, ABD	4	Kreş	3 (1-5)	4 (1-7)	6 (2-10)	3 (1-5)	3 (1-5)	4 (1-6)	4 (2-6)	3 (2-4)	4 (2-5)	3,8 (1,5-5,3)	Wilson ve diğ.,2003
Seoul, Güney Kore	15	Oyun alanı	66 (3-243)	382 (32-1208)	58 (4-217)	32 (3-178)		33 (3-171)	27 (4-64)	39 (3-244)	171 (14-392)	12311 (1660-57935)	Tarafdar ve diğ.,2020
Galicia, Kuzey batı İspanya	5	Kapalı oyun alanı	600 (80-1620)	700 (400-1300)	320 (140-480)	180 (20-550)	400 (200-700)	100 (50-160)	70 (40-100)	30 (30)	400 (200-1100)	17000 (9000-25000)	Celerio ve diğ.,2021
Galicia, Kuzey batı İspanya	10	Açık oyun alanı	100 (90-130)	400 (100-1200)	160 (80-370)	420 (60-800)	220 (40-900)	140 (20-420)	80 (50-140)		270 (20-1100)	2700 (1000-6000)	Celerio ve diğ.,2021
İtalya	13	Oyun alanı	0.51	5.01	2.3			1.81	1.02	0.36	6.93	32.5	Menichini ve diğ.,2011

4.2.PCB Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları

Kocaeli’nde farklı ilçelerde bulunan 15 farklı parktan toplanan toz örneklerinde ölçülen PCB ortalama, medyan, standart sapma, en düşük ve en yüksek değerleri Tablo 4.3’de verilmiştir. Toplam PCB (Σ_{14} PCB) konsantrasyon değerleri 3,48 ng/g ile 43,20 ng/g arasında, ortalama değeri 14,60 ng/g ve medyan değeri 9,22 ng/g olarak ölçülmüştür. Tabloya göre örnekleme yapılan 15 parkta PCB izomerleri tüm parkların % 61,6’sında tespit edilmiştir. Toplam PCB konsantrasyonlarının minimum ve maksimum değerleri arasında 12 kat fark olduğu hesaplanmıştır. PCB izomerleri içinde ortalama konsantrasyonu 11,48 ng/g’la PCB31+28 en yüksek ölçülen izomer olmuştur.

Partikül boyutları ile PCB izomerlerinin tozda birikimi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada 0-63 ve 63-100 μm boyutunda olan toz parçacıklarında daha fazla birikim olduğu belirlenmiştir (Chakraborty ve diğ.,2016). Bu çalışmada PCB izomerlerinin farklı partikül boyutlarında birikimi DF (Dağılım Faktörü)’nün hesaplanmasıyla belirlenmiş ve en yüksek değer penta-PCB’de (1.78) tespit edilmiştir. Diğer PCB izomerlerinin birikim değerleri sırasıyla, hepta-PCB’de 1.14, tetra-PCB’de 1.15, tri-PCB’de 1.17, hekza-PCB’de 1.39 ve okta-PCB’de 1.42 olarak belirlenmiştir (Cao ve diğ.,2013). Bu tez çalışmasında 63 μm partikül boyutunda toz örneklerinde en yüksek ortalama değere 3 klorlu izomer olan PCB31+28’in sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna neden ise düşük klor içeriğine sahip PCB izomerleri yüksek klor içeriğine sahip PCB izomerlerine kıyasla küçük toz/toprak parçacıkları tarafından adsorbe edilmekte ve suda daha kolay çözünmekleridir (Zhang ve diğ.,2017).

En düşük toplam PCB konsantrasyonuna 3,48 ng/g’la Zeytinli parkı ve en yüksek toplam PCB konsantrasyonuna 43,20 ng/g’la Karapınar parkında rastlanmıştır. Beklentimizden farklı olarak Ekopark(Σ_{14} PCB=10.28 ng/g), Sekapark(Σ_{14} PCB=17,85 ng/g) ve Ormanya (Σ_{14} PCB= 17,31ng/g)’da da en yüksek toplam PCB değerleri belirlenmiştir. Ekopark konum olarak İzmit Batı çıkışına ve İzmit-İstanbul yoluna çok yakın mevkide yerleşmiştir. Bu yollar ana yol olduğu için çok fazla araç geçmektedir. Ne kadar 10 numara yağların kullanımı yasak olsa da kaçak olarak kullanımı sonucunda PCB emisyonları yol örnekleme çalışmalarında yüksek bulunmuştur (Bolat ve diğ.,2015). Aynı zamanda da başka bir çalışmada yol ve ev tozundaki toplam PCB konsantrasyonu okul tozlarındaki toplam PCB konsantrasyonundan daha az olduğu belirlenmiştir (Lin ve

diğ.,2022). Ekopark'ın çok yakınında ilkokul ve orta okul mevcuttur. PCB yasaklanmadan önce binaların kaplama ve yalıtım malzemelerinin yapımında kullanılmıştır (Gabrio ve diğ.,2000; Herrick ve diğ., 2004). 10 numara yağ kullanımı sadece Türkiye'ye özgü bir kaynak olduğu için diğer ülkelerle kıyaslama yapabilecek kaynaklar mevcut değildir (Bolat ve diğ.,2015). Ekopark'taki yüksek konsantrasyonun ana nedenlerinin yoğun araç kullanımı olan ana yollardan ve yakınındaki okullardan kaynaklanabileceğini düşündürmüştür. Seka parkın çok yakınında atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Bursa'da yapılan çalışmada arıtma tesislerinin ve depolama alanlarının atmosferik PCB kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır (Oğulmuş ve diğ.,2016). Seka parkta yüksek konsantrasyonun arıtma tesisinden kaynaklı atmosferik çökeltmeden kaynaklanabileceğini düşündürmüştür. Diğer ahşap oyuncaklara ve toprak zemine sahip olan Ormanya parkındaki yüksek konsantrasyonun 1,8 km uzaklıktaki soğuk hava deposunun, 2 km uzaklıktaki elektrik malzemeleri,otomasyon ve diğer malzemelerin imalatı, tamiri gibi işler gören fabrikaların ve 300 m uzaklıktaki Adapazarı-İzmit yolunun etki ettiği düşünülmüştür.Aynı zamanda da Ormanya'daki hobit evleri ve diğer alanlarda kullanılan boyaaların da konsantasyona etki ettiği düşünülmüştür. Kocaeli'de otoparktaki tozunda yapılmış çalışmada PCB28 izomerinin yüksek değerlerde bulunmasına sebep olarak triCB içeren kondansatör ve transformatörlerde kullanılan AROCLOR 1016,1242,1232 de bulunuyor olması gösterilmiştir(Akyıldız ve Arslanbaş,2019). PCB'ler e-atıkların %3'de bulunmuştur. Bu atıklara devre kartları,CD/DVD oynatıcıları,radyolar, traş makinaları, elektronik ve tüketici cihazları, modemler ve kameralar gibi küçük ve büyük çoğu eski ürünlerde bulunmuştur(Hadi ve diğ.,2015). En düşük toplam konsantrasyona sahip olan Zeytinli parkında Tablo 4.3'de görüldüğü gibi 2 ve 3 klorlu PCB izomerleri yüksek miktarda bulunmuştur. Bu izomerler hava koşulları sonucunda bozunmaya uğramaktadır (Tandoğan,2019). Atmosferik taşınım sonucunda düşük konsantrasyonlarda belirlenmiş olduğu düşünülmüştür.En yüksek toplam konsantrasyona sahip olan Karapınar parkına yakın alanlarda 2'den fazla fabrika mevcuttur. Bu fabrikaların bazılarında inşaat malzemeleri ve benzeri ürünler üretilmekte ve depolanmaktadır. PCB içeren malzemelerin kullanımı, ithalatı, ihracatı yasak olsa da, "Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik"te yasaktan önce alınan veya üretilen malzemelerin kullanımına izin verilmiştir. Aynı zamanda yapılan araştırmalar da PCB'ler dönüştürülmüş inşaat malzemelerinde ve

benzeri ürünlerde bulunduğunu göstermiştir(Hadi ve diğ.,2015). Lastik kökenli sentetik çim sahalarında yapılan çalışmada belirli konsantrasyonlarda PCB28,PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 ve PCB180 izomerleri belirlenmiştir (Pronk ve diğ.,2020). Ayrıca oyuncakları renklendirmek amaçlı PCB içeren boyalar kullanılmıştır (Reynolds, 2015).

PCB31+28 izomerinin Karapınar parkında en yüksek konsantrasyona (28,32 ng/g) sahip olduğu belirlenmiştir. PCB31+28'den sonra en yüksek ortalamaya sahip olan 0,95 ng/g'la PCB52 izomeri gelmektedir. PCB20, sadece 4 parkta belirlenmiş ve 0,53 ng/g ortalamaya sahiptir. PCB52 0,95 ng/g ortalama ile 12 parkta ve PCB31+28 11,48 ng/g ortalama ile 14 parkta tespit edilmiştir. PCB170 0,36 ng/g ortalama ile 5 parkta ve PCB 149 0,28 ng/g ortalama ile 14 parkta belirlenmiştir.

Bu kirleticilerin toplam PCB konsantrasyonlarına katkıları sırasıyla %0,68 ile %24,19 (PCB18), %59,25 ile %88,19 (PCB31+28), %0,58 ile %16,42 (PCB20), %0,58 ile %34,07 (PCB52), %0,49 ile %22,29 (PCB44), %0,54 ile %2,74 (PCB101), %0,55 ile %4,06 (PCB149), %0,47 ile %2,9 (PCB118), %0,55 ile %4,63 (PCB153), %0,32 ile %15,49 (PCB105), %0,51 ile %7,37 (PCB138), %1,00 ile %16,81 (PCB180) ve %1,32 ile %2,67 (PCB170) olarak bulunmuştur (Şekil 4.4).

Örnekleme yapılan parklarda toplam toz örneklerinin toplam PCB konsantrasyonlarının ortalaması yukarıda da ifade edildiği gibi 219,07 ng/g olarak hesaplanmıştır. Literatürde yapılan çalışmaların genelde oyun alanlarında, gündüz bakım evlerinde ve iç ve dış ortam tozunda yapıldığı görülmektedir. Tablo 4.4'de literatürde yapılan çalışmalar gösterilmiştir. İtalya'da oyun alanlarında yapılmış çalışmada (180 ng/g) Kocaeli ölçümüne yakın değerler bulunmuştur (Menichini ve diğ.,2011). Buna neden olarak, Kocaeli'nin sanayi şehri olduğundan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Saraybosna/Bosna-Hersek (<2 ng/g), İtalya (180 ng/g), Bergen/Norveç (320000 ng/g), Guangzh/Çin (139 ng/g), Guangzh/Çin (46,6 ng/g), Hong Kong/Çin (81,8 ng/g), Hong Kong/Çin (37,6 ng/g) gibi ülkelerde oyun alanlarında, gündüz bakım evlerinde ve iç ve dış mekan tozunda çalışmalar yapılmıştır (Sapcanin ve diğ.,2017; Menichini ve diğ.,2011; Ottesen ve diğ.,2008; Wang ve diğ.,2013).

Tablo 4.3. Parklardaki toplam PCB konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum deęerleri

Kirletici	Ortalama± Standart Sapma	Medyan	Minimum	Maksimum
PCB18	0,56±0,22	0,68	0,08	1,97
PCB31+28	11,48±10,55	6,29	2,62	28,32
PCB20	0,53±0,51	0,44	0,10	0,99
PCB52	0,95±0,46	1,13	0,08	3,92
PCB44	0,42±0,29	0,36	0,07	1,34
PCB101	0,20±0,15	0,14	0,07	0,50
PCB149	0,28±0,26	0,18	0,08	0,72
PCB118	0,32±0,23	0,42	0,04	1,25
PCB153	0,30±0,28	0,24	0,09	1,06
PCB105	0,38±0,25	0,47	0,04	1,30
PCB138	0,56±0,47	0,44	0,09	1,86
PCB180	0,68±0,37	0,73	0,09	2,31
PCB170	0,36±0,23	0,28	0,16	0,85
Toplam PCB	14,60±12,35	9,22	3,48	43,20

Tablo 4.4. Oyun Parklarında ve Kreşlerde Yapılan PCB Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması (ng/g).

Konum	N	Alan türü	PCB 18	PCB28	PCB31	PCB44	PCB52	PCB101	Toplam	Referans
Saraybosna /Bosna-Hersek	4	Oyun alanı							<2	Sapcanin ve diğ.,2017
İtalya	13	Oyun alanı	6,16	6,28	7,8		8,24	9,99	180	Menichini ve diğ.,2011
Bergen, Norveç	507	Gündüz bakım evi ve oyun alanı							0,1-320000	Ottesen ve diğ.,2008
Guangzhou /Çin	20	kapalı alan tozu	5,67 (0,48-12,4)	21,9 (9,71-41,1)		3,09 (0,11-7,07)	3,76 (1,14-8,22)	7,16 (0,32-22,2)	139 (51,9-264)	Wang ve diğ.,2013
Guangzhou /Çin	90	açık alan tozu	0,42 (0,01-2,35)	5,2 (0,08-35,9)		1,95 (0,04-6,93)	3,13 (ND-48)	3,85 (0,13-24,3)	46,6 (4,02-228)	Wang ve diğ.,2013
Hong Kong/Çin	20	kapalı alan tozu	0,45 (0,21-0,63)	7 (1,66-17,4)		1,69 (0,8-3,21)	0,38 (ND-0,72)	4,18 (0,79-11)	81,8 (17,4-137)	Wang ve diğ.,2013
Hong Kong/Çin	30	açık alan tozu	0,43 (0,09-1,01)	9,68 (0,22-29,9)		1,71 (0,03-7,28)	0,12(ND-0,37)	0,5 (ND-5,07)	37,6 (7,75-113)	Wang ve diğ.,2013

Tablo 4.4.(Devam) Oyun Parklarında ve Kreşlerde Yapılan PCB Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması (ng/g).

Konum	N	Alan türü	PCB 105	PCB 118	PCB 138	PCB 149	PCB 153	PCB 170	PCB 180	Toplam	Referans
Saraybosna /Bosna-Hersek	4	Oyun alanı								<2	Sapcanin ve diğ.,2017
İtalya	13	Oyun alanı			12,9	10,2	16,2	5,34	11,6	180	Menichini ve diğ.,2011
Bergen, Norveç	507	Gündüz bakım evi ve oyun alanı								0,1-320000	Ottesen ve diğ.,2008
Guangzhou /Çin	20	kapalı alan tozu	2,42 (0,02-7,72)	2,53 (0,08-6,1)	11,5 (2,67-36,6)		23,7 (4,99-74,2)	1,67 (0,2-6,07)	0,72 (0,14-2,24)	139 (51,9-264)	Wang ve diğ.,2013
Guangzhou /Çin	90	açık alan tozu	6,34 (ND-131)	0,55 (ND-5,81)	7,31 (ND-166)		10,93 (0,47-76,4)	0,48 (ND-1,98)	0,15 (ND-1,98)	46,6 (4,02-228)	Wang ve diğ.,2013
Hong Kong/ Çin	20	kapalı alan tozu	5,3 (0,57-19,1)	3,63 (0,17-13,1)	24,19 (3,61-51,4)		5,93 (ND-16,64)	1,33 (ND-3,96)	0,55 (ND-1,27)	81,8 (17,4-137)	Wang ve diğ.,2013
Hong Kong/Çin	30	açık alan tozu	1,01 (ND-7,76)	0,33 (ND-1,46)	6,32 (ND-43,1)		2,08 (ND-9,02)	0,53 (ND-3,55)	0,11 (ND-1,59)	37,6 (7,75-113)	Wang ve diğ.,2013

Şekil 4.4. Ölçülen 15 Park tozlarında toplam PCB konsantrasyonuna katkıda bulunan PCB'ler

4.3. PBDE Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları

Kocaeli'nde farklı ilçelerde bulunan 15 farklı parktan toplanan toz örneklerinde ölçülen 15 PBDE hedef kirleticisi ölçülmüş ancak sadece 5 PBDE kirleticisine rastlanmıştır. Ölçülen PBDE'lerin ortalama, medyan, standart sapma, en düşük ve en yüksek değerleri Tablo 4.5'de verilmiştir. Ölçülen toplam PBDE (Σ_5 PBDE) konsantrasyon değerleri 0,54 ng/g ile 97,99 ng/g arasında, ortalama değeri 31,61 ng/g ve medyan değeri 27,94 ng/g olarak ölçülmüştür. Tablolara göre örnekleme yapılan 15 parkta 5 PBDE izomeri parkların %88'inde tespit edilmiştir. Toplam PBDE konsantrasyonlarının minimum ve maksimum değerleri arasında 181 kat fark olduğu hesaplanmıştır. PBDE izomerleri içinde ortalama konsantrasyonu 26,26 ng/g'la BDE-209 en yüksek ölçülen izomer olmuştur. Literatürde yapılan iç ortam tozundaki ölçüm çalışmalarında da BDE-209 izomeri diğer PBDE'lere göre yüksek bulunmuştur (Al-Omran ve Harrad,2017; Venier ve diğ., 2016).

BDE 209 izomerinin Kültür Merkezi Parkı parkında en yüksek konsantrasyona (81,26 ng/g) sahip olduğu belirlenmiştir. BDE-209'dan sonra maksimum değere ve ortalamaya sahip olan BDE-99, sırasıyla 11,87 ng/g ve 3,44 ng/g olduğu tespit edilmiştir. BDE-183, 6 parkta belirlenmiş ve 0,79 ng/g ortalamaya sahiptir. En düşük toplam PBDE konsantrasyonuna 0,54 ng/g'la İzmit Belediyesi parkında ve en yüksek toplam PBDE

konsantrasyonuna 97,99 ng/g'la Kltr Merkezi parkında rastlanmıřtır. BDE-99 ortalama 3,44 ng/g'la, BDE-153 ortalama 0,99 ng/g'la , BDE-154 ortalama 0,60 ng/g'la, BDE-209 ortalama 26,26 ng/g'la 15 parkta belirlenmiřtir. Bu kirleticilerin toplam PBDE konsantrasyonlarına katkıları sırasıyla %1,64 ile %56,96 (BDE-99), %0,61 ile %21,58 (BDE-153), %0,41 ile %14,49 (BDE-154), %0,07 ile %2,16 (BDE-183) ve %40,94 ile %96,48 (BDE-209) olarak bulunmuřtur (řekil 4.5).

Kocaeli'nde yapılmıř alıřma sonuları yurtdıřındaki alıřmalarla karřılařtırılmıř ve Tablo 4.6'da sunulmuřtur. Yurtdıřında yapılan alıřmalar PCB ve PBDE lmleri kadar yaygın olmadıęı iin dıř mekan tozunda, gndz bakım evi ve kreřlerde yapılan alıřmadan elde edilen sonular listelenmiřtir. řanhay/in'de yapılmıř alıřmada dıř mekan tozunda toplam PBDE konsantrasyonları 6,71 ile 342,1 ng/g aralıęında ve ortalama 73,4 ng/g, Gney Kore'nin farklı řehirlerindeki gndz bakım evi ve kreřlerden alınan rneklerde toplam PBDE konsantrasyonları sırasıyla 6158,03 ve 8334,11 ng/g tespit edilmiřtir (Wu ve dię.,2015; Kim ve dię.,2011).

Eguchi ve dię., (2013) tarafından farklı zelliklere sahip alanlarda yapılan arařtırma sonucunda toplam PBDE konsantrasyonları ařaęıdaki sırayla azalmaktadır: otomobil retim alanı > ticari alan> yerleřim alanı>sanayi blgesi>tarım alanı>parklar. Qin ve arkadaşları (2011) decaBDE (BDE-209)'nin otomobil endstrisinde devre kartlarında, inřaatda zeminlerde ve dięer inřaat malzemelerinde kullanımı toprakta ve toz rneklerinde tespit edilmesini yksek oranda etkileyen neden olduęunu belirtmiřtir. PentaBDE(BDE-99,BDE-153,BDE-154)'nin toprak ve tozda belirlenmesi inřaat malzemelerinden, giysi endstrisinden ve ev aletlerinden kaynaklandıęını gstermiřtir (Wu ve dię.,2015).

En yksek toplam PBDE konsantrasyonları Kltr Merkezi karřısı parkta belirlenmiřtir. Kocaeli sanayi řehri olduęundan dolayı, Kltr Merkezi Parkının konumu sanayi blgesine, 1 km uzaklıktaki lastik fabrikalarına ve 685 m uzaklıktaki D-100 karayoluna yakındır. Bu kirleticinin kullanımı yasak olsa da, depolama alanın yasak ncesi kullanılan malzemelerle kirlenmesi sonucunda sanayide kullanılan malzemelerden kaynaklı kirleticinin konsantrasyon deęerlerinin yksek ıkması muhtemeldir. Bu parkta kullanılan malzemelerin hepsi plastikten oluřmaktadır. Yasaktan nce plastik rnlerde alev geciktirici olarak PBDE'ler kullanılmıřtır.

Tablo 4.5. Parklardaki toplam PBDE konsantrasyonlarının (ng/g) ortalama, medyan, minimum ve maksimum deęerleri

	Ortalama± Standart Sapma	Medyan	Minimum	Maksimum
PBDE 99	3,44±2,87	3,14	0,09	11,87
PBDE 154	0,60±0,52	0,53	0,01	1,55
PBDE 153	0,99±1,06	0,85	0,02	2,42
PBDE-183	0,79±0,38	0,58	0,02	1,52
PBDE 209	26,26±21,97	23,44	0,25	81,26
Toplam PBDE	31,61±27,67	27,94	0,54	97,99

En az toplam konsantrasyon deęeri İzmit Belediyesi parkında ve Seka parkta belirlenmiştir İzmit Belediyesi parkında sık sık temizlik olduğundan ve çok fazla insan hareketlilięi olduğundan bu kirleticilerin farklı mekanlara taşınması olası bir durumdur. Seka park denize çok yakın olduğundan hava sirkülasyonu mevcuttur. Hava sirkülasyonu ve nemin olmasından dolayı bu kirleticiler biolojik parçalanmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar da bunu desteklemektedir (Wu ve dię.,2015;Nie ve dię.,2015;Gerecke ve dię.,2005;Deng ve dię.,2011). Seka park’da hiç bir plastik ürün kullanılmaması bu parktaki kirletici oranlarının düşük olmasına neden olmaktadır. Ahşap malzemeler kullanılan Ekopark’ta, Ormanya’ya kıyasla çok düşük konsantrasyonlarda bulunmuştur.

Ormanya’da bulunan hayvanat bahçesi ve dięer dinlenme alanları nedeniyle çok fazla insan gelmektedir. İnsanlardan kaynaklı yüksek miktarlarda PBDE konsantrasyonlarının belirlenmesi düşünülmektedir. Ne kadar PBDE izomerlerinin elektronik ekipmanlarda kullanımı yasaklanmış olsa da, yurt dışından getirilen ekipmanlardaki miktarları belirlenmemiştir. PBDE’ler elektrikli ve elektronik ürünlerde, tekstilde, köpük ve kumaş gibi çok sayıda polimer bazlı ticari ve ev ürünlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu ürünler evlerde, ofislerde ve otomobillerde kullanılmış ve bazıları geridönüştürülerek kullanılıyor (Alaee,2003;Nie ve dię.,2015).

Tablo 4.6. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PBDE çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g).

Konum	N	Alan türü	BDE47	PBDE 99	PBDE 100	PBDE 153	PBDE 154	PBDE-183	PBDE 209	Toplam	Referans
Şangay /Çin	35	Dış ortam tozu	4,05 (0,12-18,6)	4,07 (0,19-21)	0,69 (0,08-2,62)	1,94 (0,07-10,1)	0,58 (0,04-1,65)	5,89 (0,29-41,8)	51,0 (1,61-294,8)	73,4 (6,71-342,1)	Wu ve diğ.,2015
Seoul,Busan ve Yeosu/Kore	6	Kreş	7,13 (2,85-13,82)	8,79 (4,93-1359)	1,79 (0,78-3,48)	43,25 (7,25-68,58)	6,54 (1,31-10,40)	259,45 (37,14-409,37)	5831,09 (1899,10-12102,8)	6158,03 (1953,35-12604,8)	Kim ve diğ.,2011
Seoul,Busan ve Yeosu/Kore	6	Gündüz bakım evi	77,03 (5,82-260,10)	100,64 (7,35-342,63)	17,81 (1,19-61,62)	31,52 (3,01-98,49)	18,37 (1,02-63,97)	345,63 (13,71-1177,25)	7742,29 (525,44-26607,30)	8334,11 (560,95-28614,29)	Kim ve diğ.,2011

Sapanca parkında ve Kltr Merkezi Parkında BDE209 deęerlerinin yksek konsantrasyonlarda belirlenmesi, etrafında trafięin yoęun olduęu yolların olmasına baęlanmaktadır. BDE209 otomobil endstrisinde kullanımdan dolayı evrede bulunmaktadır. Otomobillerde kullanılan eski lastiklerde de bulunması muhtemeldir. Deca-BDE'lerin ana kaynakları otomobil endstrisi, ev aletleri ve giyim endstrisi olarak bilinmektedir (Wu ve dię.,2015). Octa-BDE ve Penta-BDE'ler karıřım olarak mobilyalarda, devre kartlarında ve plastiklerde kullanılmaktadır (Wu ve dię., 2015). Aynı zamanda da bu kirleticiler alev geciktirici olarak kullanıldıęı iin parkların zemininde kullanılan plastiklerden evreye salınabileceęi dřnlmektedir. zellikle BDE 209 hidrofobiktir ve zayıf biodegradasyona uęramaktadır. Bu da zeminlerde uzun sre kalabileceęini dřndrmektedir. Plastik malzemeler kullanılan parklarda kullanılan oyuncaklardan kaynaklı olabileceęi de dřnlmektedir. 18 lkeden alınmıř plastik oyuncaklarda yapılan alıřmada PBDE izomerleri bulunmuřtur (Kajiwara ve dię.2022).

řekil 4.5. Park tozlarında toplam PBDE konsantrasyonuna katkıda bulunan PBDE'ler

4.4. PAE Seviyeleri ve Potansiyel Kaynakları

Kocaeli'nde farklı ilelerde bulunan 15 farklı parktan toplanan toz rneklerinde llen Ftalat asit ester (PAE) ortalama, medyan, standart sapma, en dřk ve en yksek deęerleri Tablo 4.7'de verilmiřtir. Toplam PAE (Σ_{13} PAE) konsantrasyon deęerleri 1,64 $\mu\text{g/g}$ ile 23,35 $\mu\text{g/g}$ arasında, ortalama deęeri 9,15 $\mu\text{g/g}$ ve medyan deęeri 7,6 $\mu\text{g/g}$ olarak llmřtir. Tablolara gre rneklemeye yapılan 15 parkta 13 PAE izomeri, parkların %79,5'inde tespit edilmiřtir. Toplam PAE konsantrasyonlarının minimum ve maksimum

değerleri arasında 14 kat fark olduğu hesaplanmıştır. PAE izomerleri içinde ortalama konsantrasyonu 6,8µg/g'la DEHP en yüksek ölçülen izomer olmuştur.

Ftalatlar plastik polimerlerle kimyasal bağ kurmadıkları için plastik malzemelerden üretim ve kullanım aşamasında çevreye kolaylıkla salınabilmektedirler (Matsumoto ve diğ., 2008). Yapılan çalışmalarda daha kısa zincirine sahip olan ftalat izomerleri yani dimetil ftalat (DMP), dietil ftalat (DEP), di-n-butil ftalat (DBP) ve butil-benzil ftalat (BBP) diğer ftalat izomerlerine kıyasla daha kolay biyolojik olarak parçalanmaktadır (Chang ve diğ.,2007). Liang ve arkadaşlarının (2008) yaptığı çalışmada ftalat izomerlerinin yapısal özellikleri nedeniyle spesifik bozunmaya sahip oldukları için aynı koşullarda farklı bozunma sergilediklerini belirtmiştir Yapılan başka bir çalışmada ftalat izomerlerinin toprakta kolayca bozunduğu özellikle DEHP izomerinin yüksek oranda bozunma gösterdiği belirlenmiştir (Roslev ve diğ.,1998). Yapılan çalışmalarda DEHP izomeri diğer izomere kıyasla yüksek miktarlarda bulunmuştur (Roslev ve diğ.,1998;Kim ve diğ.,2011; Fromme ve diğ.,2004;Gaspar ve diğ.,2014).

DEHP izomeri 6,80 µg/g ortalama ile en yüksek konsantrasyona sahip olduğu belirlenmiştir. DEHP'den sonra en yüksek ortalama ile sahip olan DBEP ve BBP, sırasıyla 12,50 µg/g ve 0,74 µg/g olduğu tespit edilmiştir. DHP ise sadece 2 parkta belirlenmiş ve 0,00277 µg/g ortalama ile sahiptir. En düşük toplam PAE konsantrasyonuna 1,6 µg/g'la Seka park ve en yüksek toplam PAE konsantrasyonuna 23,35 µg/g'la Yeni Mahalle Orta Okul parkında ve çok az farkla 23,31 µg/g'la Kültür Merkezi karşısı parkta rastlanmıştır. Seka park'ın görüntüleri Şekil 4.6'da da görüldüğü gibi ahşap oyuncak malzemeleri ve kum ile kaplı tabanı vardır. Her ne kadar Sekapark en çok çocuk sirkülasyonunun olduğu park da olsa tabanda geniş ve derin kum bulunması ayakkabılardan gelebilecek PAE kirliliğinin çok etkilemediğini göstermektedir. Her ne kadar Seka park kadar düşük olmasa da ahşap oyuncak malzeme kullanılan Ekopark (Σ_{13} PAE=2,744 µg/g) ve Ormanya parkı (Σ_{13} PAE=2,574 µg/g) kirlitici seviyeleri diğer plastik oyuncak olan parklara göre düşük bulunmuştur. Seka park kadar düşük olmamasının sebebi bu iki parkın zeminin toprak olmasından ve ayakkabı veya diğer kaynaklardan taşınan kirlitcinin birikim yapmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Nitekim Seka park konumu gereği E-5 yoluna çok yakın, denizin yanında, şehir merkezinde ve özellikle haftasonları yoğun ziyaretin yapıldığı bir parktır. En yüksek PAE ölçümü yapılan

Yenimahalle Ortaokulu ise şehir merkezinden uzak ve sadece mahalle halkının ve okulda bulunan çocukların geldiği parktır. Ancak örnekleme yaptığımız dönemde park henüz yeni kurulmuştu. Her ne kadar plastik oyuncak malzemeye eklenen DEHP, DBP, BBP, DNOP izomerlerinin % 0,1 geçmemesi gerektiği yönetmeliklerle sınırlanmış olsa da (Resmi Gazete Ek-1, No: 27893, 2011) yine de yeni ürünlerden kümülatif etki sebebiyle yüksek miktarlarda PAE salınımı olduğu toplanan tozlardan görülmüştür. Tablo 4.7'deki verilere göre en yüksek toplam PAE konsantrasyonu orta okul parkında rastlanmıştır. Diğer parklar gibi bu parkta da dönüştürülmüş kauçuk zemin ve plastik oyuncaklar kullanılmıştır. Sadece parkta kullanılan malzemelerden başka okul içinde de çok fazla PAE kaynağı malzemeler olduğundan yüksek miktarda PAE konsantrasyonunun tespit edilmesine neden olmuştur. Diğer en yüksek toplam PAE konsantrasyonuna sahip olan park Kültür Merkezi Parkıdır. Bu park Arastapark AVM'ye çok yakın mesafede yerleşmiştir. AVM'ler kirleticiler için iyi bir rezervuardır. Özellikle de ftalatların kosmetik ürünlerde kullanıldığını ve bu ürünleri de AVM'lerin güzel kokması ve müşterilerde pozitif etki yaratmak için kullanıldığı bilinmektedir. Amerika Sağlık Bakanlığının bünyesinde bulunan Amerikan Gıda ve İlaç Daire'sinin (FDA) yaptığı açıklamada oje ve benzeri ürünlerde dibütil ftalat (DBP), saç sprelerinde dimetil ftalat (DMP), parfüm ve benzeri ürünlerde ise dietil ftalat (DEP) kullanılmıştır (FDA, 2022) Bu park sadece AVM'ye yakın konumda değil, aynı zamanda da yoğun yerleşim yerinin ortasında bir konumdadır. Evlerde yapılan çalışmalar dairelerin kirleticiler için rezervuar olduğu belirlenmiştir (Huang ve diğ., 2019). Çin'de yapılan çalışmada yol kenarlarından, parklardan, parkların ve yolların etrafındaki biriken tozdan ve topraktan alınan örneklerde PAE izomerleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada Çin'in Guangzhou şehrindeki parklarda, yol kenarlarında ve yerleşim alanlarındaki toprakta ftalat izomerleri çok düşük belirlenmiş olsa da, antropojenik faaliyetler, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanımı ve ftalatların bozunması etki etmiştir. Yüksek değerlerde ftalat izomerleri belirlenmiş alanlarda ise plastik ürünler belirlenmiş ve plastiğin ana kaynak olduğu belirtilmiştir (Zhao ve diğ., 2018).

DBEP 1,25 µg/g ortalama ile 7 parkta, bis 2ethoksil ftalat (DEEP) 0,01 µg/g ortalama ile 9 parkta, DCHP 0,66 µg/g ortalama ile 8 parkta, DMEP 0,01 µg/g ortalama ile 11 parkta belirlenmiştir. BBP 13 parkta ortalama 0,74 µg/g olarak belirlenmiştir. Bu kirleticilerin toplam PAE konsantrasyonlarına katkıları sırasıyla %0,12 ile %1,52 (DMP), %1,11 ile

%11,40 (DEP), %0,22 ile %17,27 (DIBP), %0,74 ile %7,10 (DBP), %0,01 ile %0,58 (DEEP), %0,01 ile %0,31 (DMEP), %0,03 ile %0,88 (Diaryl), %0,02 ile %0,04 (DHP), %0,96 ile %17,26 (BBP), %3,44 ile %39,87 (DBEP), %0,19 ile %53,97 (DCHP), %20,76 ile %88,21 (DEHP) ve %0,23 ile %1,40 (DNOP) olarak bulunmuştur (Şekil 4.7).

Örnekleme yapılan parklarda toplam toz örneklerinin toplam PAE konsantrasyonlarının ortalaması yukarıda da ifade edildiği gibi 9,14 µg/g olarak hesaplanmıştır. Literatürde yapılan çalışmaların genelde iç ortamda ve kreşlerde yapıldığı görülmüştür. İç ortamlarda hava sirkülasyonun az olmasından, güneş ışınlarına daha az maruziyetten dolayı bozulmasının az olmasından kaynaklı daha yüksek konsantrasyonlar ölçülmesi beklenmiştir (Kim ve diğ.,2011). Örneğin, Seul/Kore’de kapalı oyun alanlarında, gündüz bakım evlerinde ve kreşlerde yapılmış çalışmada Kocaeli ölçümünden 22 - 99 kat yüksek ortalama sonuçlar bulmuşlardır (Kim ve diğ.,2011). Bunun sebepleri PVC zemin kaplama yer döşemeleri, vinil duvar kağıdı, yer paspasları olduğu düşünülmüştür. Binaların eskime süresi arttıkça ftalatların döşemelerden veya yapı malzemelerinden salınımı da aşınmaktan kaynaklı artmaktadır (Zartarian ve diğ., 2008). Literatürde yapılan çalışmalar Tablo 4.8’de gösterilmiştir. Seul/Kore (912310 ng/g), Seul/Kore (203925 ng/g), Seul/Kore (219450 ng/g), Berlin/Almanya(305733 ng/g), Kaliforniya/ABD (55760 ng/g), Galicia/İspanya (243442 ng/g), Galicia/İspanya (14270 ng/g), İspanya (1120162 ng/g) gibi ülkelerde oyun alanlarında ve kreşlerde çalışmalar yapılmıştır (Kim ve diğ.,2011; Fromme ve diğ.,2004; Gaspar ve diğ.,2014; Celerio ve diğ.,2021; Llompарт ve diğ.,2013). Kocaeli’den elde edilen sonuçlara daha yakın sonuçlar Celerio ve diğ. (2021) tarafından Galiçiya/İspanya’daki açık oyun alanlarında yapılan çalışmada bulunmuştur (Σ_{10} PAE izomerin ortalama konsantrasyonu 14270 ng/g) (Celerio ve diğ.,2021).

Şekil 4.6. Seka park

Tablo 4.7. Parklardaki toplam PAE konsantrasyonlarının ($\mu\text{g/g}$) ortalama, medyan, minimum ve maksimum deęerleri

	Kısa ismi	Ortalama \pm Standard Sapma	Medyan	Minimum	Maksimum
Di metil ftalat	DMP	0,05 \pm 0,03	0,05	0,01	0,19
Di etil ftalat	DEP	0,27 \pm 0,18	0,24	0,06	0,85
Di isobutil ftalat	DiBP	0,15 \pm 0,09	0,13	0,04	0,50
Di n butil ftalat	DnBP	0,23 \pm 0,16	0,16	0,07	0,60
Bis 2etohietil ftalat	DEEP	0,02 \pm 0,01	0,03	0,01	0,10
Bis 2n metohyetil ftalat	DMEP	0,01 \pm 0,01	0,01	0,01	0,02
Di amil ftalat	DPP	0,01 \pm 0,01	0,02	0,01	0,07
di heptil ftalat	DHP	0,01 \pm 0,01	0,01	0,01	0,01
Benzil butil ftalat	BBP	0,74 \pm 0,67	0,41	0,22	1,61
Bis 2nbutohyetil ftalat	DBEP	1,25 \pm 1	0,94	0,34	3,05
Di cyclohexy ftalat	DcHP	0,66 \pm 0,07	1,58	0,02	4,57
Di 2ethyhexil ftalat	DEHP	6,80 \pm 5,13	6,25	0,60	20,59
Di n octil ftalat	DnOP	0,06 \pm 0,04	0,08	0,01	0,33
Toplam PAE		9,15 \pm 7,56	7,16	1,64	23,35

Tablo 4.8. Oyun parklarında ve kreşlerde yapılan PAE çalışmalarında elde edilen sonuçların karşılaştırılması (ng/g)

Konum	N	Alan türü	DMP	DEP	DIBP	DBP	BPA	BBzP/BBP	DEHA	Toplam	Referans
Seul/Kore	78	kapalı oyun alanı		19460 (LOD-72000)				385020 (LOD-100000)		912310(160000-1419000)	Kim ve diğ.,2011
Seul/Kore	82	gündüz bakım evi		13370 (11000-17000)				336340 (LOD-1369000)		203925 (87333-731750)	Kim ve diğ.,2011
Seul/Kore	79	kreş		52870 (LOD-170000)				333100 (LOD-1422000)		219450	Kim ve diğ.,2011
Berlin, Almanya	74	kreş				55600 (141400)		86100 (815700)		305733	Fromme ve diğ.,2004
Kaliforniya, Birleşik Krallık	39	kreş		1700 (500-7900)	10600 (3500-145800)	18200 (2800-138500)		68800 (7100-1435400)		55760	Gaspar ve diğ., 2014
Galisia, Kuzey batı İspanya	5	kapalı oyun alanı	300 (90-640)	2000 (500-3300)	29000 (2000-84000)	21000 (2000-59000)	1700 (80-4000)	1300 (400-2600)	25000 (6400-48000)	243442	Celerio ve diğ.,2021
Galisia, Kuzey batı İspanya	10	açık oyun alanı		300 (10-1000)	1700 (100-10000)	400 (30-2200)	1400 (50-4500)	50 (30-90)	100 (20-200)	14270	Celerio ve diğ.,2021
İspanya	9	oyun alanı		410 (82-1130)	970 (400-2450)	590 (290-1970)				1120162	Llompert ve diğ.,2013

Şekil 4.7. Park tozlarında toplam PAE konsantrasyonuna katkıda bulunan PAE'lerin yüzdesel katkıları

4.5. Sağlık Riski Değerlendirmesi

Kocaeli'ndeki 15 parktan alınan örneklerde yapılan analiz sonuçları doğrultusunda PAH, PAE, PCB ve PBDE kirleticilerinin çocuklarda yeme, soluma ve deri temasıyla maruziyetleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Maruziyet hesaplaması esnasında tozdaki kirleticilerin konsantrasyonları (ng/g), yapılan anketler doğrultusunda çocukların günlük parktaki geçirdikleri zaman (s/gün), çocukların haftalık parkta geçirdikleri zaman (gün/hafta), maruziyet frekansı gibi değerler alınarak 3,1., 3,2., 3,3. No'lu denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. PAH, PAE, PCB ve PBDE kirleticileri içerisinde kanser riski oluşturan kirleticiler USEPA tarafından belirlenmiş ve bu kirleticilere ait maruziyet ve risk hesaplamaları USEPA'nın belirlediği RfD (Referans doz) değerleri kullanılarak Monte Carlo Simülasyonu ile yapılmıştır. Tablo 4.9'da PAH, PAE, PCB ve PBDE kirleticileri için kanser riski hesabı yapılan Monte Carlo Simülasyonu'nda kullanılan dağılım parametreleri verilmiştir.

Tablo 4.9. Monte Carlo Simülasyonu dağılım parametreleri

Kirletici	Kısaltma	Dağılım	Parametre
PBDE 99		Max Extreme	Likelihood=2.14,Scale=2.09

Tablo 4.9. (Devam) Monte Carlo Simülasyonu dağılım parametreleri

Kirletici	Kısaltma	Dağılım	Parametre
PBDE 154		Beta	Minimum=-0.03,Maximum=1.59,Alpha=0.53043,Beta=0.83643
PBDE 153		Beta	Minimum=-0.08,Maximum=2.37,Alpha=0.51182,Beta=0.65919
PBDE 209		Max Extreme	Likelihood=16.08,Scale=16.62
Di metil ftalat	DMP	Log Normal	Location=0.00,Mean=45.77,Std. Dev.=74.37
Di etil ftalat	DEP	Log Normal	Location=0.00,Mean=275.09,Std. Dev.=286.91
Di isobutil ftalat	DiBP	Beta	Minimum=43.76,Maximum=613.19,Alpha=0.3385,Beta=1.54442
Di n butil ftalat	DnBP	Normal	Mean=227.35,Std. Dev.=155.42
Di amil ftalat(Di pentil ftalat)	DPP	Max Extreme	Likelihood=6.09,Scale=5.61
Benzil butil ftalat	BBP	Normal	Mean=732.41,Std. Dev.=381.28
Di 2etiheksil ftalat	DEHP	Log Normal	Location=0.00,Mean=7509.97,Std. Dev.=10479.86
Di n octa ftalat	DnOP	Log Normal	Location=0.00,Mean=59.12,Std. Dev.=83.79
Naftalen	Nap	Log Normal	Location=0.00,Mean=9.75,Std. Dev.=8.98
Acenaftelen	Acy	Log Normal	Location=0.00,Mean=12.62,Std. Dev.=25.05
Floren	Flue	Beta	Minimum=1.21,Maximum=34.57, Alpha=0.3,Beta=1.8646
Fenantren	Phe	Beta	Minimum=6.31,Maximum=80.83, Alpha=0.3,Beta=0.75199
Antrasen	Ant	Beta	Minimum=0.87,Maximum=12.09, Alpha=0.50209,Beta=1.94555
Floranten	Flt	Normal	Mean=30.28,Std. Dev.=17.78
Piren	Pyr	Normal	Mean=39.09,Std. Dev.=33.75

Tablo 4.9 (Devam) Monte Carlo Simülasyonu dağılım parametreleri

Kirletici	Kısaltma	Dağılım	Parametre
Benzo(a) antrasen	BaA	Normal	Mean=7.59,Std. Dev.=4.66
Krisen	Chr	Log Normal	Location=0.00,Mean=20.45,Std. Dev.=15.83
Benzo(a)piren	BaP	Log Normal	Location=0.00,Mean=7.02,Std. Dev.=6.45
Indeno(1,2,3-cd)piren	Ind	Beta	Minimum=3.63,Maximum=55.48,Alpha=0.45552,Beta=3.76925
Benzo(g,h,i)perilen	BgP	Log Normal	Location=0.00,Mean=16.38,Std. Dev.=16.84
PCB31+28		Log Normal	Location=0.00,Mean=11.68,Std. Dev.=7.02
PCB44		Log Normal	Location=0.00,Mean=0.43,Std. Dev.=0.44
PCB149		Normal	Mean=0.28,Std. Dev.=0.17
PCB153		Log Normal	Location=0.00,Mean=0.30,Std. Dev.=0.20
PCB138		Normal	Mean=0.55,Std. Dev.=0.43
PCB180		Log Normal	Location=0.00,Mean=0.69,Std. Dev.=0.90

Tablo 4.10.'da PAH, PAE, PBDE ve PCB kirleticileri için hesaplanmış olan ortalama, ortanca, en düşük ve en yüksek deri teması yoluyla maruziyet değerleri gösterilmiştir. Çocukların parklarda geçirdiği süreçte deri teması maruziyet verileri %10-%90 arasında değişkenlik gösterdiğinden bir tek değişken olarak %90 tanımlanmıştır. Her simülasyon için 10000 deneme için hesaplama yapılmıştır.

Çocuklar için 3 maruziyet yolunun belirlenmesi için gereken anket verileri yapılan çalışmalardan alınmıştır (Çakmak,2020). Deri teması ve yeme ile oluşan maruziyet hesaplanmış olsa da, inhalasyon yoluyla maruziyet değerlendirilmemiştir.

Tablo 4.10. Deri teması yoluyla maruziyet ve risk değerleri

		Ortalama	Ortanca	En düşük	En yüksek	90%
Asenaftalen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	2,06x10 ⁻⁶	6,05 x10 ⁻⁷	1,24x 10 ⁻⁹	1,79x10 ⁻⁴	4,85x10 ⁻⁶
Antrasen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	5,31x10 ⁻⁷	2,49 x10 ⁻⁷	1,66x10 ⁻⁹	1,33x 10 ⁻⁵	1,33x10 ⁻⁶
Benzo(a)piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,18x10 ⁻⁶	5,41x10 ⁻⁷	3,67x10 ⁻⁹	4,45x10 ⁻⁵	2,81x10 ⁻⁶
Benzo(a)piren	Risk	2,96x10 ⁻⁵	1,35x10 ⁻⁵	9,17 x 10 ⁻⁸	1,11x10 ⁻³	7,02x10 ⁻⁵
Fenantren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	4,58x10 ⁻⁶	1,93x10 ⁻⁶	1,74x10 ⁻⁸	1,13x10 ⁻⁴	1,18x10 ⁻⁵
Piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	6,65x10 ⁻⁶	3,25x10 ⁻⁶	5,10x10 ⁻⁵	1,48x10 ⁻⁴	1,79x10 ⁻⁵
Floranten	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	5,10x10 ⁻⁶	2,65x10 ⁻⁶	1,40x10 ⁻⁵	9,03x10 ⁻⁵	1,27x10 ⁻⁵
Floren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	9,67x10 ⁻⁷	3,44x10 ⁻⁷	2,44x10 ⁻⁹	3,47x10 ⁻⁵	2,33x10 ⁻⁶
Indeno(1,2,3)piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,59x10 ⁻⁶	7,74x10 ⁻⁷	1,17x10 ⁻⁸	5,36x10 ⁻⁵	3,77x10 ⁻⁶
Naftalin	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,65x10 ⁻⁶	7,45x10 ⁻⁷	4,78x10 ⁻⁹	9,28x10 ⁻⁵	3,83x10 ⁻⁶
Krisen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	3,44x10 ⁻⁶	1,73x10 ⁻⁶	7,24x10 ⁻⁹	7,84x10 ⁻⁵	8,11x10 ⁻⁶
Benzo(a)antrasen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,29x10 ⁻⁶	6,84x10 ⁻⁷	4,09x10 ⁻⁶	3,07x10 ⁻⁵	3,28x10 ⁻⁶
Benzo(g,h,i)pirelen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	2,76x10 ⁻⁶	1,21x10 ⁻⁶	5,36x10 ⁻⁹	1,00x10 ⁻⁴	6,52x10 ⁻⁶
Benzil Butil Ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,24x10 ⁻⁴	6,71x10 ⁻⁵	4,92x10 ⁻⁴	3,94x10 ⁻³	3,05x10 ⁻⁴
Di 2 etilheksil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,29x10 ⁻³	4,53x10 ⁻⁴	2,14x10 ⁻⁶	0,11	3,00x10 ⁻³
Di amil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,59x10 ⁻⁶	7,38x10 ⁻⁷	2,42x10 ⁻⁶	4,63x10 ⁻⁵	4,01x10 ⁻⁶
Di etil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	4,75x10 ⁻⁵	1,98x10 ⁻⁵	7,75x10 ⁻⁸	4,34x10 ⁻³	1,12x10 ⁻⁴
Di iso butil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	2,48x10 ⁻⁵	1,05x10 ⁻⁵	1,59x10 ⁻⁷	6,53x10 ⁻⁴	6,14x10 ⁻⁵
Di metil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	7,91x10 ⁻⁶	2,54x10 ⁻⁶	4,82x10 ⁻⁹	6,49x10 ⁻⁴	1,86x10 ⁻⁵
Di n butil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	3,85x10 ⁻⁵	1,95x10 ⁻⁵	1,44x10 ⁻⁴	7,82x10 ⁻⁴	9,90x10 ⁻⁵
Di n oktil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	9,76x10 ⁻⁶	3,48x10 ⁻⁶	1,61x10 ⁻⁸	4,55x10 ⁻⁴	2,27x10 ⁻⁵
PBDE 153	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	2,23x10 ⁻⁷	9,42x10 ⁻⁸	3,45x10 ⁻¹⁵	4,02x10 ⁻⁶	6,01x10 ⁻⁷
PBDE 154	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	2,60x10 ⁻⁷	1,04x10 ⁻⁷	7,63x10 ⁻¹⁴	7,79x10 ⁻⁶	7,03x10 ⁻⁷

Tablo 4.10.(Devam) Deri teması yoluyla maruziyet ve risk değerleri

		Ortalama	Ortanca	En düşük	En yüksek	90%
PBDE99	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	5,72x10 ⁻⁷	2,70x10 ⁻⁷	2,02x10 ⁻⁶	1,79x10 ⁻⁵	1,46x10 ⁻⁶
PBDE 209	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	4,33x10 ⁻⁶	1,97x10 ⁻⁶	1,35x10 ⁻⁵	1,01x10 ⁻⁴	1,12x10 ⁻⁵
BDE209	Risk	3,03x10 ⁻⁸	1,38x10 ⁻⁸	9,48x10 ⁻⁸	7,08x10 ⁻⁷	7,88x10 ⁻⁸
PCB 138	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	9,25x10 ⁻⁸	4,55x10 ⁻⁸	8,19x10 ⁻⁷	1,57x10 ⁻⁶	2,47x10 ⁻⁷
PCB149	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	4,73x10 ⁻⁸	2,47x10 ⁻⁸	2,01x10 ⁻⁷	1,12x10 ⁻⁶	1,19x10 ⁻⁷
PCB 153	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	5,12x10 ⁻⁸	2,63x10 ⁻⁸	3,36x10 ⁻¹⁰	1,13x10 ⁻⁶	1,22x10 ⁻⁷
PCB 180	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,16x10 ⁻⁷	4,33x10 ⁻⁸	2,87x10 ⁻¹⁰	1,10x10 ⁻⁵	2,73x10 ⁻⁷
PCB 31+28	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	1,96x10 ⁻⁶	1,06x10 ⁻⁶	1,23x10 ⁻⁸	5,81x10 ⁻⁵	4,68x10 ⁻⁶
PCB 44	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gün ⁻¹)	7,42x10 ⁻⁸	3,14x10 ⁻⁸	2,71x10 ⁻¹⁰	3,08x10 ⁻⁶	1,78x10 ⁻⁷

İnhalasyon yoluyla değerlendirilme yapılması için gaz fazında örnekler alınarak belirlenmelidir.

Deri teması ile maruziyet değerlendirmesi sonucunda PAH izomerleri için en düşük maruziyet ortalaması $5,31 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile antresan izomerinde, en yüksek maruziyet ortalaması $6,65 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile piren izomerinde belirlenmiştir. Tablo 4.10. verilen deri teması yoluyla maruziyet verilerine göre PAH izomerleri içinde ortalama $1,18 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırları içinde $2,81 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile benzo(a)piren izomeri için risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Çocukların B2 grubu PAH'lara deri temasıyla maruz kalarak kanser olma riski; toksik denklik faktörü (TEF) ve BaP izomerine ait kanserojenik eğim faktörü (SF) ile değerlendirilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda Şekil 4.8'de de gösterildiği gibi ortalama $2,96 \times 10^{-5}$ ve %90 güven sınırları içinde $7,02 \times 10^{-5}$ benzo(a)piren izomeri US EPA'nın önerdiği 10^{-4} ve 10^{-6} olan sınır değeri aralığında kaldığından dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir. PAH maruziyetinden kaynaklı risk sonuçlarının literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalara yakın değerlerde olduğu görülmüştür (Kang ve diğ., 2011; Wang ve diğ., 2014; Maertens ve diğ., 2008).

Şekil 4.8. Deri teması yoluyla BaP kanser risk grafiği

Deri teması ile maruziyet değerlendirmesi sonucunda PAE izomerleri için en düşük maruziyet ortalama $1,59 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırları içinde $4,01 \times 10^{-6}$ mg

kg⁻¹ gün⁻¹ ile di amil ftalat izomerinde, en yüksek maruziyet ortalama 1,29x10⁻³ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırları içinde 3,00x10⁻³ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile di 2 etilheksil ftalat izomerinde belirlenmiştir. Tablo 4.10'da verilen deri teması yoluyla maruziyet verilerine göre PAE izomerlerinin her biri US EPA'nın önerdiği 10⁻⁴ ve 10⁻⁶ olan sınır değeri aralığında kaldığından dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Deri teması ile maruziyet değerlendirmesi sonucunda PBDE izomerleri için en düşük maruziyet ortalama 2,23x10⁻⁷ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırında 6,01x10⁻⁷ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile PBDE 153 izomerinde, en yüksek maruziyet ortalama 4,33x10⁻⁶ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırında 1,12x10⁻⁵ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile BDE 209 izomerinde belirlenmiştir. PBDE izomerlerinden BDE-209 2 ana yol ile maruziyet hesaplaması sonucunda en yüksek maruziyete sebep veren izomer olarak tespit edildiği için risk hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Şekil 4.9'da gösterildiği gibi ortalama 3,03x10⁻⁸ ve %90 güven sınırları içinde 7,88x10⁻⁸ olarak belirlendiği için BDE 209 izomeri US EPA'nın önerdiği 10⁻⁴ ve 10⁻⁶ olan sınır değeri aralığında kaldığından dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 4.9. Deri teması yoluyla BDE 209 kanser risk grafiği

Deri teması ile maruziyet deęerlendirmesi sonucunda PCB izomerleri iin en düşük maruziyet ortalama $5,12 \times 10^{-8}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 olasılıkla $1,22 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile PCB 153 izomerinde, en yksek maruziyet ortalama $1,96 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 olasılık hesabı $4,68 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile PCB 31+28 izomerinde belirlenmiřtir. Tablo 5.2. verilen deri teması yoluyla maruziyet verilerine gre PCB izomerlerinin her biri iin US EPA'nın nerdięi 10^{-4} ve 10^{-6} olan sınır deęeri aralıęında kaldıęından dolayı risk oluřturmadıęı ve kabul edilebilir seviyede olduęu tespit edilmiřtir.

Tablo 4.11.'de PAH, PAE, PBDE ve PCB kirleticileri iin hesaplanmış olan ortalama, ortanca, en düşük ve en yksek yeme yoluyla maruziyet deęerleri gsterilmiřtir. ocukların parklarda geirttięi srete yeme maruziyet verileri %10-%90 arasında deęiřkenlik gsterdięinden bir tek deęiřken olarak %90 tanımlanmıřtır. Her simlasyon iin 10000 deneme iin hesaplama yapılmıřtır.

Yeme ile maruziyet deęerlendirmesi sonucunda PAH izomerleri iin en düşük maruziyet ortalama $1,25 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 olasılıkla $3,19 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile floren izomerinde, en yksek maruziyet ortalama $8,45 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 olasılıkla $2,35 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile piren izomerinde belirlenmiřtir. PAH izomerleri iinde ortalama $1,57 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 olasılıkla $3,81 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile benzo(a)piren izomeri risk oluřturduęu grlmřtir. ocukların B2 grubu PAH'lara yeme yoluyla maruz kalarak kanser olma riski; toksik denklik faktr (TEF) ve BaP izomerine ait kanserojenik eęim faktr (SF) ile deęerlendirilmiřtir. Yapılan hesaplamalar sonucunda Őekil 4.10'da gsterildięi gibi ortalama $1,14 \times 10^{-6}$ ve %90 olasılıkla $2,77 \times 10^{-6}$ benzo(a)piren izomeri 10^{-4} - 10^{-6} sınır aralıęında olduęundan dolayı risk oluřturmadıęı ve kabul edilebilir seviyede olduęu tespit edilmiřtir.

Yeme yoluyla maruziyet deęerlendirmesi sonucunda PAE izomerleri iin en düşük maruziyet ortalama $2,03 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 gven sınırları iinde $5,08 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile di amil ftalat izomerinde, en yksek maruziyet ortalama $1,59 \times 10^{-4}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ve %90 gven sınırları iinde $3,66 \times 10^{-4}$ mg kg⁻¹ gn⁻¹ ile di 2 etilheksil ftalat izomerinde belirlenmiřtir. Tablo 4.11'de verilen yeme yoluyla maruziyet verilerine gre PAE izomerlerinin her biri iin US EPA'nın nerdięi 10^{-4} ve 10^{-6} olan sınır deęeri aralıęında kaldıęından dolayı risk oluřturmadıęı ve kabul edilebilir seviyede olduęu tespit edilmiřtir.

Şekil 4.10. Yeme yoluyla BaP kanser risk grafiği

Yeme yoluyla maruziyet değerlendirmesi sonucunda PBDE izomerleri için en düşük maruziyet ortalama $2,92 \times 10^{-8}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırları içinde $7,69 \times 10^{-8}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile PBDE 153 izomerinde, en yüksek maruziyet ortalama $5,71 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 güven sınırları içinde $1,45 \times 10^{-6}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile PBDE 209 izomerinde PBDE izomerlerinden BDE-209 2 ana yol ile maruziyet hesaplaması sonucunda en yüksek maruziyete sebep veren izomer olarak tespit edildiği için risk hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Şekil 4.11’de de gösterildiği gibi ortalama $3,99 \times 10^{-9}$ ve %90 güven sınırları içinde $1,01 \times 10^{-8}$ olarak belirlendiği için BDE 209 izomeri US EPA’nın önerdiği 10^{-4} ve 10^{-6} olan sınır değeri aralığında kaldığından dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Yeme yoluyla ile maruziyet değerlendirmesi sonucunda PCB izomerleri için en düşük maruziyet ortalama $6,17 \times 10^{-9}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 olasılıkla $1,54 \times 10^{-8}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile PCB 149 izomerinde, en yüksek maruziyet ortalama $2,60 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ve %90 olasılık hesabı $6,02 \times 10^{-7}$ mg kg⁻¹ gün⁻¹ ile PCB 31+28 izomerinde belirlenmiştir. Tablo 4.11’de verilen yeme yoluyla maruziyet verilerine göre PCB izomerlerinin her biri için US EPA’nın önerdiği 10^{-4} ve 10^{-6} olan sınır değeri aralığında kaldığından dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 4.11. Yeme yoluyla maruziyet ve risk deęerleri

		Ortalama	Ortanca	En dūřuk	En yūksek	90%
Asenaftalen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	2,96x10 ⁻⁷	7.54x10 ⁻⁸	2,76x10 ⁻¹⁰	1,64x10 ⁻⁴	6,14x10 ⁻⁷
Antrasen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	7,03x10 ⁻⁸	3,13x10 ⁻⁸	2,57x10 ⁻¹⁰	1,77x10 ⁻⁶	1,76x10 ⁻⁷
Floranten	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	6,71x10 ⁻⁷	3,45x10 ⁻⁷	3,11x10 ⁻⁶	1,44x10 ⁻⁵	1,68x10 ⁻⁶
Floren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,25x10 ⁻⁷	4,39x10 ⁻⁸	4,53x10 ⁻¹⁰	4,93x10 ⁻⁶	3,19x10 ⁻⁷
Fenantren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	5,97x10 ⁻⁷	2,45x10 ⁻⁷	2,02x10 ⁻⁹	1,96x10 ⁻⁵	1,51x10 ⁻⁶
Piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	8,45x10 ⁻⁷	3,98x10 ⁻⁷	9,23x10 ⁻⁶	3,27x10 ⁻⁵	2.35x10 ⁻⁶
Indeno(1,2,3)piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	2,03x10 ⁻⁷	9,75x10 ⁻⁸	1,07x10 ⁻⁹	6,54x10 ⁻⁶	4,87x10 ⁻⁷
Naftalin	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	2,13x10 ⁻⁷	9,40x10 ⁻⁸	6,03x10 ⁻¹⁰	8,36x10 ⁻⁶	5,09x10 ⁻⁷
Benzo(a)piren	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,57x10 ⁻⁷	7,07x10 ⁻⁸	7,38x10 ⁻¹⁰	6,86x10 ⁻⁶	3,81x10 ⁻⁷
Benzo(a)piren	Risk	1,14x10 ⁻⁶	5,16x10 ⁻⁷	5,39x10 ⁻⁹	5,00x10 ⁻⁵	2,77x10 ⁻⁶
Benzo(a)antrasen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,67x10 ⁻⁷	8,49x10 ⁻⁸	7,47x10 ⁻⁷	4,56x10 ⁻⁶	4,19x10 ⁻⁷
Benzo(g,h,i)pirelen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	3,63x10 ⁻⁷	1,52x10 ⁻⁷	1,56x10 ⁻⁹	1,45x10 ⁻⁵	8,76x10 ⁻⁷
Krisen	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	4,49x10 ⁻⁷	2,14x10 ⁻⁷	2,07x10 ⁻⁹	1,12x10 ⁻⁵	1,07x10 ⁻⁶
Di 2 etilheksil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,59x10 ⁻⁴	5,78x10 ⁻⁵	1,81x10 ⁻⁷	2,34x10 ⁻²	3,66x10 ⁻⁴
Benzil Butil Ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,60x10 ⁻⁵	8,49x10 ⁻⁶	7,55x10 ⁻⁵	3,56x10 ⁻⁴	3,93x10 ⁻⁵
Di amil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	2,03x10 ⁻⁷	9,23x10 ⁻⁸	1,14x10 ⁻⁶	6,77x10 ⁻⁶	5,08x10 ⁻⁷
Di etil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	6,07x10 ⁻⁶	2,50x10 ⁻⁶	1,97x10 ⁻⁸	2,10x10 ⁻⁴	1,47x10 ⁻⁵
Di iso butil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	3,20x10 ⁻⁶	1,38x10 ⁻⁶	1,74x10 ⁻⁸	9,79x10 ⁻⁵	7,81x10 ⁻⁶
Di metil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,04x10 ⁻⁶	3,22x10 ⁻⁷	5,09x10 ⁻¹⁰	1,31x10 ⁻⁴	2,37x10 ⁻⁶
Di n butil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	5,01x10 ⁻⁶	2,52x10 ⁻⁶	4,84x10 ⁻⁵	1,23x10 ⁻⁴	1,32x10 ⁻⁵
Di n oktil ftalat	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	1,32x10 ⁻⁶	4,57x10 ⁻⁷	1,69x10 ⁻⁹	1,22x10 ⁻⁴	3,02x10 ⁻⁶
PBDE 209	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	5,71x10 ⁻⁷	2,59x10 ⁻⁷	2,03x10 ⁻⁶	1,74x10 ⁻⁵	1,45x10 ⁻⁶
BDE 209	Risk	3,99x10 ⁻⁹	1,81x10 ⁻⁹	1,42x10 ⁻⁸	1,22x10 ⁻⁷	1,01x10 ⁻⁸
PBDE 153	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	2,92x10 ⁻⁸	1,20x10 ⁻⁸	4,22x10 ⁻¹⁶	7,59x10 ⁻⁷	7,69x10 ⁻⁸
PBDE 154	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	3,42x10 ⁻⁸	1,34x10 ⁻⁸	2,94x10 ⁻¹⁶	7,74x10 ⁻⁷	9,35x10 ⁻⁸
PBDE99	Maruziyet(mg kg ⁻¹ gūn ⁻¹)	7,31x10 ⁻⁸	3,33x10 ⁻⁸	1,89x10 ⁻⁷	2,56x10 ⁻⁶	1,86x10 ⁻⁷

Tablo 4.11. (Devam) Yeme yoluyla maruziyet ve risk deęerleri.

		Ortalama	Ortanca	En d¼ş¼k	En y¼ksek	90%
PCB 138	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	1,22x10 ⁻⁸	5,94x10 ⁻⁹	7,57x10 ⁻⁸	3,82x10 ⁻⁷	3,21x10 ⁻⁸
PCB149	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	6,17x10 ⁻⁹	3,16x10 ⁻⁹	1,98x10 ⁻⁸	1,72x10 ⁻⁷	1,54x10 ⁻⁸
PCB 153	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	6,59x10 ⁻⁹	3,34x10 ⁻⁹	1,87x10 ⁻¹¹	2,94x10 ⁻⁷	1,59x10 ⁻⁸
PCB 180	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	1,48x10 ⁻⁸	5,61x10 ⁻⁹	3,85x10 ⁻¹¹	6,08x10 ⁻⁷	3,51x10 ⁻⁸
PCB 31+28	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	2,60x10 ⁻⁷	1,33x10 ⁻⁷	1,69x10 ⁻⁹	1,32x10 ⁻⁵	6,02x10 ⁻⁷
PCB 44	Maruziyet(mg kg ⁻¹ g¼n ⁻¹)	9,49x10 ⁻⁹	4,05x10 ⁻⁹	2,45x10 ⁻¹¹	4,23x10 ⁻⁷	2,32x10 ⁻⁸

Şekil 4.11. Yeme yoluyla BDE 209 kanser risk grafiği

Genel olarak çocuklar sürekli ellerini veya diğer nesnelere ağızlarına götürdükleri, yemeye/yalamaya çalışma eğiliminde oldukları ve yerde oynamaları nedeniyle yetişkin nüfusa göre hem kanserojen, hem de kanserojen olmayan sağlık etkileri açısından daha büyük risk altındadır (Ali ve diğ.,2013a,2013b). Ayrıca solunum ve bağışıklık sistemleri yetişkinlere kıyasla tam olarak gelişmemiş olduğu için, vücut ağırlığının kilogramı başına yetişkinlerden daha fazla temas etmesi veya havayı alması, vücut kütlelerinin yetişkinlerden daha az oluşu ve toksinlere karşı toleransı yetişkinlere göre daha düşük olması sebebiyle bebekler ve küçük çocukların hava kirleticilerinin sağlık etkileri açısından özellikle risk altında olduğu bilinmektedir (Ali ve diğ., 2013; Freire ve diğ., 2018).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kocaeli şehrinin farklı ilçelerinde bulunan zemini plastik kaplama ve oyuncakları plastik olan 12 çocuk parkı ve zemini toprak ve oyuncakları ahşap olan 3 çocuk parkının zemin ve oyuncakların üzerinden toz numuneleri toplanmıştır. Örneklerde 16 adet öncelikli Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), 5 adet Polibromlu Difenil Eterler (PBDE) , 14 adet Poliklorlu Bifeniller (PCB) ve 13 adet ftalat (PAE) kirleticileri incelenmiştir. Parktaki toplam PAH (Σ_{16} PAH) konsantrasyon değerleri 32,67 ng/g ile 420,97 ng/g arasında, toplam PBDE (Σ_5 PBDE) konsantrasyon değerleri 0,54 ng/g ile 97,99 ng/g arasında, toplam PCB (Σ_{14} PCB) konsantrasyon değerleri 3,48 ng/g ile 43,20 ng/g arasında, toplam PAE (Σ_{13} PAE) konsantrasyon değerleri 1643,47 ng/g ile 23346,70 ng/g arasında ölçülmüştür. PAH izomerleri parkların %85,42'sinde, PBDE izomerleri parkların %88'inde, PCB izomerleri tüm parkların % 61,6'sında, PAE izomerleri ise parkların %82,1'inde tespit edilmiştir.

En yüksek toplam PAH konsantrasyonu Şehit Öğretmen İlyas Bayraktar parkında ölçülmüştür. Bu parkta yüksek değerlerde PAH konsantrasyonlarının bulunmasının ana kaynağı yola yakın olmasıdır. Mahalle içinde olan parklarla yola yakın olan parkların toplam PAH konsantrasyonlarını kıyasladığımızda mahalle içinde olan parklarda kısmen daha az PAH konsantrasyonları belirlenmiştir. Mahalle aralarındaki parklarda apartmanların ana cadde ile parkın direk temasını kestiği için araç emisyonu kirleticilerine doğrudan maruz kalmaması PAH'larda daha düşük konsantrasyon ölçülmesine sebep olmuştur. Ahşap oyuncaklardan ve kum/toprak zeminden oluşan Ekopark, Seka park ve Ormanya'daki PAH konsantrasyonları diğer plastik oyuncaklı ve kauçuk bazlı zeminden oluşan parklardaki PAH konsantrasyonlarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ormanya'daki toplam PAH konsantrasyonları diğer 2 parktan daha yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Yüksek PAH konsantrasyonunun ana kaynağı çim yakımı ve trafiğin yoğun olduğu D-100 Adapazarı İzmit yoludur. Plastik oyuncaklı ve kauçuk bazlı zeminlerden oluşan parklardaki yüksek PAH konsantrasyonlarına egzoz emisyonu ve evlerde kullanılan farklı ısınma kaynaklarından başka kauçuk zeminlerdeki PAH kirleticileri de etki etmektedir.

En yüksek PAE ölçümü yapılan Yenimahalle Ortaokulu ise şehir merkezinden uzak ve sadece mahalle halkının ve okulda bulunan çocukların geldiği parktır. Ancak örnekleme

yaptığımız dönemde park henüz yeni kurulmuştu. Her ne kadar plastik oyuncak malzemeye eklenen DEHP, DBP,BBP,DNOP izomerlerinin %0,1 geçmemesi gerektiği yönetmeliklerle sınırlanmış olsa da yine de yeni ürünlerden kümülatif etki sebebiyle yüksek miktarlarda PAE salınımı olduğu toplanan tozlardan görülmüştür. Buna neden ise ftalatlar plastik polimerlerle kimyasal bağ kurmadıkları için plastik malzemelerden üretim ve kullanım aşamasında çevreye kolaylıkla salınabilmektedirler.

Diğer en yüksek toplam PAE konsantrasyonuna sahip olan park Kültür Merkezi Parkıdır. Bu park Arastapark AVM'ye çok yakın mesafede yerleşmektedir. Yüksek PAE konsantrasyonlarının belirlenmesinin ana kaynağı AVM'den ve evlerden gelen yoğun kirleticilerdir. Parktaki malzemelerin tümünün plastik olması da yüksek PAE konsantrasyonlarının belirlenmesine neden olmuştur.

Ekolojik olarak nitelendirdiğimiz ahşap oyunculardan ve kum/toprak zeminli parklarda diğer parklarda kıyasla düşük konsantrasyonlar belirlenmiştir.

En düşük toplam PCB konsantrasyonuna Zeytinli parkı ve en yüksek toplam PCB konsantrasyonuna Karapınar parkında rastlanmıştır. Beklentimizden farklı olarak Ekopark,Sekapark ve Ormanya'da en yüksek toplam PCB değerler belirlenmiştir. Ekopark konum olarak İzmit Batı çıkışına ve İzmit-İstanbul yoluna çok yakın mevkide yerleşmektedir. Türkiye'de kullanımı yasak olsa da kaçak yollarla araçlarda kullanılan 10 numara yağ etki etmiştir. Sadece araçlardan kaynaklı değil, aynı zamanda da PCB yasaklanmadan önce binaların kaplama ve yalıtım malzemelerinin yapımında kullanılmıştır. Bu da kirleticinin parkların çevresinde olan okul, ev gibi alanlardan taşınmasına neden olmaktadır.

En yüksek toplam PBDE konsantrasyonları Kültür Merkezi parkında belirlenmiştir. Plastik malzemelerde PBDE izomerlerinin kullanımı yasak olsa da geri dönüştürülmüş plastik malzemelerde PBDE konsantrasyonları bulunmaktadır. Ekolojik olarak nitelendirdiğimiz 3 parkta ise düşük değerlerde PBDE konsantrasyonları belirlenmiştir. PBDE kirleticisi açısından ekolojik olarak nitelendirilen parkların çocuklar için daha sağlıklı olduğunu göstermektedir.

Cilde teması ve yeme yoluyla maruziyet hesaplaması sonucunda BaP izomeri ve BDE 209 izomerleri risk oluşturacak değerlere sahip olduğu için kanser riski hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda değerler USEPA'nın belirlediği 10^{-4} - 10^{-6} sınır aralığında olduğundan dolayı risk oluşturmadığı ve kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Bundan sonra yapılacak parklarda özellikle PBDE ve PAE seviyelerini düşürmek için ahşap oyuncaklara ve toprak/kum zeminlere öncelik verilmelidir. PAH ve PCB seviyelerini düşürmek için parkları mümkün olduğunca ana yollardan uzak noktalarda yapılaması tavsiye edilmektedir. Çalışma 15 park için yapıldığından değerlendirme sınırlı kalmıştır. Özellikle ekolojik parklarda kirletici durumunu değerlendirmek için çok daha fazla sayıda parkın incelenmesi önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Abdel-Shafy, H. I., & Mansour, M. S. (2016). A Review on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Source, Environmental Impact, Effect on Human Health and Remediation. *Egyptian Journal Of Petroleum*, 25(1), 107-123.
- Abdolahnejad, A., Gheisari, L., Karimi, M., Norastehfar, N., Ebrahimpour, K., Mohammadi, A., Jafari, N. (2019). Monitoring and Health Risk Assessment of Phthalate Esters in Household's Drinking Water Of Isfahan, Iran. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 16(11), 7409-7416.
- AFSSA, 2007. Avis Relatif a` l'e`tablissement de Teneurs Maximales Pertinentes en Polychlorobiphe`nyles Qui ne Sont pas de Type Dioxine (PCB "non dioxin-like", PCB-NDL) dans divers aliments. Agence Française de Se`curite` Santaire des Aliments, Maisons-Alfort, 28.
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1995. Toxicological profile for diethyl phthalate (update). Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 28-31.
- Akyildiz, H. B., Arslanbaş, D. (2019). Taşıt Kaynaklı İç Ortam Pcb Kirliliğinin Değerlendirilmesi: Otopark Örneği, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 17-20 Nisan 2019.
- Akyüz, M., & Çabuk, H. (2010). Gas-Particle Partitioning and Seasonal Variation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in The Atmosphere of Zonguldak, Turkey. *Science of the Total Environment*, 408(22), 5550-5558.
- Alaee, M., Arias, P., Sjödin, A., & Bergman, Å. (2003). An Overview of Commercially Used Brominated Flame Retardants, Their Applications, Their Use Patterns in Different Countries/Regions and Possible Modes of Release. *Environment International*, 29(6), 683-689.
- Ali, B. H., Al-Husseni, I., Beegam, S., Al-Shukaili, A., Nemmar, A., Schierling, S., & Schupp, N. (2013a). Effect of Gum Arabic on Oxidative Stress and Inflammation in Adenine-Induced Chronic Renal Failure in Rats. *Plos One*, 8(2), 1-7. DOI: 10.1371/journal.pone.0055242.
- Ali, B. H., Al-Salam, S., Al Za'abi, M., Waly, M. I., Ramkumar, A., Beegam, S., & Nemmar, A. (2013b). New Model for Adenine-Induced Chronic Renal Failure in Mice, and The Effect of Gum Acacia Treatment Thereon: Comparison with Rats. *Journal of Pharmacological and Toxicological Methods*, 68(3), 384-393.
- Ali, N., Ali, L., Mehdi, T., Dirtu, A. C., Al-Shammari, F., Neels, H., & Covaci, A. (2013). Levels and Profiles of Organochlorines and Flame Retardants in Car and House Dust From Kuwait and Pakistan: Implication for Human Exposure Via Dust Ingestion. *Environment International*, 55, 62-70.

- Alharbi, S., Ahmad, Z., Bookman, A. A., Touma, Z., Sanchez-Guerrero, J., Mitsakakis, N., & Johnson, S. R. (2018). Epidemiology and Survival of Systemic Sclerosis-Systemic Lupus Erythematosus Overlap Syndrome. *The Journal of Rheumatology*, 45(10), 1406-1410.
- Al-Omran, L. S., & Harrad, S. (2017). Influence of Sampling Approach on Concentrations of Legacy and “Novel” Brominated Flame Retardants in Indoor Dust. *Chemosphere*, 178, 51-58.
- Andrews, A. W., Thibault, L. H., & Lijinsky, W. (1978). The Relationship Between Carcinogenicity and Mutagenicity of Some Polynuclear Hydrocarbons. *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis*, 51(3), 311-318.
- ANON (2004). The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. <http://www.chem.unep.ch/>
- Araki, A., Mitsui, T., Goudarzi, H., Nakajima, T., Miyashita, C., Itoh, S., & Kishi, R. (2017). Prenatal Di (2-Ethylhexyl) Phthalate Exposure and Disruption of Adrenal Androgens and Glucocorticoids Levels in Cord Blood: The Hokkaido Study. *Science of the Total Environment*, 581, 297-304.
- Atlanta, G. A. (2001). Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR, Toxicology and Industrial Health, 17, 41-62.
- Bandowe, B. A. M., & Nkansah, M. A. (2016). Occurrence, Distribution and Health Risk from Polycyclic Aromatic Compounds (Pahs, Oxygenated-Pahs and Azaarenes) in Street Dust From a Major West African Metropolis. *Science of the Total Environment*, 553, 439-449.
- Başaran, B. (2018). Kocaeli’de Evlerin İç Ortam Tozunda PBDE, PCB ve PAH Kaynaklarının Belirlenmesi ve Risk Tahmini, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi. *Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli*, 537343.
- Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ (2011). *T.C. Resmî Gazete* (27893, 2 Nisan 2011). T.C. Ticaret Bakanlığı. (Ziyaret Tarihi: 11 Mayıs 2022) <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-9.htm>
- Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ (2015). *T.C. Resmi Gazete* (29236, 14 Ocak 2015). T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ziyaret Tarihi: 10 Ocak 2022) <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-14.htm>
- Bolat, D., Can-Güven, E., Gedik, K., & Kurt-Karakuş, P. B. (2015). Yağ Sektörü Ürün veya Atıklarının Alternatif Yakıt Olarak Kullanılmasının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 427876.

- Bornehag, C. G., Sundell, J., Weschler, C. J., Sigsgaard, T., Lundgren, B., Hasselgren, M., & Hägerhed-Engman, L. (2004). The Association Between Asthma and Allergic Symptoms in Children and Phthalates in House Dust: A Nested Case–Control Study. *Environmental health perspectives*, *112*(14), 1393-1397.
- Braun, J. M., Sathyanarayana, S., & Hauser, R. (2013). Phthalate Exposure and Children’s Health. *Current Opinion in Pediatrics*, *25*(2), 247.
- Breivik, K., Sweetman, A., Pacyna, J. M., & Jones, K. C. (2007). Towards a Global Historical Emission Inventory for Selected PCB Congeners—A Mass Balance Approach: 3. An Update. *Science of the Total Environment*, *377*(2-3), 296-307.
- Broyde, S., Wang, L., Cai, Y., Jia, L., Shapiro, R., Patel, D. J., & Geacintov, N. E. (2011). Covalent Polycyclic Aromatic Hydrocarbon–DNA Adducts: Carcinogenicity, Structure, and Function. in *Chemical Carcinogenesis*. Humana Press.181-207.
- Cao, M., Hu, Y., Sun, Q., Wang, L., Chen, J., & Lu, X. (2013). Enhanced Desorption of PCB and Trace Metal Elements (Pb And Cu) from Contaminated Soils by Saponin and EDDS Mixed Solution. *Environmental Pollution*, *174*, 93-99.
- Čakmak, D., Perović, V., Kresović, M., Pavlović, D., Pavlović, M., Mitrović, M., & Pavlović, P. (2020). Sources and a Health Risk Assessment of Potentially Toxic Elements in Dust at Children’s Playgrounds with Artificial Surfaces: A Case Study in Belgrade. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, *78*(2), 190-205.
- Celeiro, M., Armada, D., Dagnac, T., De Boer, J., & Llompart, M. (2021). Hazardous Compounds in Recreational and Urban Recycled Surfaces Made from Crumb Rubber. Compliance with Current Regulation and Future Perspectives. *Science of the Total Environment*, *755*,1-11. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142566.
- Chakraborty, P., Prithviraj, B., Selvaraj, S., & Kumar, B. (2016). Polychlorinated Biphenyls in Settled Dust from Informal Electronic Waste Recycling Workshops and Nearby Highways in Urban Centers and Suburban Industrial Roadsides of Chennai City, India: Levels, Congener Profiles and Exposure Assessment. *Science of the Total Environment*, *573*, 1413-1421.
- Chang, B. V., Wang, T. H., & Yuan, S. Y. (2007). Biodegradation of Four Phthalate Esters in Sludge. *Chemosphere*, *69*(7), 1116-1123.
- Chen, Y. J., & Hsu, C. C. (1994). Effects Of Prenatal Exposure to PCBs on the Neurological Function of Children: A Neuropsychological and Neurophysiology Study. *Developmental Medicine & Child Neurology*, *36*(4), 312-320.
- Chou HM, Kao CC, Chuang KP, Lin C, Shy CG, Chen RF. (2016). Levels of Polybrominated Diphenyl Ethers in Air-Conditioner Filter Dust Used to Assess Health Risks in Clinic and Electronic Plant Employees. *Aerosol Air Qual Res* (16):184–194.

- Chung, M. K., Hu, R., Cheung, K. C., & Wong, M. H. (2007). Pollutants in Hong Kong Soils: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. *Chemosphere*, 67(3), 464-473.
- Civan, M. Y. (2016). Üniversite İç Ortamında Halojenli Kalıcı Organik Kirlenici Seviyeleri. *Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology*, 4(4), 321-329.
- Colborn, T. (2006). A Case for Revisiting the Safety of Pesticides: A Closer Look at Neurodevelopment. *Environmental Health Perspectives*, 114(1), 10-17.
- Conesa, J. A., Nuñez, S. S., Ortuño, N., & Moltó, J. (2021). PAH and POP Presence in Plastic Waste and Recyclates: State of the Art. *Energies*, 14(12), 3451.
- CPSIA, 2008. The Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 Phthalates. <http://www.cpsc.gov/phthalates> (Ziyaret Tarihi: 27 Nisan 2022).
- Deng, D., Guo, J., Sun, G., Chen, X., Qiu, M., & Xu, M. (2011). Aerobic Debromination of Deca-BDE: Isolation and Characterization of an Indigenous Isolate from a PBDE Contaminated Sediment. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 65(3), 465-469.
- Devanathan, G., Subramanian, A., Sudaryanto, A., Takahashi, S., Isobe, T., & Tanabe, S. (2012). Brominated Flame Retardants and Polychlorinated Biphenyls in Human Breast Milk from Several Locations in India: Potential Contaminant Sources in a Municipal Dumping Site. *Environment International*, 39(1), 87-95.
- de Wit, C. A., Björklund, J. A., & Thuresson, K. (2012). Tri-Decabrominated Diphenyl Ethers and Hexabromocyclododecane in Indoor Air and Dust from Stockholm Microenvironments 2: Indoor Sources and Human Exposure. *Environment international*, 39(1), 141-147.
- Domingo, J. L. (2017). Concentrations of Environmental Organic Contaminants in Meat and Meat Products and Human Dietary Exposure: A Review. *Food and Chemical Toxicology*, 107, 20-26.
- Durmaz, E., & Özmert, E. N. (2010). Fitalatlar ve Çocuk Sağlığı. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi*, 53(4), 311-312.
- Dvorská, A., Komprdová, K., Lammel, G., Klánová, J., & Plachá, H. (2012). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Background Air in Central Europe—Seasonal Levels and Limitations for Source Apportionment. *Atmospheric Environment*, 46, 147-154.
- Endo, S., Takizawa, R., Okuda, K., Takada, H., Chiba, K., Kanehiro, H., Date, T. (2005). Concentration of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Beached Resin Pellets: Variability Among Individual Particles and Regional Differences. *Marine Pollution Bulletin*, 50(10), 1103-1114.

- Ennour-Idrissi, K., Ayotte, P., & Diorio, C. (2019). Persistent Organic Pollutants and Breast Cancer: A Systematic Review and Critical Appraisal of The Literature. *Cancers*, 11(8), 1063.
- EYUBOGLU, H., & EYÜBOĞLU, Ö. İzmit Körfezi'nde Kirletici Kaynakların Dağılımı ve Deniz Ekosistemine Etkisi. *Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences*, 5(1), 25-37.
- Ferguson, K. K., McElrath, T. F., & Meeker, J. D. (2014). Environmental Phthalate Exposure and Preterm Birth. *JAMA Pediatrics*, 168(1), 61-67.
- Freire, C., Amaya, E., Gil, F., Fernández, M. F., Murcia, M., Llop, S., INMA Project. (2018). Prenatal Co-Exposure to Neurotoxic Metals and Neurodevelopment in Preschool Children: The Environment and Childhood (INMA) Project. *Science of the Total Environment*, 621, 340-351.
- Fromme, H., Lahrz, T., Piloty, M., Gebhart, H., Oddoy, A., & Rüden, H. (2004). Occurrence of Phthalates and Musk Fragrances in Indoor Air and Dust from Apartments and Kindergartens in Berlin (Germany). *Indoor Air*, 14(3), 188-195.
- Gabrio, T., Piechotowski, I., Wallenhorst, T., Klett, M., Cott, L., Friebel, P., Schwenk, M. (2000). PCB-Blood Levels in Teachers, Working in PCB-Contaminated Schools. *Chemosphere*, 40(9-11), 1055-1062.
- Gascon, M., Sunyer, J., Martínez, D., Guerra, S., Lavi, I., Torrent, M., & Vrijheid, M. (2014). Persistent Organic Pollutants and Children's Respiratory Health: the Role of Cytokines and Inflammatory Biomarkers. *Environment International*, 69, 133-140.
- Gaspar, F. W., Castorina, R., Maddalena, R. L., Nishioka, M. G., McKone, T. E., & Bradman, A. (2014). Phthalate Exposure and Risk Assessment in California Child Care Facilities. *Environmental Science & Technology*, 48(13), 7593-7601.
- Gerecke, A. C., Hartmann, P. C., Heeb, N. V., Kohler, H. P. E., Giger, W., Schmid, P., & Kohler, M. (2005). Anaerobic Degradation of Decabromodiphenyl Ether. *Environmental Science & Technology*, 39(4), 1078-1083.
- Gizem, E. K. E. R., & TAŞDEMİR, Y. (2018). Nilüfer Çayı Sedimentinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Seviyelerinin İncelenmesi. *İklim Değişikliği ve Çevre*, 3(2), 29-38.
- Grmasha, R. A., Al-sareji, O. J., Salman, J. M., & Hashim, K. S. (2020). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust Within Three Land-Uses of Babylon Governorate, Iraq: Distribution, Sources, and Health Risk Assessment. *Journal of King Saud University-Engineering Sciences*, 34(4), 231-239.

- Guo, W., Pan, B., Sakkiah, S., Yavas, G., Ge, W., Zou, W., & Hong, H. (2019). Persistent Organic Pollutants in Food: Contamination Sources, Health Effects and Detection Methods. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(22), 4361.
- Hadi, P., Xu, M., Lin, C. S., Hui, C. W., & McKay, G. (2015). Waste Printed Circuit Board Recycling Techniques and Product Utilization. *Journal of Hazardous Materials*, *283*, 234-243.
- Hassan, Y., & Shoeib, T. (2015). Levels of Polybrominated Diphenyl Ethers and Novel Flame Retardants in Microenvironment Dust from Egypt: an Assessment of Human Exposure. *Science of the Total Environment*, *505*, 47-55.
- Hauser, R., Meeker, J. D., Duty, S., Silva, M. J., & Calafat, A. M. (2006). Altered Semen Quality in Relation to Urinary Concentrations of Phthalate Monoester and Oxidative Metabolites. *Epidemiology*, *17*(6), 682-691.
- Herrick, R. F., McClean, M. D., Meeker, J. D., Baxter, L. K., & Weymouth, G. A. (2004). An Unrecognized Source of PCB Contamination in Schools and Other Buildings. *Environmental Health Perspectives*, *112*(10), 1051-1053.
- Hoondert, R. P., Ragas, A. M., & Hendriks, A. J. (2021). Simulating Changes in Polar Bear Subpopulation Growth Rate Due to Legacy Persistent Organic Pollutants—Temporal and Spatial Trends. *Science of the Total Environment*, *754*, 142380.
- Huang, H. B., Kuo, P. H., Su, P. H., Sun, C. W., Chen, W. J., & Wang, S. L. (2019). Prenatal and Childhood Exposure to Phthalate Diesters and Neurobehavioral Development in a 15-Year Follow-Up Birth Cohort Study. *Environmental Research*, *172*, 569-577.
- Hussain, K., Rahman, M., Prakash, A., & Hoque, R. R. (2015). Street Dust Bound PAHs, Carbon and Heavy Metals in Guwahati City—Seasonality, Toxicity and Sources. *Sustainable Cities and Society*, *19*, 17-25.
- Hu, Y. J., Bao, L. J., Huang, C. L., Li, S. M., & Zeng, E. Y. (2019). A Comprehensive Risk Assessment of Human Inhalation Exposure to Atmospheric Halogenated Flame Retardants and Organophosphate Esters in an Urban Zone. *Environmental Pollution*, *252*, 1902-1909.
- Ivan, J., Hudák, A., Szeghyová, Z., Verbová, E., & Majoroš, J. (2011). Detection of 1-Hydroxypyrene in Urine of a Coke Plant Workers. *Pracovní Lékarství*, *63*, 63-71.
- Iyer, S., Perera, F., Zhang, B., Chanock, S., Wang, S., & Tang, D. (2014). Significant Interactions Between Maternal PAH Exposure and Haplotypes in Candidate Genes on B [A] P-DNA Adducts in a NYC Cohort of Non-Smoking African-American and Dominican Mothers and Newborns. *Carcinogenesis*, *35*(1), 69-75.

- Joint, F. A. O., & WHO (2002). Expert Committee on Food Additives. *Safety evaluation of certain food additives and contaminants*. World Health Organization.
- Jones, K. C., & De Voogt, P. (1999). Persistent Organic Pollutants (POPs): State of the Science. *Environmental Pollution*, 100(1-3), 209-221.
- Kajiwara, N., Matsukami, H., Malarvannan, G., Chakraborty, P., Covaci, A., & Takigami, H. (2022). Recycling Plastics Containing Decabromodiphenyl Ether into New Consumer Products Including Children's Toys Purchased in Japan and Seventeen Other Countries. *Chemosphere*, 289, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.133179.
- Kamal, A., Malik, R. N., Martellini, T., & Cincinelli, A. (2014). Cancer Risk Evaluation of Brick Kiln Workers Exposed to Dust Bound PAHs in Punjab Province (Pakistan). *Science of the Total Environment*, 493, 562-570.
- Kang, Y., Man, Y. B., Cheung, K. C., & Wong, M. H. (2012). Risk Assessment of Human Exposure to Bioaccessible Phthalate Esters Via Indoor Dust Around the Pearl River Delta. *Environmental Science & Technology*, 46(15), 8422-8430.
- Kang, Y., Cheung, K. C., & Wong, M. H. (2011). Mutagenicity, Genotoxicity and Carcinogenic Risk Assessment of Indoor Dust from Three Major Cities Around the Pearl River Delta. *Environment International*, 37(3), 637-643.
- Katsoyiannis, A., Terzi, E., & Cai, Q. Y. (2007). On The Use of PAH Molecular Diagnostic Ratios in Sewage Sludge for the Understanding of the PAH Sources. Is This Use Appropriate?. *Chemosphere*, 69(8), 1337-1339.
- Kim, D., & Young, T. M. (2009). Significance of Indirect Deposition on Wintertime PAH Concentrations in an Urban Northern California Creek. *Environmental Engineering Science*, 26(2), 269-278.
- Kim, H. H., Yang, J. Y., Jang, Y. S., Lee, Y. J., Lee, C. S., Shin, D. C., & Lim, Y. W. (2011). Exposure Assessment and Health Risk of Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) Flame Retardants in Indoor Environments of Children's Facilities in Korea, *Asian Journal of Atmospheric Environment*, 5(4), 247-262.
- Kim, H. H., Yang, J. Y., Kim, S. D., Yang, S. H., Lee, C. S., Shin, D. C., & Lim, Y. W. (2011). Health Risks Assessment in Children for Phthalate Exposure Associated with Childcare Facilities and Indoor Playgrounds. *Environmental Health and Toxicology*, 26, 81-89.
- Klein, S. J. (2014). Acenaphthene. in P. Wexler (Ed.), *Encyclopedia of Toxicology* (Third Edition). Oxford: Academic Press, 17-19.
- Klocke, C., & Lein, P. J. (2020). Evidence Implicating Non-Dioxin-Like Congeners as the Key Mediators of Polychlorinated Biphenyl (PCB) Developmental Neurotoxicity. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(3), 1013.

- Kurt-Karakus, P. B. (2012). Determination of Heavy Metals in Indoor Dust from Istanbul, Turkey: Estimation of the Health Risk. *Environment International*, 50, 47-55.
- La Guardia, M. J., Hale, R. C., & Harvey, E. (2006). Detailed Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) Congener Composition of the Widely Used Penta-, Octa-, and Deca-PBDE Technical Flame-Retardant Mixtures. *Environmental Science & Technology*, 40(20), 6247-6254.
- Larsen, R. K., & Baker, J. E. (2003). Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Urban Atmosphere: A Comparison of Three Methods. *Environmental Science & Technology*, 37(9), 1873-1881.
- Lavandier, R., Quinete, N., Hauser-Davis, R. A., Dias, P. S., Taniguchi, S., Montone, R., & Moreira, I. (2013). Polychlorinated Biphenyls (Pcbs) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Three Fish Species from an Estuary in the Southeastern Coast of Brazil. *Chemosphere*, 90(9), 2435-2443.
- Lee, B. K., & Dong, T. T. (2010). Effects of Road Characteristics on Distribution and Toxicity of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Road Dust of Ulsan, Korea. *Journal of Hazardous Materials*, 175(1-3), 540-550.
- Lee, Y. W., Lee, D. H., Kim, N. D., Lee, S. T., Ahn, J. Y., Choi, T. Y., & Ki, C. S. (2008). Mutation Analysis of PAH Gene and Characterization of a Recurrent Deletion Mutation in Korean Patients with Phenylketonuria. *Experimental & Molecular Medicine*, 40(5), 533-540.
- Liang, D. W., Zhang, T., Fang, H. H., & He, J. (2008). Phthalates Biodegradation in the Environment. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 80(2), 183-198.
- Liberti, L., Notarnicola, M., Primerano, R., & Zannetti, P. (2006). Air Pollution from a Large Steel Factory: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emissions from Coke-Oven Batteries. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 56(3), 255-260.
- Lim, Y. W., Kim, H. H., Lee, C. S., Shin, D. C., Chang, Y. S., & Yang, J. Y. (2014). Exposure Assessment and Health Risk of Poly-Brominated Diphenyl Ether (PBDE) Flame Retardants in the Indoor Environment of Elementary School Students in Korea. *Science of the Total Environment*, 470, 1376-1389.
- Lin, Q., Zhou, X., Zhang, S., Gao, J., Xie, M., Tao, L., & Su, X. (2022). Oxidative Dehalogenation and Mineralization of Polychlorinated Biphenyls by a Resuscitated Strain *Streptococcus* sp. SPC0. *Environmental Research*, 207. DOI: 10.1016/j.envres.2021.112648.
- Ling, W., Jiang, G. B., Cai, Y. Q., Bin, H. E., Wang, Y. W., & Shen, D. Z. (2007). Cloud Point Extraction Coupled with HPLC-UV for the Determination of Phthalate Esters in Environmental Water Samples. *Journal of Environmental Sciences*, 19(7), 874-878.

- Li, Y., Chen, L., Ngoc, D. M., Duan, Y. P., Lu, Z. B., Wen, Z. H., & Meng, X. Z. (2015). Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in PM_{2.5}, PM₁₀, TSP and Gas Phase in Office Environment in Shanghai, China: Occurrence and Human Exposure. *Plos One*, *10*(3), 1-15. DOI:10.1371/journal.pone.011914.
- Llompart, M., Sanchez-Prado, L., Lamas, J. P., Garcia-Jares, C., Roca, E., & Dagnac, T. (2013). Hazardous Organic Chemicals in Rubber Recycled Tire Playgrounds and Pavers. *Chemosphere*, *90*(2), 423-431.
- Lors, C., & Mossmann, J. R. (2005). Characteristics of PAH a Intrinsic Degradation in Two Coke Factory Soils. *Polycyclic Aromatic Compounds*, *25*(1), 67-85.
- Lu, Y., Song, S., Wang, R., Liu, Z., Meng, J., Sweetman, A. J., & Wang, T. (2015). Impacts of Soil and Water Pollution on Food Safety and Health Risks in China. *Environment International*, *77*, 5-15.
- Maertens, R. M., Yang, X., Zhu, J., Gagne, R. W., Douglas, G. R., & White, P. A. (2008). Mutagenic and Carcinogenic Hazards of Settled House Dust in: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content and Excess Lifetime Cancer Risk from Preschool Exposure. *Environmental Science & Technology*, *42*(5), 1747-1753.
- Mahood, I. K., Scott, H. M., Brown, R., Hallmark, N., Walker, M., & Sharpe, R. M. (2007). In Utero Exposure to Di (N-Butyl) Phthalate and Testicular Dysgenesis: Comparison of Fetal and Adult End Points and Their Dose Sensitivity. *Environmental Health Perspectives*, *115*(Suppl 1), 55-61.
- Martínez-Salinas, R. I., Elena Leal, M., Batres-Esquivel, L. E., Domínguez-Cortinas, G., Calderón, J., Díaz-Barriga, F., & Pérez-Maldonado, I. N. (2010). Exposure of Children to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Mexico: Assessment of Multiple Sources. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, *83*(6), 617-623.
- Matsumoto, M., Hirata-Koizumi, M., & Ema, M. (2008). Potential Adverse Effects of Phthalic Acid Esters on Human Health: A Review of Recent Studies on Reproduction. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, *50*(1), 37-49.
- Meeker, J. D., Johnson, P. I., Camann, D., & Hauser, R. (2009). Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) Concentrations in House Dust are Related to Hormone Levels in Men. *Science of the Total Environment*, *407*(10), 3425-3429.
- Menichini, E., Abate, V., Attias, L., De Luca, S., Di Domenico, A., Fochi, I., & Bocca, B. (2011). Artificial-Turf Playing Fields: Contents of Metals, PAHs, PCBs, PCDDs and PCDFs, Inhalation Exposure to PAHs and Related Preliminary Risk Assessment. *Science of the Total Environment*, *409*(23), 4950-4957.
- Mostert, M. M., Ayoko, G. A., & Kokot, S. (2010). Application of Chemometrics to Analysis of Soil Pollutants. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, *29*(5), 430-445.

- Ng, C. A., & von Goetz, N. (2017). The Global Food System as a Transport Pathway for Hazardous Chemicals: the Missing Link Between Emissions and Exposure. *Environmental Health Perspectives*, 125(1), 1-7.
- Ni, K., Lu, Y., Wang, T., Kannan, K., Gosens, J., Xu, L., Liu, S. (2013). A Review of Human Exposure to Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in China. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 216(6), 607-623.
- Nie, Z., Tian, S., Tian, Y., Tang, Z., Tao, Y., Die, Q., Huang, Q. (2015). The Distribution and Biomagnification of Higher Brominated BDEs in Terrestrial Organisms Affected by a Typical E-Waste Burning Site in South China. *Chemosphere*, 118, 301-308.
- Ogulmus, R., Tasdemir, Y., Cindoruk, S. S. (2016). Polychlorinated Biphenyl (PCB) Levels in Soils near Wastewater Treatment Plants and Landfills/Atıksu Aritma Tesisleri ve Deponi Sahaları Yanındaki Topraklarda Poliklorlu Bifenil (PCB) Seviyeleri. *Ekoloji*, 25(98), 1.
- Ottesen, R. T., Alexander, J., Langedal, M., Haugland, T., & Høygaard, E. (2008). Soil Pollution in Day-Care Centers and Playgrounds in Norway: National Action Plan for Mapping and Remediation. *Environmental Geochemistry and Health*, 30(6), 623-637.
- Pan, G., Hanaoka, T., Yoshimura, M., Zhang, S., Wang, P., Tsukino, H., Takahashi, K. (2006). Decreased Serum Free Testosterone in Workers Exposed to High Levels of Di-N-Butyl Phthalate (DBP) and Di-2-Ethylhexyl Phthalate (DEHP): a cross-Sectional Study in China. *Environmental health perspectives*, 114(11), 1643-1648.
- Pant, N., Shukla, M., Patel, D. K., Shukla, Y., Mathur, N., Gupta, Y. K., Saxena, D. K. (2008). Correlation of Phthalate Exposures with Semen Quality. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 231(1), 112-116.
- Peng, C., Chen, W., Liao, X., Wang, M., Ouyang, Z., Jiao, W., & Bai, Y. (2011). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Soils of Beijing: Status, Sources, Distribution and Potential Risk. *Environmental Pollution*, 159(3), 802-808.
- Perkins, A. N., Inayat-Hussain, S. H., Deziel, N. C., Johnson, C. H., Ferguson, S. S., Garcia-Milian, R., & Vasiliou, V. (2019). Evaluation of Potential Carcinogenicity of Organic Chemicals in Synthetic Turf Crumb Rubber. *Environmental Research*, 169, 163-172.
- Peterson, M. K., Lemay, J. C., Shubin, S. P., & Prueitt, R. L. (2018). Comprehensive Multipathway Risk Assessment of Chemicals Associated with Recycled ("Crumb") Rubber in Synthetic Turf Fields. *Environmental Research*, 160, 256-268.

- Pies, C., Hoffmann, B., Petrowsky, J., Yang, Y., Ternes, T. A., & Hofmann, T. (2008). Characterization and Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in River Bank Soils. *Chemosphere*, 72(10), 1594-1601.
- Plachá, D., Raclavská, H., Matýsek, D., & Rummeli, M. H. (2009). The Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Concentrations in Soils in the Region of Valasske Mezirici, the Czech Republic. *Geochemical Transactions*, 10(1), 1-21.
- Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik (2007). *T.C. Resmi Gazete* (26739, 27 Aralık 2007). ÇOB (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı).
- Pronk, M. E., Woutersen, M., & Herremans, J. M. (2020). Synthetic Turf Pitches with Rubber Granulate Infill: are There Health Risks for People Playing Sports on Such Pitches?. *Journal Of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, 30(3), 567-584.
- Qi, H., Li, W. L., Zhu, N. Z., Ma, W. L., Liu, L. Y., Zhang, F., & Li, Y. F. (2014). Concentrations and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Indoor Dust in China. *Science of the Total Environment*, 491, 100-107.
- Qu, C., De Vivo, B., Albanese, S., Fortelli, A., Scafetta, N., Li, J., ... & Lima, A. (2021). High Spatial Resolution Measurements of Passive-Sampler Derived Air Concentrations of Persistent Organic Pollutants in the Campania Region, Italy: Implications for Source Identification and Risk Analysis. *Environmental Pollution*, 286, 1-9. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117248.
- Reynolds, D. (2015). EPA Floats Early Data to Support Future Risk Review of Flame Retardants. *Inside EPA's Risk Policy Report*, 22(33), 1-7.
- Roberto, J., Lee, W. Y., & Campos-Díaz, S. I. (2009). Soil-Borne Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in El Paso, Texas: Analysis of a Potential Problem in the United States/Mexico Border Region. *Journal of Hazardous Materials*, 163(2-3), 946-958.
- Roslev, P., Madsen, P. L., Thyme, J. B., & Henriksen, K. (1998). Degradation of Phthalate and Di-(2-Ethylhexyl) Phthalate by Indigenous and Inoculated Microorganisms in Sludge-Amended Soil. *Applied and Environmental Microbiology*, 64(12), 4711-4719.
- Sagiv, S. K., Thurston, S. W., Bellinger, D. C., Tolbert, P. E., Altshul, L. M., & Korrick, S. A. (2010). Prenatal Organochlorine Exposure and Behaviors Associated with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in School-Aged Children. *American Journal of Epidemiology*, 171(5), 593-601.
- Sapcanin, A., Cakal, M., Jacimovic, Z., Pehlic, E., & Jancan, G. (2017). Soil Pollution Fingerprints of Children Playgrounds in Sarajevo City, Bosnia and Herzegovina. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(12), 10949-10954.

- Shi, W., Lin, Z., Liao, C., Zhang, J., Liu, W., Wang, X., & Zhao, Z. (2018). Urinary Phthalate Metabolites in Relation to Childhood Asthmatic and Allergic Symptoms in Shanghai. *Environment International*, 121, 276-286.
- Simcik, M. F., Eisenreich, S. J., & Lioy, P. J. (1999). Source Apportionment and Source/Sink Relationships of PAHs in the Coastal Atmosphere of Chicago and Lake Michigan. *Atmospheric Environment*, 33(30), 5071-5079.
- Sivaslıgil, A. (2007). Gebze Dilovasi'nda partikül madde kirliliği; kirlenici kaynakların dökümü ve partikül madde kanserojenik PAH analizi, Yüksek Lisans Tezi, *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü*, Gebze, 212016.
- Staskal, D. F., Scott, L. L., Haws, L. C., Luksemburg, W. J., Birnbaum, L. S., Urban, J. D., & Harris, M. A. (2008). Assessment of Polybrominated Diphenyl Ether Exposures and Health Risks Associated with Consumption of Southern Mississippi Catfish. *Environmental Science & Technology*, 42(17), 6755-6761.
- Takada, H., Onda, T., & Ogura, N. (1990). Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Street Dusts and Their Source Materials by Capillary Gas Chromatography. *Environmental Science & Technology*, 24(8), 1179-1186.
- Talaska, G., Thoroman, J., Schuman, B., & Käfferlein, H. U. (2014). Biomarkers of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure in European Coke Oven Workers. *Toxicology Letters*, 231(2), 213-216.
- Tandoğan, B. A. (2019). *Bursa Topraklarında PCB Kirliliğinin Bölgesel ve Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi ve Giderim Olanaklarının Araştırılması*, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 594557.
- Tang, J., & Zhai, J. X. (2017). Distribution of Polybrominated Diphenyl Ethers in Breast Milk, Cord Blood and Placentas: a Systematic Review. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(27), 21548-21573.
- Tarafdar, A., Oh, M. J., Nguyen-Phuong, Q., & Kwon, J. H. (2020). Profiling and Potential Cancer Risk Assessment on Children Exposed to PAHs in Playground Dust/Soil: a Comparative Study on Poured Rubber Surfaced and Classical Soil Playgrounds in Seoul. *Environmental Geochemistry and Health*, 42(6), 1691-1704.
- Tehlikeli Kimyasalların ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (1993). *T.C. Resmi Gazete* (21634,11 Temmuz 1993). ÇB (TC Çevre Bakanlığı). (Ziyaret Tarihi: 10 Şubat 2022).
- Thompson, L. A., & Darwish, W. S. (2019). Environmental Chemical Contaminants in Food: Review of a Global Problem. *Journal of Toxicology*, 1-14. DOI:org/10.1155/2019/2345283.
- Tobiszewski, M., & Namieśnik, J. (2012). PAH Diagnostic Ratios for the Identification of Pollution Emission Sources. *Environmental Pollution*, 162, 110-119.

- Toksöz, A. N. (2012). Kocaeli Merkezinde Bulunan Çocuk Oyun Alanlarından Alınan Hava Örneklerinde Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 323158.
- Tournier, V., Topham, C. M., Gilles, A., David, B., Folgoas, C., Moya-Leclair, E., & Marty, A. (2020). An Engineered PET Depolymerase to Break Down and Recycle Plastic Bottles. *Nature*, 580(7802), 216-219.
- U.S. EPA (Environmental Protection Agency) (1978) National Ambient Air Quality Standards For Lead, 43(194). Reg. 46246, 1-27.
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (1989). Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I: Human Health Evaluation Manual. EPA/540/1-89/002, 1-291.
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (1994). Chemical Summary for Methyl-Ten-Butyl-Ether. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics, EPA1749-F-94-017a, 1-4.
- U.S. Department of Health and Human Services. (1999). Agency for Toxic Substances and Disease Registry-ATSDR.
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2001). Risk Assessment Guidance for Superfund: Volume III — Part A, Process for Conducting Probabilistic Risk Assessment. EPA 540-R-02-002, 1-385.
www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/rags_a.pdf
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2002a). Child Specific Exposure Factors Handbook. National Center for Environmental Assessment. EPA-600-P-00-002B, 1-385.
<https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/recordisplay.cfm?deid=55145>
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2002b). Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites. OSWER 9355.4-24, 1-106.
<http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/soil/index.htm>
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2003). Framework for Cumulative Risk Assessment. Risk Assessment Forum. EPA/630/P-02/001F, 1-129.
<http://cfpub.epa.gov/ncea/raf/recordisplay.cfm?deid=54944>
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2006). A Framework for Assessing Health Risks Ofen Vironmental Exposures to Children. National Center for Environmental Assessment Office of Research and Development. EPA/600/R-05/093, 1-113.
<http://cfpub.epa.gov/ncea/risk/recordisplay.cfm?deid=158363>

- U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2008). EPA's 2008 Report on the Environment. National Center for Environmental Assessment. Available from the National Technical Information Service, Springfield, VA, EPA/600/R-07/045F, 1-366.
https://cfpub.epa.gov/roe/documents/eparoe_final_2008.pdf
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2009). Risk Assessment Guidance for Superfund. Human Health Evaluation Manual (Part F, Supplemental Guidance For Inhalation Risk Assessment). Office of Superfund Remediation and Technology Innovation, EPA/540/R/070/002, vol. I, 1-291.
http://www.epa.gov/oswer/riskassessment/ragsf/pdf/partf_200901_final.pdf
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2011). Exposure Factors Handbook 2011 Edition. National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency, EPA/600/R09/052F, 1-1466.
<https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/recordisplay.cfm?deid=236252>
- U.S. EPA (Environmental Protection Agency) 2012. Phthalates Action Plan.
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/actionplans/phthalates_actionplan_revised_2012-03-14.pdf
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency), 2011. Integrated Risk Information System (IRIS) Glossary Available.
http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/glossariesandkeywordlists/search.do?details=&glossaryName=IRIS%20Glossary
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2016a). Technology Transfer Network.
<http://www3.epa.gov/airtoxics/hlthef/polycycl.html>
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (2016b) Mid Atlantic Risk Assessment, Regional Screening Level (RSL) Summary Table,
<http://www.epa.gov/region9/superfund/prg/>
- U.S. Food and Drug Administration. Phthalates in Cosmetics. (Ziyaret Tarihi: 15 Temmuz 2022).
<https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/phthalates-cosmetics>.
- Utracki, L. A. (2013). *Commercial Polymer Blends*. (3rd ed.) Canada: Springer Science & Business Media.
- Venier, M., Audy, O., Vojta, Š., Bečanová, J., Romanak, K., Melymuk, L., & Klánová, J. (2016). Brominated Flame Retardants in The Indoor Environment—Comparative Study of Indoor Contamination from Three Countries. *Environment International*, 94, 150-160.

- Wang, D. G., Yang, M., Jia, H. L., Zhou, L., & Li, Y. F. (2008). Levels, Distributions and Profiles of Polychlorinated Biphenyls in Surface Soils of Dalian, China. *Chemosphere*, 73(1), 38-42.
- Wang, J., Geng, N. B., Xu, Y. F., Zhang, W. D., Tang, X. Y., & Zhang, R. Q. (2014). PAHs in PM_{2.5} in Zhengzhou: Concentration, Carcinogenic Risk Analysis, and Source Apportionment. *Environmental Monitoring and Assessment*, 186(11), 7461-7473.
- Wang, W., Huang, M. J., Zheng, J. S., Cheung, K. C., & Wong, M. H. (2013). Exposure Assessment and Distribution of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Contained in Indoor and Outdoor Dusts and the Impacts of Particle Size and Bioaccessibility. *Science of the Total Environment*, 463, 1201-1209.
- Wang, Y. X., Wu, Y., Chen, H. G., Duan, P., Wang, L., Shen, H. Q., & Pan, A. (2019). Seminal Plasma Metabolome in Relation to Semen Quality and Urinary Phthalate Metabolites Among Chinese Adult Men. *Environment International*, 129, 354-363.
- Wang, Z., Chen, J., Qiao, X., Yang, P., Tian, F., & Huang, L. (2007). Distribution and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Urban to Rural Soils: a Case Study in Dalian, China. *Chemosphere*, 68(5), 965-971.
- Wilford, B. H., Shoeib, M., Harner, T., Zhu, J., & Jones, K. C. (2005). Polybrominated Diphenyl Ethers in Indoor Dust in Ottawa, Canada: Implications for Sources and Exposure. *Environmental Science & Technology*, 39(18), 7027-7035.
- Wilson, N. K., Chuang, J. C., Lyu, C., Menton, R., & Morgan, M. K. (2003). Aggregate Exposures of Nine Preschool Children to Persistent Organic Pollutants at Day Care and at Home. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, 13(3), 187-202.
- Wirth, J. J., Rossano, M. G., Potter, R., Puscheck, E., Daly, D. C., Paneth, N., & Diamond, M. P. (2008). A Pilot Study Associating Urinary Concentrations of Phthalate Metabolites and Semen Quality. *Systems Biology in Reproductive Medicine*, 54(3), 143-154.
- Wu, M. H., Pei, J. C., Zheng, M., Tang, L., Bao, Y. Y., Xu, B. T., & Lei, J. Q. (2015). Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Soil and Outdoor Dust from a Multi-Functional Area of Shanghai: Levels, Compositional Profiles and Interrelationships. *Chemosphere*, 118, 87-95.
- Wu, Z., Han, W., Yang, X., Li, Y., & Wang, Y. (2019). The Occurrence of Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) Contamination in Soil, Water/Sediment, and Air. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(23), 23219-23241.
- Wynder, E. L., & Hoffmann, D. (1959). The Carcinogenicity of Benzofluoranthenes. *Cancer*, 12(6), 1194-1199.

- Xia, B., Zhu, Q., Zhao, Y., Ge, W., Zhao, Y., Song, Q., & Zhang, Y. (2018). Phthalate Exposure and Childhood Overweight and Obesity: Urinary Metabolomic Evidence. *Environment International*, 121, 159-168.
- Xu, J., Peng, X., Guo, C. S., Xu, J., Lin, H. X., Shi, G. L., Tysklind, M. (2016). Sediment PAH Source Apportionment in the Liaohe River Using the ME2 Approach: a Comparison to the PMF Model. *Science of the Total Environment*, 553, 164-171.
- YALÇINKAYA, N., & BİLGİN, M. (2021). Endüstri Kuruluşları Civarındaki Topraklarda Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Kirliliği. *Acta Biologica Turcica*, 34(3), 157-160.
- Yuan, G. L., Wu, H. Z., Fu, S., Han, P., & Lang, X. X. (2014). Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Topsoil of Typical Urban Renewal Area in Beijing, China: Status, Sources and Potential Risk. *Journal Of Geochemical Exploration*, 138, 94-103.
- Yuan, Z., He, B., Wu, X., Simonich, S. L. M., Liu, H., Fu, J., & Wang, Q. (2021). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Stream Sediments of Suzhou Industrial Park, an Emerging Eco-Industrial Park in China: Occurrence, Sources And Potential Risk. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 214, 112095.
- Yunker, M. B., Macdonald, R. W., Vingarzan, R., Mitchell, R. H., Goyette, D., & Sylvestre, S. (2002). PAHs in the Fraser River Basin: a Critical Appraisal of PAH Ratios as Indicators of PAH Source and Composition. *Organic Geochemistry*, 33(4), 489-515.
- Yu, Z., Han, Y., Shen, R., Huang, K., Xu, Y. Y., Wang, Q. N., & Tao, F. B. (2018). Gestational Di-(2-Ethylhexyl) Phthalate Exposure Causes Fetal Intrauterine Growth Restriction Through Disturbing Placental Thyroid Hormone Receptor Signaling. *Toxicology Letters*, 294, 1-10.
- Zartarian VG, Xue J, Ozkaynak HA, Dang W, Glen G, et al. (2008) A Probabilistic Exposure Assessment for Children Who Contact CCA-Treated Playsets and Decks Using the Stochastic Human Exposure and Dose Simulation Model for the Wood Preservative Scenario (SHEDS-Wood). Final report. EPA/600/X-05/009.(Ziyaret tarihi: 25 Haziran 2022).
http://www.epa.gov/heasd/sheds/cca_treated.htm.
- Zhang, H., Yolton, K., Webster, G. M., Sjödin, A., Calafat, A. M., Dietrich, K. N., & Chen, A. (2017). Prenatal PBDE and PCB Exposures and Reading, Cognition, and Externalizing Behavior in Children. *Environmental Health Perspectives*, 125(4), 746-752.
- Zhang, X., Diamond, M. L., Robson, M., & Harrad, S. (2011). Sources, Emissions, and Fate of Polybrominated Diphenyl Ethers and Polychlorinated Biphenyls Indoors in Toronto, Canada. *Environmental Science & Technology*, 45(8), 3268-3274.

- Zhang, W., Zhuang, G., Huang, K., Li, J., Zhang, R., Wang, Q., & Wang, W. (2010). Mixing and Transformation of Asian Dust with Pollution in the Two Dust Storms Over the Northern China in 2006. *Atmospheric Environment*, 44(28), 3394-3403.
- Zhao, Y., Du, Z. H., Talukder, M., Lin, J., Li, X. N., Zhang, C., & Li, J. L. (2018). Crosstalk Between Unfolded Protein Response and Nrf2-Mediated Antioxidant Defense in Di-(2-ethylhexyl) Phthalate-Induced Renal Injury in Quail (*Coturnix Japonica*). *Environmental Pollution*, 242, 1871-1879.

KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER

Ahlimanova P., Qadirova E., Doğal Kaynaklardan Kullanımın Sorunları, *VI Cumhuriyet Bilim Konferansı*, Bakü Devlet Üniversitesi, Çevre Bilimleri ve Toprak Bilimleri Fakültesi, Bakü, 4-5 Mayıs 2017.

Ahlimanova P. Azerbaycan ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Karşılaştırılması, *Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi*, IMASCONGRESS, Kocaeli, 10-11 Aralık 2021.

ÖZGEÇMİŞ

İlk okul, orta okul ve lise öğrenimini Bakü’de tamamladı. 2014 yılında tam burslu girdiği Bakü Devlet Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Toprak Bilimleri fakültesinden 2018 yılında mezun oldu. Rektörlük tarafından lisans dönemindeki akademik başarısından ve sosyal aktivliğinden dolayı 24.12.2015 tarihinde “Yılın En İyi Öğrencisi” ödülü verildi. 2015-2016 öğrenim döneminde Bakü Devlet Üniversitesi Öğrenci Meslektaşlar Birliği Komitesi’nde (THİK) fakülte üzere başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2016-2017 öğrenim döneminde “Çevrenin İnsanlar Üzerinde Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı projesi “Üniversite dahili 50+50” hibe programından hibe kazandı. 2019-2022 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı. 11 Ağustos 2022 tarihinde YTB Türkiye Bursları Programından Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalından Doktora düzeyinde bursu kazandı.

